

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie mit der Leistungsheterogenität der Lernenden im Berufswahlprozess umgegangen werden kann. Um diese Fragestellung zu beantworten, wurden theoretische Hintergründe studiert und mit Sekundarlehrpersonen, unterschiedlicher Schulformen, Leitfadeninterviews geführt.

Die Datenauswertung mittels der Software MAXQDA und deren Verknüpfung mit der Theorie ergab Folgendes: Der Berufswahlunterricht findet zum falschen Zeitpunkt statt. Weiter muss er, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten, individualisiert sowie differenziert dargeboten werden. Schliesslich ist es von Vorteil, wenn Lehrpersonen die verschiedenen internen und externen Unterstützungsangebote nutzen.

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 2009 - 2012

Master-Arbeit**Umgang mit der Leistungsheterogenität im Berufswahlunterricht**

Eingereicht von: Simone Reichlin, Nicole Rutschmann

Begleitung: Claudia Hofmann

Abgabedatum: 20.12.2011

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Ausgangslage	4
2.1	Arbeitsumfeld der Autorinnen	4
2.2	Rahmenbedingungen	5
2.3	Begründung der Themenwahl und Fragestellung	7
3	Theoretischer Bezugsrahmen	8
3.1	Klärung zentraler Begriffe	8
3.1.1	Berufswahlprozess	8
3.1.2	Heterogenität	8
3.1.3	Lernschwierigkeiten	9
3.1.4	Didaktik und Methodik	9
3.1.5	Individualisierung	9
3.1.6	Differenzierung	10
3.2	Berufswahl	10
3.2.1	Berufswahlprozess im Allgemeinen	10
3.2.2	Berufswahlprozess in der Volksschule	13
3.2.3	Berufsfindung bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten	13
3.2.4	Aktuelle Rahmenbedingungen	15
3.2.5	Studien zum Thema	16
3.3	Lehrmittel	17
3.4	Theorie Didaktik und Methodik für Lernende mit Lernschwierigkeiten	20
3.5	Hintergründe zur Entwicklung	23
3.5.1	Entwicklungspsychologie	23
3.5.2	Neuropsychologie	25
3.6	Schlussfolgerungen	25
4	Forschungsvorgehen	27
4.1	Forschungskonzept	27
4.2	Forschungsstrategie	28
4.3	Forschungsmethode	29
4.3.1	Erhebungsmethode Interview	30
4.3.2	Datenaufbereitung	33

4.3.3	Datenauswertung.....	35
4.3.4	Möglichkeiten und Grenzen der angewandten Methoden	36
4.4	Gütekriterien qualitativer Forschung	37
4.5	Triangulation in der qualitativen Forschung.....	38
4.6	Präzisierung des Forschungskonzeptes	39
5	Ergebnisse.....	40
5.1	Fragestellung 1.....	40
5.1.1	Definition der verwendeten Codes	40
5.1.2	Ergebnisse aus den Interviews zum Code Lernschwierigkeiten	41
5.1.3	Interpretation.....	45
5.1.4	Beantwortung der Fragestellung 1.....	47
5.2	Fragestellung 2.....	47
5.2.1	Definition des Codes Ebene 1	47
5.2.2	Definition des Codes Unterrichtsgestaltung und seiner Unter-codes.....	47
5.2.3	Ergebnisse aus den Interviews zum Code Unterrichtsgestaltung	49
5.2.4	Definition des Codes Angebote und seinen Unter-codes	53
5.2.5	Ergebnisse aus den Interviews zum Code Angebote	58
5.2.6	Definition des Codes kein Umgang mit Unterschieden	63
5.2.7	Ergebnisse aus den Interviews zum Code kein Umgang mit Unterschieden	63
5.2.8	Interpretation	63
5.2.9	Beantwortung der Fragestellung 2.....	67
5.3	Fragestellung 3.....	68
5.3.1	Definition der Codes	68
5.3.2	Ergebnisse aus den Interviews zum Code Wünsche.....	68
5.3.3	Interpretation	70
5.3.4	Beantwortung der Fragestellung 3.....	71
6	Beantwortung der Hauptfragestellung.....	71
7	Diskussion	72
8	Konsequenzen für die pädagogische Praxis.....	75
9	Rückblick auf den Forschungsprozess.....	76
10	Methodendiskussion	78
11	Schlusswort.....	79

12	Literaturliste	81
13	Abbildungsverzeichnis	86
14	Tabellenverzeichnis	86

1 Einleitung

Wir gehen in dieser Arbeit mit der Hilfe von Leitfadeninterviews der Frage nach, wie aus der Sicht von Sekundarlehrpersonen mit der Leistungsheterogenität von Lernenden im Berufswahlprozess umgegangen werden kann. Die Berufswahl stellt ein zentrales Thema der Oberstufe dar und trotzdem fristet sie unserer Meinung nach oft eine Art Stiefkind-Dasein. So muss das Thema in Fächern wie Deutsch oder Mensch und Umwelt integriert werden, da die Stundentafel keine spezifischen Lektionen dafür vorsieht. Daher ist es stark von den Lehrpersonen abhängig, wie viel Zeit für den Prozess aufgewendet wird. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit einem Handicap ist es wichtig, dass dem Berufswahlprozess genügend Rechnung getragen wird.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gestaltet sich wie Folgend: In einem ersten Teil wird unsere Ausgangslage dargelegt. Anschliessend werden die theoretischen Hintergründe zum Thema wie auch zur Forschung beschrieben. Weiter wird das Forschungskonzept erläutert und der Forschungsprozess aufgezeigt. Zum Schluss werden die Ergebnisse beschrieben, interpretiert sowie diskutiert und auf die pädagogische Praxis übertragen.

2 Ausgangslage

Die folgenden Abschnitte zeigen sowohl das Arbeitsumfeld der beiden Autorinnen, als auch die Rahmenbedingungen des Berufswahlprozesses an Schulen im Kanton Zürich auf. Anschliessend wird die Themenwahl dargelegt und begründet.

2.1 Arbeitsumfeld der Autorinnen

Simone Reichlin arbeitet seit dem Jahr 2007 als Klassenlehrerin an der Sekundarschule Dielsdorf, wo sie zuerst eine Klasse der Abteilung C und anschliessend zwei Klassen der Abteilung B betreute. Nicole Rutschmann arbeitete vom Sommer 2007 bis zum Sommer 2011 an derselben Schule. Sie war zuerst die Klassenlehrerin einer Klasse der Abteilung C und arbeitete im letzten Jahr als Fachlehrerin. Seit dem Schuljahr 2011/12 ist Nicole Rutschmann am Schulinternat Heimgarten in Bülach tätig.

Dielsdorf liegt im Zürcher Unterland und ist der Hauptort des gleichnamigen Bezirks. Das ländliche Dorf hat etwas mehr als 5000 Einwohner und einen Ausländeranteil von rund 20 Prozent. Die Sekundarschule Dielsdorf wird von ungefähr 250 Jugendlichen aus Regensberg, Steinmaur und Dielsdorf besucht. Insgesamt werden an der Sekundarschule 12 Klassen in drei Jahrgangsstufen unterrichtet. Da die Anzahl der Lernenden in den letzten Jahren sank, musste die Schule umstrukturiert werden. Mit dem Beginn des Schuljahres 2008/09 wurde deshalb für die neuen Sekundarschülerinnen und -schüler die Abteilung C (unterste Anforderungsstufe) nicht mehr geführt. Dies führte dazu, dass die Klassen der Abteilung B leistungsmässig wesentlich heterogener wurden. Seit dem Sommer 2009 werden die Fächer Englisch und Mathematik in drei

Niveaus unterrichtet. Sprachbegabte Lernende der Abteilung B können so beispielsweise das Niveau I (oberste Anforderungsstufe) im Englisch besuchen. Die Schulpflege hat entschieden, dass ab dem Schuljahr 2012/13 die neuen Klassen als gemischte Stammklassen mit Niveauunterricht geführt werden. Vielen Lehrpersonen machen diese Zukunftsaussichten Angst, da sie sich nicht bereit dazu fühlen. Gemäss der letzten externen Schulevaluation wird an der Sekundarschule Dielsdorf mehrheitlich sehr traditionell, also kaum individualisiert, unterrichtet. Diese Feststellung trifft auch auf den Berufswahlunterricht zu. Durch die angestrebten Gesamtklassen steigt die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler. Für sie alle, besonders aber für die Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten, ist es wichtig, dass der Berufswahlunterricht den Bedürfnissen der einzelnen Lernenden angepasst wird.

Das Schulinternat Heimgarten ist ein Wohnheim der Stiftung *Zürcher Kinder- und Jugendheime zkj*. In der Institution finden Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren Aufnahme, welche im Rahmen der Volksschule nicht weiter gefördert werden können und deren soziale Umstände (Eltern, Familie, schulisches und ausserschulisches Umfeld) eine Platzierung in einer stationären Einrichtung erforderlich machen.

Während der Volksschulzeit steht die Integration in eine Regelklasse im Vordergrund. Ist dies nicht möglich, so wird der Schwerpunkt auf die Integration in die Gesellschaft und die Berufswelt gelegt.

Die Schule des Schulinternats Heimgarten orientiert sich an den im kantonalen Lehrplan definierten Vorgaben. Dabei steht die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Kulturtechniken, wie Schreiben, Lesen und Rechnen im Vordergrund. Die individuellen Ressourcen und Probleme der Lernenden stellen den Ausgangspunkt für die Förderung dar und bilden die Basis für die Unterrichtsplanung.

2.2 Rahmenbedingungen

In diesem Kapitel wird auf die Sekundarschule im Kanton Zürich eingegangen.

Das Sekundarschulsystem des Kantons Zürich

Mit dem Beginn des Schuljahres 2007/2008 trat im Kanton Zürich ein neues Volksschulgesetz in Kraft. Neu umfasst die Sekundarschule zwei (A, B) oder drei (A, B, C) Abteilungen, wobei zusätzlich höchstens drei Fächer in je drei Anforderungsstufen geführt werden können. Dabei kann die Schulpflege aus den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch auswählen. Während des Schuljahres ist sowohl ein Wechsel der Abteilung als auch der Anforderungsstufe möglich.

Die Sekundarschule, auch Oberstufe genannt, schliesst an die Primarstufe an. Das Ziel der Sekundarschule ist die Befähigung der Lernenden, „*einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen*“ (Volksschulamt, o.J. b) oder an eine Mittelschule zu wechseln (vgl. Volksschulamt, o.J. b).

Die Neugestaltung der dritten Sekundarschule

Um die Sekundarschule I besser mit der beruflichen Grundbildung abzustimmen, wurde vom Volksschulamt Zürich das Entwicklungsprojekt Neugestaltung 3. Sek. lanciert (vgl. Volksschulamt, 2008). Dieses wurde zusammen mit Lehrpersonen ausgearbeitet und anschliessend an verschiedenen Pilotschulen erprobt.

Mit dem Schuljahr 2009/10 wurde die Neugestaltung der dritten Sekundarschule im Kanton flächendeckend eingeführt. Dazu gehört:

- *„Engere Zusammenarbeit von Schule-Berufsberatung-Eltern im Berufswahlprozess*
- *Gezielte Förderplanung und individuelle Profilierung der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des schultypenunabhängigen Stellwerk-Tests und des Standortgesprächs in der 2. Sek.*
- *Stärkung der überfachlichen Kompetenzen mit Projekt- und Abschlussarbeit in der 3. Sek.“* (Volksschulamt, o.J. a).

Die Schulen können zwischen drei Unterrichtsmodellen für das 9. Schuljahr wählen (vgl. Volksschulamt, 2010):

- *Modell „Atelierunterricht“*
Während zwei bis vier Lektionen pro Woche wird ein Gefäss angeboten, in dem die Lernenden an ihren individuellen Stärken und Schwächen arbeiten können.
- *Modell „Wahlfachprofile“*
Die Schule bietet vier bis sechs Wahlfachprofile an, welche von den Lernenden entsprechend ihrem Berufswunsch gewählt werden können.
- *Modell „Gemischt“*
Es werden sowohl Wahlfachprofile als auch Atelierstunden angeboten.

Während dem achten Schuljahr absolvieren alle Lernenden zu Beginn des zweiten Semesters einen computergestützten Test in den Fächern Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch sowie Natur und Technik. Die Auswertung dieser Testes zeigt, wo die individuellen Stärken aber auch Schwächen liegen. Diese werden im Rahmen des sogenannten Stellwerkgesprächs zusammen mit der Schülerin oder dem Schüler sowie den Eltern besprochen. Gemeinsam werden während diesem Gespräch Ziele vereinbart, anhand derer der Stundenplan für die dritte Sekundarklasse zusammengestellt wird. Ateliers sowie verschiedene Wahlfächer garantieren die individuelle Förderung (vgl. Volksschulamt, o.J. a). Weiter werden der Stand im Berufswahlprozess besprochen und die nächsten Schritte geplant.

Während dem neunten Schuljahr besuchen die Lernenden drei Lektionen Projektunterricht. Dort lernen sie, was ein Projekt ist, planen zunehmend selbst Projekte und führen diese eigen-

ständig durch. Gegen Ende der Schulzeit wird die Abschlussarbeit erstellt (vgl. Volksschulamt, o.J. a).

2.3 Begründung der Themenwahl und Fragestellung

Verschiedene Sekundarschulen des Kantons Zürich haben in den letzten Jahren die äussere Differenzierung in A-, B- und C-Klassen abgeschafft oder befinden sich in diesem Prozess. In diesem Zusammenhang stellt sich für uns die Frage, wie der Berufswahlunterricht gestaltet werden muss, damit er allen Lernenden, insbesondere denjenigen mit Lernschwierigkeiten gerecht wird. Weiter werden an die Schulabgängerinnen und -abgänger vielfältige Anforderungen gestellt. Diese Vielfalt bedingt eine gute Vorbereitung auf die Berufslehre oder die Anschlusslösung. Im Speziellen fällt dieser Schritt Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen, wie zum Beispiel Lernschwierigkeiten, schwer. Diese brauchen zusätzliche individuelle Unterstützung, welche sie durch die Heilpädagogin oder den Heilpädagogen erhalten können. Hier sehen wir die heilpädagogische Relevanz des Themas.

Im Rahmen der Themensuche für die Masterarbeit sind wir auf das Forschungsprojekt B19, der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, welches in Kooperation mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung durchgeführt wird, gestossen. Das grundsätzliche Ziel des Projektes ist es, die vorhandenen Unterrichtsmaterialien für den Berufswahlunterricht zu evaluieren und diese gegebenenfalls für Lernende mit besonderen Bedürfnissen anzupassen. Dazu werden in einem ersten Schritt die Zielgruppen identifiziert, sowie die Erfahrungen aller Beteiligten gesammelt und aufgezeigt. In einem zweiten Schritt werden neue Unterrichtsmaterialien erarbeitet (siehe Anhang 15.2) Da wir uns in der Masterarbeit mit dem Berufswahlunterricht befassen möchten, haben wir bei der Forschungsabteilung angefragt, ob eine Mitarbeit an dem Forschungsprojekt möglich ist. Im Rahmen dieser Masterarbeit haben wir das Forschungsteam beim ersten Schritt unterstützt, indem wir verschiedene Interviews geführt haben. Nun wollen wir mit dieser Arbeit einen Aspekt des Themas Berufswahl genauer beleuchten.

Diese Erhebung beschränkt sich auf die Leistungsheterogenität. Dazu werden wir Lehrpersonen, welche an Sonderschulen, an Sekundarschulen mit gemischten Stammklassen oder mit einer Sekundarklasse C arbeiten, bezüglich ihres Berufswahlunterrichtes, befragen. Unterschiede wie Migration und Geschlecht werden in dieser Arbeit aufgrund der Themeneingrenzung nicht miteinbezogen.

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet:

Welche Möglichkeiten gibt es aus Sicht der interviewten Lehrpersonen mit der Leistungsheterogenität der Lernenden während dem in der Sekundarschulzeit stattfindenden Berufswahlprozess umzugehen?

Folgende Unterfragen lassen sich daraus ableiten:

- Welche Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten existieren im Berufswahlprozess aus der Sicht der interviewten Lehrpersonen?
- Wie gehen die interviewten Lehrpersonen während des Berufswahlprozesses mit den Unterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten um?
- Welche nicht zur Verfügung stehenden menschlichen und materiellen Ressourcen sind gemäss den interviewten Lehrpersonen für ihren Unterricht wünschenswert?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel, werden die zentralen Begriffe geklärt, der Berufswahlprozess in der Regelschule aufgezeigt und die gängigsten Lehrmittel erläutert.

3.1 Klärung zentraler Begriffe

3.1.1 Berufswahlprozess

Der Berufswahlprozess ist dynamisch und dialektisch, er wird „*von einem aktiven Subjekt getragen*“ (Herzog, Neuenschwander & Wannack, 2006, S. 5). Dieses entscheidet sich „*im Rahmen von institutionellen Vorgaben und Erwartungen, die als Einschränkungen, aber auch als Unterstützung erlebt werden können, schrittweise für eine Anschlusslösung*“ (ebd.). Auf die einzelnen Phasen dieses Prozesses wird im Kapitel 3.2 „Berufswahl“ genauer eingegangen.

3.1.2 Heterogenität

Etymologisch stammt der Begriff Heterogenität vom altgriechischen Wort heterogenes ab. Dieses setzt sich aus heteros, was sich mit anders oder auch verschieden übersetzen lässt, und genos was Klasse oder Art bedeutet zusammen (vgl. Ecarius, Eulenbach, Fuchs & Walgenbach, 2011). „*Heterogenität verweist demnach auf Verschiedenheit, Ungleichartigkeit oder Andersartigkeit*“ (Kluge zitiert nach Ecarius, Eulenbach, Fuchs & Walgenbach, 2011, S. 58). Gemäss Kaiser (2000) bildet die Heterogenität einer der Ausgangspunkte für das didaktische Denken. Die Heterogenität der Lernenden äussert sich durch unterschiedliche Lernvoraussetzungen. Didaktisch soll dieser durch Differenzierung begegnet werden.

3.1.3 Lernschwierigkeiten

Für den Begriff Lernschwierigkeiten existiert keine eindeutige Definition. Synonym werden folgende Begriffe verwendet: „*Lernstörung, Leistungsversagen, Schulschwierigkeiten oder Schulleistungsstörung*“ (Sander, 2000, S. 690). Gemäss Gold (2011) kommen Lernschwierigkeiten durch „*ein eklatantes Missverhältnis zwischen Lernleistungen und den Lernlernerwartungen von Individuum und Institution*“ (Gold, 2011, S. 18) zum Vorschein. Sie äussern sich im Einzelnen wie Folgend: Lernende verstehen und beherrschen die Unterrichtsinhalte nicht und erreichen somit die Ziele nicht. Sie vergessen scheinbar Gelerntes schnell wieder, wissen nicht wie sie Probleme und Schwierigkeiten lösen können, arbeiten zu schnell und zu oberflächlich, können nicht verallgemeinern oder Wissen nicht auf Neues übertragen und sind nicht in der Lage ihr Wissen einzuschätzen (vgl. Schröder, 2000). Insgesamt bezieht sich der Begriff Lernschwierigkeiten eher auf Probleme, welche bestimmte Lernbereiche betreffen und auf Störungen, welche in kurzer Zeit behoben werden können. Lernende mit Lernschwierigkeiten besuchen normalerweise die Regelschule. Hier findet sich auch die Abgrenzung zum Begriff Lernbehinderung. Schülerinnen und Schüler mit dieser Form einer Behinderung besuchen in der Regel Sonderschulen für Lernbehinderte (vgl. Sander, 2000).

3.1.4 Didaktik und Methodik

Im weit gefassten Sinn umfasst der Begriff Didaktik Ziel- und Inhaltsfragen des Unterrichts aber auch die Methodik der Gestaltung desselben. Die Methodik beschreibt die Unterrichtsgestaltung im Sinne der Art der Aufbereitung und Vermittlung von Zielen.

Mit Didaktik im engeren Sinn ist damit „*nur die Zieldimension als die Ermittlung und Erörterung der Bildungsintentionen und -inhalte*“ (Riedel, 2010, S. 11) gemeint. In diesem Fall ist die Methodik nicht Teil der Didaktik. Die Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang von Didaktik und Methodik auf.

Abbildung 1: Didaktik im engeren und weiteren Sinn (Riedel, 2010, S. 12).

3.1.5 Individualisierung

Mit dem Begriff Individualisierung ist gemeint, dass der Unterricht so durchgeführt wird, „*dass die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden und der Unterrichtsprozess den Lernfortschritten und auch den Lernwünschen des einzelnen Schülers gemäss gestaltet wird*“

(Schittko, 1984, S. 23). Das Individualisieren ist keine Methode sondern eine Grundhaltung, welche individuelle Voraussetzungen beachtet und individuelle Lernwege ermöglicht (vgl. Walt, 2005).

3.1.6 Differenzierung

Bei der Differenzierung wird zwischen der äusseren und der inneren Differenzierung unterschieden. Wenn Lernendenpopulationen nach Kriterien aufgeteilt werden und anschliessend räumlich getrennt und von verschiedenen Personen unterrichtet werden, ist dies eine äussere Differenzierung (vgl. Klafki & Stöcker, 1976). Die innere Differenzierung, auch Binnendifferenzierung genannt, geschieht innerhalb einer Klasse, mittels methodischer und didaktischer Massnahmen. Diese wirken sich auf die Ebenen Ziele, Inhalte sowie Arbeits- und Sozialformen aus (vgl. Böhnel & Khan-Svik, 1995). Durch die Ermöglichung von unterschiedlichen Lernwegen sollen alle Lernenden erreicht werden (vgl. Von der Groeben, 1997). Die Binnendifferenzierung ist das Mittel zur Individualisierung (vgl. Walt, 2005).

3.2 Berufswahl

Dieses Kapitel beschreibt die Hintergründe des Themas Berufswahl, nämlich den Berufswahlprozess sowie die Entwicklungsphasen, während derer die Berufswahl stattfindet.

3.2.1 Berufswahlprozess im Allgemeinen

Unsere Umwelt verändert sich im Moment rasch, das Wissen verdoppelt sich ungefähr alle zweieinhalb Jahre, die Hälfte der heute erlernbaren Berufe hat vor 20 Jahren noch gar nicht existiert und 90% des Wissens, welches in 20 Jahren für die Ausübung eines Berufes notwendig sein wird, muss erst noch entwickelt werden. Dies alles wirkt sich auf die Berufswahl aus, da nie sicher ist, ob ein Laufbahntwurf später überhaupt verwirklicht werden kann. Den klassischen Lebensberuf gibt es nicht mehr. Mit der Zeit verändert sich jedoch nicht nur die Umwelt sondern auch das Individuum selbst entwickelt sich weiter. Dies bedeutet, dass sich die beruflichen Interessen einer Person oft verändern. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die Berufslaufbahn nicht mehr typisiert werden kann (vgl. Busshoff, 2009). Die Berufslaufbahn kann in folgende vier Bereiche aufgeteilt werden, wobei in dieser Arbeit nur auf die ersten beiden Bereiche eingegangen wird:

1. *„Entwicklung der Interessen*
2. *Berufswahl*
3. *Berufliche Leistung*
4. *Berufliche Zufriedenheit“* (Busshoff, 2009, S. 33).

Bei der Berufswahl handelt es sich um einen Prozess mit verschiedenen Facetten, welche anhand der unterschiedlichen Berufswahltheorien aufgezeigt werden können. Die differentialpsychologische Perspektive versteht unter der Berufswahl einen „*Prozess der Zuordnung von*

persönlichen Eigenschaften und Merkmalen von Berufen“ (Herzog et al., 2006, S. 14). Um den richtigen Beruf zu finden, muss man Kenntnisse über die Eigenschaften von sich selbst aber auch von den verschiedenen Berufen haben. Die entwicklungspsychologische Perspektive sieht die Berufswahl als Prozess an. Die Berufswahl braucht eine lange Vorbereitung, welche mit Rollenspielen in der frühen Kindheit beginnt und über einen Traumberuf zur schlussendlichen Berufswahl führt. Vertreter dieser Perspektive gehen zwar auch von einer Passung zwischen Individuum und Beruf aus, postulieren aber einen Toleranzbereich. Dies bedeutet, dass für alle Menschen grundsätzlich eine Reihe von Berufen in Frage kommen kann. Der transitionstheoretische Ansatz schliesst sich an die entwicklungspsychologische Sicht an und geht von verschiedenen Phasen aus. Dieser Ansatz beschäftigt sich mit den Phasenübergängen (vgl. Herzog et al., 2006). Übergänge sind Situationen im Leben von Menschen, welche durch eine aussergewöhnliche Unstimmigkeit im Verhältnis zwischen der Umwelt und der Person selbst gekennzeichnet sind. Das Individuum muss diese durch Anpassung reduzieren oder gar beheben. Dies geschieht durch folgende Prozesse: Lernprozesse, Matching-Prozesse, Kompromissprozesse, Entscheidungsprozesse, psychodynamische Prozesse sowie Realisierungsprozesse (vgl. Busshoff, 2009). *„Diese Prozesse vermitteln zwischen den Dispositionen der Person und den Strukturen der Umwelt und beeinflussen die Herstellung bzw. Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Person-Umwelt-Balance“* (Busshoff, 2009, S. 66). Im Übergang zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter stellt die Berufswahl eine zentrale Aufgabe dar. Unter dem Begriff Übergang ist ein Kontextwechsel zu verstehen: *„Die Transitionszeit des Jugendalters ist verbunden mit einem Wechsel vom Kontext der obligatorischen Schule in den Kontext der nachobligatorischen Schule bzw. der Berufsbildung, die durch den Eintritt in das Erwachsenenleben mit einem weiteren Kontextwechsel abgeschlossen wird“* (Herzog et al., 2006, S. 18). Die Berufswahl enthält also zwei Schwellen. Die ökologische Sicht der Berufswahl ist auf solche kontextuelle Übergänge im sozialen Lebensraum (Familie, Schule, Arbeitsplatz) ausgerichtet. Aus der Perspektive der Lerntheorie handelt es sich bei der Berufswahl um eine Reihe von Lernerfahrungen oder genauer soziale Lernprozesse. Gemäss den Vertretern dieser Perspektive kommt die Überzeugung über das eigene Selbst durch soziale Lernprozesse zustande: Übergeneralisierte Selbstbeobachtungen führen zu Interessen, welche wiederum den Fokus auf bestimmte Berufe beeinflussen. Bei dieser Perspektive werden die persönlichen Kompetenzen herausgestrichen, was ein neues Licht auf den Berufswahlprozess wirft. Durch die sozialisierungstheoretische Sichtweise wird klar, dass die Berufswahl auch durch soziale und kulturelle Erwartungen beeinflusst wird. Die Berufe verfügen zum Beispiel über ein unterschiedliches soziales Prestige und die Berufswelt ist auch nicht für alle gleich zugänglich. Im Gegensatz zu der entwicklungs- und lernpsychologischen Sichtweise steht bei der entscheidungstheoretischen Perspektive die Entscheidung selbst im Zentrum und nicht der Weg dazu. Die Entscheidung gliedert sich in eine Abfolge von Teilschritten. Diese stellen eine Serie von Teilentscheidungen dar, welche rückgekoppelt sind, Rückschritte zulassen und je nach dem mehrmals durchlaufen werden (vgl. Herzog et al.,

2006). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „*der Moment der Passung von persönlichen Interessen und beruflichen Ansprüchen*“ (ebd., 2006, S. 24) einer der wichtigsten Aspekte der Berufswahl ist. Denn zwischen den Fähigkeiten, Interessen und Einstellungen einer Person und den Erwartungen, welche der Beruf an sie stellt, muss ein gewisses Gleichgewicht herrschen. Nur so kann dieser erfolgreich erlernt und ausgeübt werden (vgl. ebd.).

Herzog et al. (2006) haben die verschiedenen Aspekte der Berufswahl zu einem Gesamtmodell, welches in sechs Phasen gegliedert wird, zusammengefasst. Dies wird in folgender Abbildung ersichtlich:

1 Diffuse Berufsorientierung	2 Konkretisierung der Berufsorientierung	3 Suche eines Ausbildungsplatzes	4 Konsolidierung der Berufsfindung	5 Berufsausbildung	6 Eintritt ins Erwerbsleben
------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------------------

Abbildung 2: Phasen der Berufsfindung (vgl. Herzog, Neuenschwander & Wannack, 2006, S. 41).

Die erste Phase „Diffuse Berufsorientierung“ beginnt bereits in der frühen Kindheit, wenn Kinder ihren ersten Traumberuf haben. Es ist jedoch auch möglich, dass sich aufgrund von Misserfolgen, beispielsweise bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, diese Phase wiederholt. Wenn man konkretere berufliche Vorstellungen entwickelt, findet die erste Phase ihr Ende. Es findet ein Übergang zur zweiten Phase „Konkretisierung der Berufsorientierung“ statt. Leitend auf der Suche nach dem richtigen Beruf sind „*Interessen, Werte, Kenntnisse von Berufen, Empfehlungen durch Eltern und Verwandte usw.*“ (Herzog et al., 2006, S. 43). Durch einschlägige Informationen wird eine Entscheidungsbasis gelegt und schliesslich ein Wunschberuf gewählt. Beginnt die aktive Suche „*nach einem Ausbildungsplatz oder einer weiterführenden Schule*“ (Herzog et al., 2004a, S. 36), befindet sich die Jugendliche oder der Jugendliche in der dritten Phase des Gesamtmodells. In dieser wird entweder ein Ausbildungsplatz für einen konkreten Beruf oder ein Berufsfeld gesucht. Falls Misserfolge auftreten, müssen auch Alternativen in Betracht gezogen werden. Hier sind, im Gegensatz zur zweiten Phase, nicht mehr nur die Interessen der Jugendlichen wichtig sondern auch die Rückmeldungen der Betriebe. Abgeschlossen wird diese Phase durch die Zusage für eine Lehrstelle oder einen Ausbildungsplatz. Diejenigen, welche sich in der Phase der Konsolidierung der Berufsfindung befinden, wissen was sie nach der Schule tun werden. Nun steht die Evaluation der Entscheidung im Mittelpunkt. Die Jugendlichen müssen ihre Entscheidung vor sich selbst und ihrer Umwelt rechtfertigen. Es wird erwartet, dass die bestmögliche Lösung gefunden wurde. Manchmal ist dies aber nicht der Fall, sondern sie stellt das Optimum, welches unter den gegebenen Umständen möglich war, dar. Die fünfte Phase umfasst die Berufsausbildung und somit die Umsetzung der Entscheidung. Mit dem Eintritt ins Berufsleben beginnt die letzte Phase des Modells (vgl. Herzog et al., 2004 a).

3.2.2 Berufswahlprozess in der Volksschule

Lehrplan

Der Lehrplan des Kantons Zürich beinhaltet folgendes Richtziel zur Berufswahlvorbereitung: „Die Schülerinnen und Schüler treffen ihren Entscheid für die Berufslaufbahn nach Prüfung ihrer persönlichen Situation und nachdem ihnen Einblicke in die Arbeitswelt ermöglicht wurden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 347).

Dieses Richtziel soll erreicht werden, indem die Lernenden ihre persönlichen Merkmale erkennen, exemplarische Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen, Informationen zu Schulen, Ausbildungen und Berufen einholen und diese vergleichen. Zudem sollen sie die erforderlichen Schritte kennenlernen, um einen Ausbildungsplatz zu finden und Verhaltensweisen entwickeln, welche den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010). Die genau formulierten Unterziele des Lehrplanes des Kantons Zürich befinden sich im Anhang 15.3.

3.2.3 Berufsfindung bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten

Häfeli und Schellenberg (2009) zählen die Lernenden mit Lernschwierigkeiten zu der Risikogruppe beim Einstieg in die Berufswelt. Wichtig am Risikobegriff ist, „dass er nicht statisch ist, sondern dynamisch, variabel“ (Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 16). Dies bedeutet, dass eine Jugendliche oder ein Jugendlicher, welche zu dieser Risikogruppe gehört, Schwierigkeiten haben kann, aber nicht muss (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009). Zu dieser Gruppe werden auch Jugendliche mit schwierigen Familienverhältnissen, mit Migrationshintergrund und/oder einer körperlichen, respektive seelischen Behinderung gezählt. Grundsätzlich war es in den letzten Jahren für alle Lernenden zunehmend schwieriger eine Lehrstelle zu finden. Für die Jugendlichen der Risikogruppe stellte sich die Suche jedoch als besonders schwierig dar, da „in vielen Berufen das kognitive Anforderungsniveau gestiegen“ (Häfeli, 2008, S. 10) ist und gleichzeitig „Arbeitsplätze mit einem niedrigen Anspruchsniveau («einfache Arbeitsplätze») ins Ausland verlagert oder gar gestrichen wurden“ (ebd.). Die im Kapitel 3.2.4 aufgezeigte demographische Entwicklung beschreibt einen weiteren Grund. Treten beim Einstieg in das Berufsleben Probleme auf, ist dies besonders für die Betroffenen eine schwierige Situation. Es handelt sich jedoch auch um ein brisantes gesellschaftspolitisches Thema, da sich eine gute berufliche Integration direkt auf die öffentlichen Finanzen auswirkt. Grundsätzlich sollten alle Menschen dazu befähigt werden, sich dem wandelnden Arbeitsmarkt anzupassen, was bedeutet, dass der „Beruf für das Leben“ in diesem Sinne immer seltener wird. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, Arbeitsplätze für niedrig qualifizierte Menschen zu schaffen (vgl. Häfeli, 2008).

Schulische Leistungen haben einen Einfluss auf die Berufswahl. In diesem Zusammenhang sind folgende Tatsachen für Lernende mit Lernschwierigkeiten wichtig: Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mathematiknote für die Chancen bei der Berufswahl besonders relevant ist. Sie hat einen positiven Einfluss, was bei der Deutschnote weniger der Fall ist (vgl. Häberlin, Im-

dorf & Kronig, 2004). Es hat sich jedoch gezeigt, dass Noten eher indirekt wichtig sind. Sie bestimmen, in welchem Schultyp eine Jugendliche oder ein Jugendlicher ihre oder seine Sekundarschulzeit absolvieren darf. Der Schultyp wiederum steigert oder senkt die Chancen bei der Berufswahl (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009). Daraus folgt, dass sich gerade für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten die Berufsgestaltung schwierig gestaltet (vgl. Vernooij, 2007). In der Schule gilt es daher bei der Vorbereitung auf das Berufsleben für diese Jugendlichen einen Schwerpunkt zu setzen. Grundsätzlich muss die Motivation gestärkt und verbessert werden, damit es nicht zu einer frühzeitigen Resignation kommt. Da „*gutes Benehmen, angemessene Kleidung [und] sicheres, höfliches, nicht arrogantes bzw. provokantes Auftreten*“ (Vernooij, 2007, S. 283) für potentielle Arbeitgeber ebenfalls sehr wichtig sind, muss neben der Förderung der Leistung auch die Erziehung im Vordergrund stehen. Dabei sollen soziale und persönliche Kompetenzen genauso gestärkt werden, wie berufsbezogene. Persönliche Kompetenzen gilt es nicht erst in der Sekundarschule, sondern bereits von der ersten Klasse an, zu fördern. In der Sekundarschule soll die Persönlichkeits- und Sozialerziehung bezüglich der Berufsausbildung ergänzt werden. Dies kann mit Hilfe des Konzeptes der Schlüsselqualifikationen geschehen (vgl. Vernooij, 2007). Alle „*Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Einstellungen und Werthaltungen*“ (Vernooij, 2004; nach Vernooij, 2007, S. 284), welche ein Mensch benötigt, um einen bestimmten Beruf ausüben zu können, gehören zu den Qualifikationen im engeren Sinne. Diejenigen Schlüsselqualifikationen, welche eine Person dazu befähigen „*sich situativ angemessen, sach- und sozialkompetent sowie individuell authentisch verhalten zu können*“ (Vernooij, 2004; nach Vernooij, 2007, S. 284), zählen zu den Schlüsselqualifikationen im weiteren Sinn. Die Schlüsselqualifikationen werden weiter in funktionale und extrafunktionale Qualifikationen aufgeteilt, welche in der Abbildung 3, dargestellt sind:

Abbildung 3: Umfassendes Konzept der Schlüsselqualifikationen (Vernooij, 2007, S. 285).

Funktionale und extrafunktionale Schlüsselqualifikationen ergänzen und überschneiden sich, weshalb sie nicht getrennt behandelt werden können. Die Förderung und Entwicklung der beiden Qualifikationen soll möglichst frühzeitig erfolgen, so dass in der Sekundarschule berufliche

Schwerpunkte ergänzt werden können. Das Konzept der Schlüsselqualifikationen ermöglicht die Ausdifferenzierung der Inhalte verschiedener Kompetenzbereiche für unterschiedliche Niveaus. Auf die methodischen Aspekte wird im Kapitel 3.4 eingegangen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass Kinder und Jugendliche heute zuhause kaum noch Berufsrollen kennenlernen, da ein Mithelfen bei der Arbeit der Eltern oft nicht mehr nötig oder gar nicht möglich ist. Das bedeutet, dass die Schule den Lernenden die Möglichkeit geben muss, „an Stätten der Arbeit und der Produktion Anteil zu nehmen“ (Von Grafenstein, 2009, S. 21). Dieser ausserschulische Unterricht bietet grosse Chancen, da er die Lernenden auf die Zeit nach der Schulentlassung vorbereiten und somit die berufliche Orientierung unterstützen kann (vgl. Von Grafenstein, 2009). Berufserkundungen und Berufspraktika erhöhen zudem das Wissen der Lernenden über die jeweiligen Berufe, welches laut Jungo (2009) eher schlecht ist. Bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten können sie weiter dazu dienen, die Chancen auf eine Lehrstelle zu erhöhen. Speziell in diesem Bereich benötigen diese Schülerinnen und Schüler besondere Unterstützung (vgl. Jungo, 2009).

3.2.4 Aktuelle Rahmenbedingungen

In den vergangenen Jahren war der Zugang zu Arbeit und Beruf schwierig. Diese Tatsache widerspiegelt sich in der Statistik des Bundes. Gemäss dieser nahm der Anteil von Jugendlichen, welche nicht auf direktem Wege eine Lehrstelle oder eine weiterführende berufliche Ausbildung fanden, zu. Auch wenn der Berufseinstieg gelang, waren und sind Lehrvertragsauflösungen relativ häufig. Verschiedene Gründe erklären die Schwierigkeiten während dem Übergang in die Berufsbildung (vgl. Häfeli, 2008):

In den letzten Jahren bewirkte der Anstieg von Lernenden, welche einen Ausbildungsplatz suchten, bei nicht im gleichen Ausmass zunehmendem Angebot, eine Lehrstellenknappheit. Diese ansonsten bereits prekäre Lage wurde durch eine sinkende Ausbildungsbereitschaft von Betrieben zusätzlich verstärkt (vgl. Häfeli, 2008). Im Jahr 2011 wurde erstmals seit 2003 ein Angebot an Lehrstellen verzeichnet, welches grösser als die notwendige Nachfrage war. Dieses grössere Angebot wird zum Teil mit Lernenden aus Deutschland abgedeckt, welche vielfach bereits das Abitur besitzen. Daher müssen diese einen Teil der Fächer an der Berufsschule nicht mehr belegen und schliessen häufig mit Bestnoten ab. Es ist deshalb ungewiss, ob leistungsschwache Lernende oder solche mit Migrationshintergrund aufgrund des höheren Angebots bessere Chancen auf eine Lehrstelle haben (vgl. Furger, 2011). Zusätzlich stellt sich die Frage, wie sich das Lehrstellenangebot vor dem Hintergrund der momentan unsicheren Wirtschaftslage entwickeln wird.

3.2.5 Studien zum Thema

In diesem Kapitel wird zuerst auf eine Studie eingegangen, welche 60 unterschiedliche schweizerische Untersuchungen analysiert hat. Anschliessend werden zwei dieser 60 Studien näher erläutert.

Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009)

In dieser Studie wurden rund 60 verschiedene, schweizerische Untersuchungen und Projekte, welche sich mit dem Übergang von der obligatorischen Schule in die Berufswelt beschäftigten, vergleichend analysiert. Es wurde festgestellt, dass sich die Erfolgsfaktoren in sieben Kategorien einteilen lassen: die Person, die Familie, die Schule und Lehrpersonen, die Freizeit und Peers, Betrieb und Berufsbildende, die Beratungs- und Interventionsangebote und schlussendlich noch die Gesellschaft mit den Bereichen Demographie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik und Verwaltung. Im Ganzen konnten beinahe 50 Einflussfaktoren, verteilt auf diese sieben Kategorien (siehe Anhang 15.4), eruiert werden. Diese Vielfalt zeigt die Komplexität der Realität auf, woraus folgt, dass nicht von einfachen Zusammenhängen ausgegangen werden kann. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Bereich Schule und Lehrpersonen und den folgenden darin enthaltenen Faktoren (Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 9):

„• *frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht*

[...]

- *Koordination und klare Rollenteilung Schule/Beratungsangebote*
- *Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik*
- *Engagement der Lehrpersonen: soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit*
- *Gute Beziehung Lernende–Lehrperson und innerhalb Lehrerschaft.“*

Berufswahlprozesse bei Jugendlichen (vgl. Herzog et al., 2004b)

In dieser Studie wurden zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten beinahe tausend Jugendliche und junge Erwachsene aus fünf verschiedenen Schultypen (9. Schuljahr mit Grundansprüchen, 9. Schuljahr mit erweiterten Ansprüchen, 10. Schuljahr, Diplommittelschule, Gymnasium und Lehrpersonenseminar) befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass sie durch diese Schultypen unterschiedlich stark eingeschränkt werden. Das Forschungsteam weist darauf hin, dass der Berufswahlunterricht des neunten Schuljahres eine grosse Herausforderung darstellt, weil der Berufswahlprozess der einzelnen Lernenden sehr unterschiedlich weit fortgeschritten ist.

Neugestaltung des 9. Schuljahres (vgl. Kammermann, Sigrist & Sempert, 2007)

Im Kapitel 2.2 wurde dieses Projekt des Zürcher Volksschulamtes bereits erläutert. Die Evaluation, welche durch Kammermann, Sigrist und Sempert (2007) vorgenommen wurde, zeigte, dass durch diese Schulreform mehr Jugendliche eine Anschlusslösung gefunden haben und schwächere Lernende durch die neuen Unterrichtsformen besser integriert werden konnten. Die negative Seite für diese schwächeren Jugendlichen ist der Stellwerttest, welcher die kognitiven Leistungen misst. Genau in diesem Bereich haben diese Lernenden ihre Schwächen. Weiter zeigt sich, dass das Modell mit Wahlfachprofilen zu etwas mehr Lehrvertragsabschlüssen geführt hat, als das Modell mit individualisiertem Atelierunterricht.

3.3 Lehrmittel

Das wohl bekannteste Lehrmittel in der Schweiz ist das Berufswahltagbuch, welches auf dem Kooperationsmodell von Egloff basiert (vgl. Grimm, 2009). Es beinhaltet fünf Teile, welche den Phasen eins bis vier des Modells von Herzog et al. (2006) (siehe Kapitel 3.2.1) entsprechen. Als allgemeines Ziel der Berufswahlvorbereitung wird *„die Verbesserung der Berufswahlsituation durch koordinierte Zusammenarbeit aller vom Berufswahlprozess Betroffenen“* (Egloff & Jungo, 2009b, S. 13) beschrieben. Damit die Koordination zwischen Lernenden, Eltern und Lehrpersonen erleichtert wird, stehen drei unterschiedliche Werke („Berufswahltagbuch Arbeitsheft“ für die Lernenden, „Elternratgeber Berufswahl“ für die Eltern und „Berufswahltagbuch Kommentar“ für die Lehrpersonen), welche aufeinander abgestimmt sind, zur Verfügung. Zudem sollen auch die Berufsberatung und die Wirtschaft aktiv in den Berufswahlprozess der Jugendlichen miteinbezogen werden. Welche Aufgaben den jeweiligen Kooperationspartnern in diesem Prozess zukommen, zeigt die Abbildung 4 auf. Die Eltern spielen beim Prozess der Berufswahl eine besonders wichtige Rolle, da die meisten Jugendlichen in erster Linie von ihnen Anregungen und Unterstützung erwarten. Zudem tragen diese gemäss dem schweizerischen Zivilgesetzbuch (siehe Anhang 15.5) die Verantwortung für die Berufswahlentscheidung ihrer Kinder (vgl. Egloff, 2009).

Abbildung 4: Die wichtigsten Kooperationspartner (Egloff und Jungo, 2009b, S. 201)

Bei dem in der Abbildung 4 aufgezeigten Kooperationsmodell von Egloff und Jungo (2009b) handelt es sich um eine von sieben thematischen Aufgaben der langfristigen Berufswahlvorbereitung. Auf die restlichen sechs Aufgaben wird im Folgenden eingegangen:

- Unter Ich-Bildung wird die Bereitschaft, sich auf die Fragen der Berufswahl einzulassen und sich mit der persönlichen Zukunft auseinanderzusetzen, verstanden. Dazu sollen so genannte Ich-Kräfte (Hoffnung, Selbstwirksamkeitserwartung, Wille, Zielstrebigkeit, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen und Beziehungsfähigkeit) entwickelt werden.
- Der Punkt Selbstbild beinhaltet die Wahrnehmung persönlicher Eigenschaften, welche für den Berufswahlprozess von Bedeutung sind, sowie die Entwicklung eines Selbstbildes und Selbstwertgefühls.
- Bei der Arbeits- und Berufswelt geht es darum, Kenntnisse über die für die Berufswahl wichtigen Elemente der Arbeits- und Berufswelt und die Fähigkeit zur selbstständigen Erkundung der Berufswelt zu erlangen. Zudem soll die Berufsberatungsstelle, mit ihren Möglichkeiten zur Informationsgewinnung und -auswertung, kennen gelernt werden.

- Die Zuordnung der Person zur Berufswelt beinhaltet das Erkennen der Interessenschwerpunkte und die Befähigung die eigenen Vorlieben mit den Ausbildungsmöglichkeiten zu verbinden.
- Die Erarbeitung einer Auswahl beruflicher oder schulischer Laufbahnmöglichkeiten, welche der Realität gerecht werden, sowie das Erlernen und Erfahren der eigenen Entscheidungsfähigkeit werden unter dem Punkt Entscheidung zusammengefasst.
- Die sechste Aufgabe befasst sich mit der Realisierung. Dabei soll die eigentliche Bewerbung und der Umgang mit allfällig auftretenden Schwierigkeiten erlernt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die sieben beschriebenen Aufgaben Informationen vermittelt, Impulse gegeben und Bedingungen geschaffen werden, welche die persönliche Entscheidungsfähigkeit der Jugendlichen (und der Eltern) begünstigen. Die Schule leistet ihren Beitrag, indem sie die Förderung der Berufswahlbereitschaft der Jugendlichen mit den Unterrichtseinheiten von Egloff und Jungo (2009b) unterstützt. Diese beinhalten „komplexe Reife- und Lernprozesse im körperlichen, geistigen und seelischen Bereich, die teilweise vom sozialen Umfeld mitbeeinflusst werden“ (Egloff & Jungo, 2009b, S. 13).

Die sieben Aufgaben sollen mit Hilfe der fünf Phasen, nach denen das Lehrmittel aufgebaut ist, erarbeitet werden (vgl. Anhang 15.1). Das Kapitel „Ich lerne mich selbst kennen“, ermöglicht eine Selbsteinschätzung und das Kennenlernen persönlicher Eigenschaften. Im Kapitel „Ich lerne die Berufswelt kennen“ erfahren die Lernenden, welche Möglichkeiten die Berufswelt bereit hält und wie Berufe erkundet werden können. Zusammen bilden diese beiden Kapitel den Grundstein für den Berufswahlprozess (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Pyramidenmodell der Berufswahlbereitschaft (Egloff und Jungo, 2009b, S. 111)

Die weiteren Phasen bauen auf diesen beiden Kapiteln auf. „Ich vergleiche mich mit der Berufswelt“ hat zum Ziel eine Verbindung zwischen der oder dem Jugendlichen und der Berufswelt herzustellen. Dabei soll erkannt werden, welcher Teil der Berufswelt der Person entspricht. Schliesslich geht es im Kapitel „Ich erkunde Berufe und entscheide“ darum, die bevorzugten Berufe genauer kennenzulernen, verschiedene Ausbildungswege zu veranschaulichen und die Entscheidung für einen Beruf zu treffen. Darauf folgt der letzte Schritt „Ich verwirkliche meine Entscheidung“. Darin werden Tipps für den Weg zur Lehrstelle und die Zeit danach gegeben (vgl. Egloff & Jungo, 2009 a).

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, orientieren sich alle Teile des Lehrmittels an diesem Aufbau. Damit soll der Austausch zwischen Lernenden, Eltern und Lehrpersonen erleichtert und auf die jeweiligen Bedürfnisse eingegangen werden.

Das Arbeitsheft für die Lernenden ist als Selbstbildungsmittel konzipiert. Das heisst, dass die Lernenden, nachdem die Themen im Unterricht besprochen und die Lernziele erarbeitet wurden, selbstständig weiterarbeiten können. Dies soll sie zum einen zur Selbstbildung befähigen und zum anderen die Individualisierung der Berufswahlvorbereitung und der Berufsfindung ermöglichen (vgl. Egloff & Jungo, 2009 b).

Als Alternative oder als Ergänzung zum Berufswahltagebuch von Egloff und Jungo kann das Berufswahl-Portfolio von Schmid und Barmettler (2009) verwendet werden. Auch dieses Lehrmittel beinhaltet ein Heft für die Lernenden (Wegweiser zur Berufswahl) und eines für die Eltern (Berufswahl als Familienprojekt). Die Informationen für die Lehrpersonen können, anders als beim Berufswahltagebuch, nur im Internet heruntergeladen werden. Sie enthalten neben den Lektionsskizzen und zusätzlichen Arbeitsblättern auch branchenbezogene Klassenprojekte sowie Elterninformationen in verschiedenen Sprachen (vgl. Schmid & Barmettler, 2009).

Auf dem Markt sind weitere Materialien zum Thema Berufswahl erhältlich. Die meisten befassen sich allerdings nur mit einem Teilaspekt des Berufswahlprozesses wie zum Beispiel der Lehrstellensuche. Daneben existieren im Internet Inhalte, die einem bei der Berufswahl hilfreich sein können. Hier sei nur die offizielle Seite der Berufsberatung (www.berufsberatung.ch) erwähnt, welche zusammen mit den beschriebenen Lehrmitteln hilfreich ist. Auf dieser Seite finden sich zudem viele weiterführende Links, was eine ausführliche Linksammlung in dieser Arbeit unnötig macht.

3.4 Theorie Didaktik und Methodik für Lernende mit Lernschwierigkeiten

Ein grosser Teil des Berufswahlprozesses findet in der Schweiz im Unterricht der Sekundarstufe I statt. Nach Riedl (2010) geht es im Unterricht darum, „*irgendwelche Lerngegenstände (Lernlässe) in bestimmter Absicht (Lehr-/Lernziele) und in einer bestimmten Situation (Rahmenbedingungen) in den Erkenntnis-, Erlebnis- und Tätigkeitshorizont von Lernenden (bezogen auf ihr Vorwissen) zu bringen, wobei dies mit bestimmten Verfahren und Medien erfolgt*“ (S. 12). Didaktik und Methodik beziehen sich nach dieser Definition von Unterricht auf die Lerngegenstände, die Absicht, die Verfahren und die Medien. Diese Bereiche sind zentral, um zu einem guten Lerner-

gebnis zu gelangen. Daher werden in den folgenden Abschnitten Erkenntnisse zur Didaktik und Methodik aus der Literatur dargestellt. Zudem wird aufgezeigt, dass sich Didaktik und Methodik bei Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten nicht unterscheiden, da bei beiden Gruppen auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden muss. Schliesslich werden didaktisch-methodische Überlegungen zum Thema Berufswahl dargestellt.

In der Geschichte der Didaktik wurden verschiedene Didaktiken entworfen, verändert und teilweise wieder verworfen. Dies zeigt, dass ein didaktisches Modell keine Theorie über Unterricht sein kann, das zeitlos und allumfassend gültig ist. Jede Didaktik muss jeweils vor ihrem historischen Hintergrund gesehen werden (vgl. Riedl, 2010).

Ziel einer didaktischen Theorie ist es, einen Gesamtentwurf einer Theorie über Unterricht darzustellen. Das heisst, dass didaktische Modelle „*in sich geschlossene Erklärungssysteme für das unterrichtsbezogene Handeln von Lehrkräften bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht*“ (Riedl, 2010, S. 77) bilden. Die Darstellung des Unterrichtes in seiner Komplexität jedoch auch das Überschaubar machen, helfen besonders Unterrichtsnovizen bei der Planung, Vorbereitung, Analyse und Reflexion von Unterricht (vgl. ebd.). Dabei muss sich die Lehrperson bewusst sein, dass didaktische Theorien keine Rezepte liefern, wie man zum Beispiel mit einer Unterrichtsstörung umgehen kann. Dies liegt daran, dass in Unterrichtssituationen immer Beziehungsaspekte mit einfließen. Diese können von einer Theorie nicht erfasst werden, was dazu führt, dass es für die eine Situation nicht die eine perfekte Lösung gibt (vgl. Hillenbrand, 2003). Die Theorien dienen vielmehr dazu, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche von den Praktikerinnen und Praktikern geprüft und variiert werden können.

Didaktische Theorien dienen Lehrpersonen dazu, ihr Handeln nach intersubjektiv anerkannten Massstäben auszurichten. Dabei beinhalten sie drei Grundfunktionen, welche im Folgenden kurz beschrieben werden.

- Orientierungsfunktion

Die Orientierungsfunktion beinhaltet die Beschreibung des Aufgabenfeldes von Lehrkräften und der Anforderungen, die damit verbunden sind. Lehrkräfte müssen für die Gestaltung ihres Unterrichtes Ziele, Inhalte und Themen auswählen und Methoden und Medien bestimmen. Der Ort, wo das Lernen stattfindet, wird dabei von der Gesellschaft bestimmt. Schliesslich sollen die Lehrpersonen das Lernen organisieren sowie die Lernergebnisse kontrollieren und auswerten.

- Strukturierungsfunktion

Didaktische Theorien bilden elementare Strukturen und deren Wechselbeziehungen aus dem komplexen Tätigkeitsfeld der Lehrpersonen ab. Dies erleichtert den Praktikerinnen und Praktikern konkrete Entscheidungen für das Vorgehen im Unterricht auf einer systematischen Basis zu treffen.

- Legitimationsfunktion

Didaktische Theorien helfen gewählte Ziele, Inhalte und Methoden zu rechtfertigen, indem sie das pädagogische Handeln aus einem bestimmten Blickwinkel untermauern.

Dies ist wichtig, da jeder Lehr-Lern-Prozess auf eine Veränderung bei den Adressaten abzielt (vgl. Riedl, 2010).

Je nachdem, ob man die Didaktik im engeren oder weiteren Sinn erfasst (vgl. Abbildung 1), ist die Methodik ein Teil davon oder ein ergänzendes Element. Die Frage der Methoden stellt sich bei der Vorbereitung von Unterricht immer wieder, da unter anderem die Wirksamkeit und die Attraktivität des Lernens davon abhängen (vgl. Gugel, 2003). Mit Hilfe von Methoden können sich die Lernenden „mit einem Thema so auseinandersetzen, dass sie zu neuen Einsichten und Kompetenzen gelangen können“ (Gugel, 2003, S. 7), was das Ziel jedes Unterrichtes sein sollte. Gugel (2003) plädiert zudem dafür, dass unterschiedliche Methoden eingesetzt werden und nennt folgende Gründe:

- Durch die Anwendung verschiedener Methoden kann Abwechslung in den Unterricht gebracht werden. Dies dient dem Wechsel von Konzentrations- und Entspannungsphasen, welcher gewährleistet, dass das Lernen gelingen kann.
- Die Methodenvielfalt berücksichtigt, dass sich nicht alle Lernenden auf die gleiche Weise mit einem Thema auseinandersetzen.
- Durch Methodenwechsel können neue Impulse gesetzt werden. Dies wirkt der ermüdend und demotivierend wirkenden Eintönigkeit und Gleichförmigkeit entgegen.
- Durch die Nutzung vielfältiger Methoden können die Lernenden stark in das Geschehen einbezogen werden. Dies führt dazu, dass die Verantwortung nicht nur bei der Lehrperson, sondern auch bei den Lernenden liegt.

Die Auseinandersetzung mit den gewählten Methoden, welche sich den drei nachfolgend aufgezeigten Grundformen des Unterrichts nach Paradies und Linser (2001) zuordnen lassen, ist also ein wichtiger Teil der Unterrichtsvorbereitung.

- „*Individualisierter Unterricht steht für selbst organisiertes Lernen*“ (S. 31). Er eignet sich gut für das Üben, Festigen, Wiederholen und Kontrollieren von Gelerntem und folgt einem individuellen Lehrplan für jede Schülerin und jeden Schüler.
- Beim kooperativen Unterricht werden Erfahrungen mit Team- und Gruppenarbeit gesammelt und Handlungskompetenzen sowie Selbstwertgefühl vermittelt. Er dient der Anwendung von erlerntem Wissen und kann auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten.
- Gemeinsamer Unterricht ist gut geeignet, um die Sach- und Fachkompetenz der Lernenden aufzubauen. Dabei werden Sach-, Sinn und Problemzusammenhänge aus der Sicht der Lehrperson vermittelt.

Für Lernende mit Lernschwierigkeiten ist es wichtig, dass der Organisation und der pädagogisch durchdachten Gestaltung des Schullebens besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dabei soll eine Differenzierung des Unterrichtes zu den zentralen Prinzipien gehören. Diese kann entweder durch die Lenkung der Lehrperson (Aufgabenanzahl, angebotene Hilfen, etc.) oder durch die Öffnung des Unterrichtes umgesetzt werden. Bei der zweiten Variante entscheiden sich die Lernenden selbst für die Arbeitsweisen, welche zu ihrem Vorwissen passen. Beachtung geschenkt werden muss dem Fakt, dass am Anfang nur ein geringes Ausmass an Eigenverantwortung vorausgesetzt werden kann. Die Eigenverantwortung kann aber im Laufe der Arbeit gesteigert werden (vgl. Von Grafenstein, 2009).

Zudem gilt es, besonders bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten, zu beachten, dass Wissen immer auf vorhandenem Wissen aufbaut. Ist das Vorwissen nicht vorhanden, fehlen Anknüpfungspunkte für neu zu erwerbende Sachverhalte. In diesem Fall, muss das fehlende Wissen zuerst aufgefrischt werden (vgl. Joller-Graf, 2006). Weiter ist es sinnvoll, sich neues Wissen auf verschiedenen Ebenen anzueignen. Es soll handelnd (enaktiv), bildhaft (ikonisch) und über Sprache und Symbole (symbolisch) erworben werden (vgl. Gasser, 2001). Dies führt dazu, dass das Wissen mit Handlungen in Verbindung gebracht werden kann, was zu einer höheren Behaltensleistung führt (vgl. Von Grafenstein, 2009).

In der Literatur decken sich die Aussagen zu Didaktik und Methodik für Lernende mit und ohne Lernschwierigkeiten zu einem grossen Teil. Für beide Gruppen ist es wichtig, dass an ihren Vorkenntnissen angeknüpft wird (vgl. Gasser, 2001), verschiedene Methoden zur Anwendung kommen und die für den Lernprozess benötigte Zeit eingeräumt wird. Diese Punkte können mittels Individualisierung und Differenzierung des Unterrichtes erreicht werden.

Die Schulung von Schlüsselqualifikationen bildet zudem einen weiteren wichtigen Inhalt, da diese den Einstieg in die Berufswelt erleichtern. Dabei ist zu beachten, dass die Selbstständigkeit der Lernenden von der stark gelenkten, systematisch-vermittelnden Form bis hin zu einem hohen Grad an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sukzessive erhöht wird (vgl. Vernooij, 2007).

3.5 Hintergründe zur Entwicklung

3.5.1 Entwicklungspsychologie

Der Berufswahlprozess findet, entwicklungspsychologisch gesehen, während der Adoleszenz statt. Im Laufe dieser Lebensphase entwickelt sich die persönliche Identität jedes Menschen. Kinder haben in Bezug auf ihre Lebensgestaltung Wünsche und Träume, welche jedoch nicht unbedingt verwirklicht sein müssen. In dieser Phase wählen sie häufig einen sogenannten Traumberuf (vgl. Herzog et al., 2006). Nachdem das körperliche Wachstum abgeschlossen ist, ein bestimmtes Mass an Selbstständigkeit gewonnen wurde und die Beziehungen zu Gleichaltrigen geregelt sind, wenden sich Jugendliche der eigenen Person zu. Sie beginnen sich Gedanken über die eigene Zukunft zu machen und fragen sich „Wer bin ich?“.

Früher übernahmen Kinder meist unreflektiert die Rollen ihrer Eltern. Durch die Vielzahl an Möglichkeiten, die Jugendliche heute haben, entsteht ein breiter Freiraum und somit viele Wahlmöglichkeiten. Gerade dadurch wird die Beantwortung der Fragen „Wer bin ich?“ und „Was will ich?“ nicht einfacher. Hinzu kommt, dass Jugendliche durch heutige Familienstrukturen immer öfters Entscheidungen zu ihrer Lebensgestaltung selbst treffen müssen (vgl. Mietzel, 2002). Nach Abschluss der frühen Adoleszenz (ca. mit 13 Jahren) erleben Jugendliche oft eine Phase starker Unsicherheit bezüglich ihrer eigenen Person (vgl. Mietzel, 2002). Während dieser Phase entdecken die Jugendlichen, dass sie sich nicht in allen Situationen gleich verhalten. Werden sie nach ihrem Verhalten in der Familie, in der Schule, mit gleichgeschlechtlichen und gegengeschlechtlichen Freunden befragt, erhält man je nach Alter unterschiedliche Beschreibungen. 13-Jährige geben nur wenige widersprüchliche Angaben, während es bei 15-Jährigen mehr sind, was bei ihnen für Verwirrung sorgt (vgl. Mietzel, 2002). Zusätzlich erfahren die Jugendlichen, dass ihre Kindheit vorbei ist, sie jedoch auch noch nicht zu den Erwachsenen gehören. Diese Widersprüche lösen eine Identitätskrise aus (vgl. Busshoff, 2009). Bei einigen verläuft diese harmlos, bei anderen ist sie jedoch *„mit starken psychosozialen Spannungen und schmerzhaften Brüchen verbunden“* (Busshoff, 2009, S. 21). So oder so löst die Identitätskrise eine Neuordnung der Identitätsprozesse aus (vgl. Busshoff, 2009). Während der späten Adoleszenz (14 – 18 Jahren) schliesslich, reagieren junge Menschen viel gelassener auf die Widersprüche in ihrem Verhalten. Sie haben ein relativ wirklichkeitsnahes Selbstbild entwickelt und sind in der Lage, ihr eigenes Selbst realistisch und stabiler einzuschätzen. Die Identitätsfindung ist damit aber noch nicht abgeschlossen, vielmehr wird sie dadurch erst ermöglicht. Die Identität ist schliesslich gefunden, wenn Jugendliche wissen, welchen Beruf sie ausüben wollen, welche religiöse Überzeugung, moralischen Werte und politischen Einstellungen sie haben, wer sie als Frau oder Mann sind und wie sie sich in die Gesellschaft einfügen möchte. Damit ist der Prozess der Identitätssuche jedoch nicht abgeschlossen, da sich jeder Mensch diese Fragen im Laufe des Lebens immer wieder stellen muss (vgl. Mietzel, 2002).

Je nachdem wie stark die Lernschwierigkeiten einer oder eines Jugendlichen ausgeprägt sind, verläuft ihre Entwicklung ähnlich wie bei Lernenden ohne diese Probleme oder aber eher wie bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Im Folgenden soll nun kurz auf den entwicklungspsychologischen Hintergrund von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung eingegangen werden.

Die Entwicklungsaufgaben von Pubertierenden, wozu unter anderem das Hineinwachsen in die Gesellschaft und damit auch die Berufswahl gehört, sind komplex. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben helfen kognitive Fähigkeiten wie das Deuten von Gefühlen oder das Beobachten und Bewerten des eigenen und fremden Verhaltens. Je stärker die kognitiven Funktionen eingeschränkt sind, umso stärker sind auch die rationalen Fähigkeiten sowie die damit verbundenen Umwandlungsprozesse und das Begreifen von Gefühlen beeinträchtigt. Dies hat zur Folge,

dass die Entwicklungsaufgaben nicht oder nur teilweise gelöst werden können (vgl. Senckel, 1994).

Bei einer leichten Behinderung wird den Jugendlichen diese Beeinträchtigung während der Adoleszenz bewusster, da sie sich in dieser Phase vermehrt mit sich selbst beschäftigen aber auch auf Grund von Reaktionen anderer. Durch die kognitiven Unterschiede verändert sich der Kontakt mit Gleichaltrigen, wodurch diese Menschen Einsamkeit und ihr anders Sein schmerzhaft erfahren. Weiter vergleichen sie sich oft mit „normal“ begabten Gleichaltrigen und möchten genau so frei sein wie sie. Die Reaktionen darauf sind oft Aggressionen oder Depressionen (vgl. Senckel, 1994).

3.5.2 Neuropsychologie

Während der Adoleszenz befindet sich das Gehirn mitten in einer grossen Entwicklung. Es wird auf der Strukturebene umgebaut, was eine Veränderung der Identität zur Folge hat. Vor der Adoleszenz nehmen im Gehirn die Verknüpfungen aber auch die Synapsen zu. Während der Adoleszenz hingegen, werden beide auf das notwendige Minimum reduziert (vgl. Gasser, 2008, S. 172). Zu Beginn dominieren die Gefühle den Verstand, mit der Zeit jedoch *„lernen die Heranwachsenden, ihre Gefühle zu „beherrschen“, das heisst sie zu lenken, zu gestalten, in ihrer Wirkung zu dosieren“* (Gasser, 2008, S. 172). Bevor dies geschieht, können die Emotionen die Jugendlichen regelrecht überschwemmen. Vor dem Hintergrund dieses Wissens sollten Lehrpersonen, didaktisch gesehen, ihren Unterricht erlebnisreich gestalten, ohne dass dieser überbordert oder erlebnisleer wird (vgl. Gasser, 2008, S. 173). Für den Unterricht ist es grundsätzlich wichtig zu wissen, dass jedes Gehirn individuell aufgebaut ist und das Lernen an lernbiographisch vorgegebenem anknüpft. Dies wiederum bedeutet, dass der Unterricht möglichst *„viele individuelle Anknüpfungspunkte und Zugänge“* (vgl. Gasser, 2008) bieten sollte.

3.6 Schlussfolgerungen

Für den von der Schule begleiteten Berufswahlprozess gibt es verschiedene Modelle. In dieser Arbeit wird das Modell von Egloff und Jungo (2009 b) (siehe Anhang 15.1) verwendet. Dieses basiert auf fünf Schritten zur Berufswahl, welche durch das Lehrmittel „Berufswahltagbuch“ von Egloff und Jungo (2009 a, 2009 b) begleitet werden. Aufgrund der Fragestellung wurden Überlegungen dazu angestellt, welche Phasen der Berufsfindung nach Herzog et al. (2006) für den Unterricht relevant sind. Während in der ersten Phase gewisse Lernende vom Schulunterricht begleitet werden, ist dies von der zweiten bis zur vierten Phase bei beinahe allen Lernenden der Fall. Das Modell von Egloff und Jungo (2009 a, 2009 b) bezieht sich auf diese Phasen, teilt sie jedoch in fünf Schritte ein.

Gemäss den Erkenntnissen aus der Entwicklungs- und Neuropsychologie findet die Berufsfindung zu früh statt, da die Jugendlichen zum Zeitpunkt der Berufswahl erst am Anfang der Identitätsfindung stehen (vgl. Busshoff, 2009; Gasser, 2008). Diese sollte für die Berufswahl aber

bereits weit fortgeschritten sein, da der richtige Beruf nur gefunden werden kann, wenn man seine Interessen und Fähigkeiten kennt.

Die Lernenden müssen herausfinden, wer sie sind und was sie wollen. Dabei sind Lernende mit Lernschwierigkeiten besonders gefordert. Je stärker die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind, umso schwieriger ist es für Jugendliche ihre anstehenden Entwicklungsaufgaben zu lösen (vgl. Senckel, 1994). Alle Lernenden sehen sich aus diesen Gründen mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert. Dies bedeutet für die Lehrpersonen, dass sie die Schülerinnen und Schüler intensiv begleiten müssen. Insbesondere beim ersten Schritt („Ich lerne mich selbst kennen“) und dritten Schritt („Ich vergleiche mich mit der Berufswelt“) des Modells von Egloff und Jungo (2009 a) (siehe Anhang 10.1) ist dies zentral. Der Grund dafür ist die Wichtigkeit von persönlichen Interessen und deren Passung zu den beruflichen Ansprüchen während der Berufswahl (vgl. Herzog et al., 2006). An diesem Punkt sind zwei Probleme denkbar: Einerseits kann es zu Lehrabbrüchen kommen, andererseits kann der Schritt in die Berufswelt aufgrund der fehlenden Passung nicht gelingen.

Wie die Neuropsychologie zeigt, wird während der Adoleszenz das Gehirn stark umgebaut (vgl. Gasser, 2008). Als Folge davon, verändert sich die Identität ebenfalls, was es für Jugendliche erschwert, den zu ihnen passenden Beruf zu finden. Das Konzept der beiden Autoren des Berufswahltagbuches sieht vor, dass gewisse Schritte im Selbststudium vollzogen werden. Dies führt bei vielen Lernenden zu einer Überforderung, insbesondere bei solchen mit Lernschwierigkeiten. Der Grund dafür ist das fehlende Vorwissen, welches für die selbstständige Bearbeitung des Themas Berufswahl benötigt wird. Das mangelnde Vorwissen kann mit den fehlenden Berührungspunkten zur Berufswelt erklärt werden (vgl. Von Grafenstein, 2009). Zusätzlich sind sich die Lernenden über ihre eigene Identität noch nicht im Klaren. Neues Wissen muss, besonders bei schwächeren Lernenden, mit bekanntem Wissen vernetzt werden können (vgl. Joller-Graf, 2006; Gold, 2011). Je mehr an Vorwissen angeknüpft werden kann, umso besser gelingt das eigenverantwortliche Lernen (vgl. Von Grafenstein, 2009).

Neben der Vernetzung von neuem mit bereits bekanntem Wissen, kann dem schnellen Vergessen der Jugendlichen entgegengewirkt werden, indem Inhalte mit Hilfe von verschiedenen Methoden bearbeitet werden (vgl. Gasser, 2001). Dabei sollte genügend Zeit für das Durchlaufen der einzelnen Lernschritte zur Verfügung stehen (vgl. Gold, 2011). Diese Punkte können über die Individualisierung und Differenzierung des Unterrichtes erreicht werden und gelten für alle Lernenden. Für Lernende mit Lernschwierigkeiten sind diese Punkte jedoch von grösserer Bedeutung als für diejenigen ohne.

Die in dieser Arbeit beschriebenen Studien, insbesondere diejenige von Häfeli und Schellenberg (2009), zeigen, dass ein individualisierter Unterricht für die Berufswahl von zentraler Bedeutung ist. Wie ein geeigneter Berufswahlunterricht genau aussieht, wird nicht erläutert. Die Studie von Herzog et al. (2004 b) weist darauf hin, wie anspruchsvoll der Berufswahlunterricht während der neunten Klasse ist, da die Bedürfnisse der Lernenden sehr unterschiedlich sind.

Dies hängt wahrscheinlich mit den unterschiedlichen Entwicklungsständen der Jugendlichen zusammen.

Die Schulleistung von Schülerinnen und Schülern und damit auch die Schulform, welche sie besuchen, beeinflussen die Berufsfindung. Zum einen wird dadurch das Spektrum der erlernbaren Berufe bestimmt, zum anderen wählen Lehrmeisterinnen und -meister eher Lernende eines höheren Schulniveaus. Neben der Leistung sind auch Schlüsselkompetenzen wie gutes Benehmen und Anstand wichtig (vgl. Vernooij, 2007), folglich müssen diese im Unterricht eingeübt werden.

4 Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel werden das Forschungskonzept, die Forschungsstrategie sowie die angewandten Forschungsmethoden dargelegt.

4.1 Forschungskonzept

Ziel dieser Arbeit ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Durchführung des Berufswahlunterrichtes in Sekundarklassen. Bei der Mitarbeit am Forschungsprojekt Berufswahlvorbereitung für Jugendliche mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung (B19) der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurden bereits Interviews mit Lehrpersonen, Lernenden und deren Eltern geführt. Zusätzlich werden für diese Masterarbeit weitere Interviews mit Lehrpersonen aus dem Kanton Zürich durchgeführt. Da sich bei der ersten Interviewrunde gezeigt hat, dass die Lehrpersonen die Expertinnen und Experten in diesem Gebiet sind, beschränkte sich die zweite Datenerhebung auf diese Personengruppe. Die interviewten Lehrpersonen können anhand von Kriterien in folgende Gruppen eingeteilt werden:

- Vier Volksschullehrpersonen welche Klassen mit äusserer Differenzierung unterrichten (Klassen der Abteilung C)
- Vier Volksschullehrpersonen welche Klassen ohne äussere Differenzierung unterrichten (gemischte Stammklassen)
- Zwei Sonderschullehrpersonen

Vom Forschungsprojekt B19 werden fünf Interviews von Lehrpersonen übernommen. Zwei der interviewten Lehrpersonen unterrichten je eine Kleinklasse in Luzern und St. Gallen. Zusammen mit den Interviews der Lehrpersonen der Abteilung C werden diese für die Auswertung der Gruppe „unterste Schulstufe“ zugeordnet. Eine Lehrperson unterrichtet im Kanton Zürich an einer Schule mit gemischten Klassen, daher wird dieses Interview dem Set gemischte Stammklassen zugewiesen. Zwei Interviews gehören zu keinem der oben beschriebenen Schultypen, weshalb sie ein eigenes Set „Andere“ bilden. Für die Auswertungen konnten die Interviews des Forschungsprojektes B19 bei der Fragestellung 1 und der Analyse der externen und der internen

Angebote verwendet werden. Bei der restlichen Forschung war dies nicht möglich, da sich die beiden Interviewleitfäden nicht vollständig decken.

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner lässt den Vergleich unterschiedlicher Unterrichtssituationen zu. So können Unterschiede und Ähnlichkeiten identifiziert, sowie Daten trianguliert werden. Für die Durchführung der Interviews wird vorgängig ein Leitfaden entwickelt. Alle Interviews werden qualitativ hinsichtlich der Unterschiede zwischen Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten, dem Umgang der Lehrpersonen mit diesen Schwierigkeiten, der verwendeten Unterrichtsmethoden und der Ressourcen untersucht. Diese Analyse wird mit der Software MAXQDA vollzogen. Das dazu notwendige Kategoriensystem wird hauptsächlich deduktiv und teilweise induktiv erarbeitet.

4.2 Forschungsstrategie

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Forschungsergebnisse evaluiert werden.

Qualitative Evaluation

Die qualitative Evaluation nach Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) dient der Auswertung der erhobenen Daten. Sie gliedert sich in sieben Schritte, welche im Folgenden aufgezeigt werden.

Schritt 1: Evaluationsgegenstand und Evaluationsziele festlegen.

Dieser Schritt beinhaltet eine genaue Definition des Evaluationsgegenstandes und die Formulierung der Evaluationsziele. Dabei muss beachtet werden, dass je nach Zeitpunkt der Durchführung zwei Typen der Evaluation unterschieden werden. Die formative Evaluation wird prozessbegleitend eingesetzt und hat direkten Einfluss auf den Prozessverlauf. Ziel ist es, eine unmittelbare Verbesserung bei einem laufenden Projekt herbeizuführen. Eine Evaluation, welche erst am Ende oder nach Abschluss einer Massnahme stattfindet, wird summativ genannt. Sie hat die Überprüfung der Wirksamkeit von Massnahmen und Prozessen zum Ziel.

Schritt 2: Interviewleitfaden und Kurzfragebogen entwickeln.

Ein Interviewleitfaden hilft dabei, den Gesprächsverlauf zu strukturieren und alle relevanten Themen abzufragen. Ein Kurzfragebogen kann dazu dienen, eine Stichprobenauswahl zu treffen.

Schritt 3: Interviews durchführen, aufnehmen und transkribieren.

Vor der Durchführung der Interviews muss geklärt sein, wie viele Interviews geführt werden und wie die entsprechenden Interviewpartnerinnen und -partner ausgewählt werden. Bei der Durchführung ist darauf zu achten, dass diese ungestört ablaufen kann.

Damit die gewonnenen Daten anschliessend genau und nachvollziehbar analysiert werden können, ist es nötig, die Interviews aufzuzeichnen und zu transkribieren. Dies kann mit der Hilfe

einer Software (wie zum Beispiel F5) geschehen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die vorher festgelegten Transkriptionsregeln eingehalten werden (vgl. Kapitel 9).

Schritt 4: Daten erkunden, fallweise darstellen.

In diesem Schritt geht es darum, die Interviewtexte zu lesen und Auffälligkeiten, Ideen und Notizen festzuhalten. Alle wesentlichen und auffälligen Punkte sollen zudem stichpunktartig gesammelt werden. *„So erhält man eine fallweise Zusammenfassung, die als optimale Diskussionsgrundlage für die weitere Auswertung dienen kann“* (Kuckartz et al., 2008, S. 33).

Schritt 5: Kategoriensystem erstellen und Interviews codieren.

Beim Erstellen des Kategoriensystems muss sichergestellt werden, dass die Kategorien im Hinblick auf die Evaluationsziele ergiebig und gleichzeitig praktikabel auf das Datenmaterial anwendbar sind. Auf diesen Schritt wird im Kapitel o „Datenauswertung“ genauer eingegangen. Bei der Codierung wird jeder Text unter einem bestimmten Aspekt betrachtet. Ein thematischer Aspekt bildet eine Kategorie. Bei diesem Schritt kann die Software MAXQDA, welche im Kapitel o „Datenauswertung“ erläutert wird, hilfreich sein. Die Codierung kann in Einzelarbeit stattfinden und anschliessend verglichen werden oder sie kann direkt in einer Gruppe vollzogen werden.

Schritt 6: Kategorienbasiert auswerten und Evaluationsbericht erstellen.

Bei der Auswertung der Kategorien ist es sinnvoll, sich jeweils nur mit einer Kategorie auf einmal zu beschäftigen. Als erstes werden die, den einzelnen Kategorien, zugeteilten Textstellen gelesen. Darauf werden alle als wichtig erachteten Stellen beschrieben sowie teilweise Erklärungsversuche und Interpretationen angebracht. Um einen übersichtlichen und aussagekräftigen Evaluationsbericht zu erhalten, ist es sinnvoll, Textpassagen zu zitieren und Tabellen sowie Grafiken einzufügen. Dabei ist es wichtig, die Evaluationsziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Schritt 7: Fazit erarbeiten, Ergebnisse rückmelden, Bericht abschliessen.

„Für den Evaluationsbericht bietet es sich an, die Ergebnisse zusammenzufassen und zu verdichten und zwar im Hinblick auf die eingangs festgelegten Evaluationsziele“ (Kuckartz et al., 2008, S. 50). Zudem soll das Vorgehen evaluiert werden. Abschliessend muss der Bericht in seine endgültige Form gebracht und auf Fehler überprüft werden.

4.3 Forschungsmethode

Grundsätzlich leitet sich die angewandte Methode von der Fragestellung, dem Forschungsziel und den Forschungsbedingungen ab (vgl. Atteslander, 2010). Bei der vorliegenden Arbeit bietet sich, auf den genannten Kriterien basierend, die Methode Interview an. Sie findet sowohl beim Forschungsprojekt B19 als auch in dieser Masterarbeit ihre Anwendung. In diesem Kapitel wird insbesondere auf die theoretischen Hintergründe der Methode, die Entwicklung des Leitfadens, die Durchführung, die Datenaufbereitung sowie die Auswertung eingegangen.

4.3.1 Erhebungsmethode Interview

Ein Interview ist eine wissenschaftliche Befragung. Es unterscheidet sich durch eine theoriegeleitete Kontrolle von alltäglichen Befragungen. Jeder Schritt muss überprüft werden, um zum einen sicherzustellen, dass es sich um eine wissenschaftliche Befragung handelt. Zum anderen kann nur dadurch festgestellt werden, ob die Ergebnisse durch die vorherrschenden Bedingungen während des Interviews beeinflusst wurden (vgl. Atteslander, 2010). Es ist jedoch unmöglich eine totale Kontrolle über die Situation zu erlangen, denn „gegenseitige Erwartungen, Wahrnehmungen aller Art beeinflussen Verhalten und verbale Reaktionen“ (Atteslander, 2010, S. 112).

Sowohl bei mündlichen wie auch bei schriftlichen Befragungen kann die Kommunikationsform wenig strukturiert, teilstrukturiert oder stark strukturiert sein. Mittels wenig strukturierter Befragungen können nur qualitative Aspekte und durch stark strukturierte Formen nur quantitative Daten erfasst werden. Die Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der verschiedenen Formen der Befragung:

Tabelle 1: Typen der Befragung (vgl. Atteslander, 2010).

Kommunikationsform \ Kommunikationsart	wenig strukturiert	teilstrukturiert	stark strukturiert	
mündlich	Typ I • Informelles Gespräch • Experteninterview • Gruppendiskussion	Typ II • Leitfadengespräch • Intensivinterview • Gruppenbefragung • Expertenbefragung	TYP V * • Einzelinterview • telefonische Befragung • Gruppeninterview • Panelbefragung	Typ VII (mündl. u. schriftl. kombiniert) • Telefonische Ankündigung des Versandes von Fragebogen • Versand oder Überbringung der schriftl. Fragebogen • telef. Kontrolle, evtl. telef. Ergänzungsbefragung
schriftlich	Typ II • Informelle Anfrage bei Zielgruppen	Typ IV • Expertenbefragung	Typ VI • Postalische Befragung • Persönliche Verteilung und Abholung • Gemeinsames Ausfüllen von Fragebogen • Panelbefragung	

Erfassen qualitativer Aspekte "Interpretieren" Erfassen quantitativer Aspekte "Messen"

* Häufigste Befragungsart hoch ← Reaktivität → tief

Wie in der Tabelle 1 zu sehen ist, existieren verschiedene Befragungstypen. In dieser Arbeit wird auf die Leitfadentbefragung und die Expertenbefragung eingegangen, da diese Methoden verwendet werden. Beide genannten Methoden sind der teilstrukturierten Kommunikationsform zuzuordnen, bei welcher vor den Gesprächen Fragen vorbereitet und vorformuliert werden, die Abfolge derselben jedoch frei ist. Während der Befragung können zusätzliche Themen aufgegriffen und weiter verfolgt werden (vgl. Atteslander, 2010). Gemäss Mayer (2008, S. 43) werden Experteninterviews normalerweise mit der Hilfe eines Leitfadens mit offenen Fragen geführt. Mayring (2002) schreibt, dass alle Formen von offenen, teilstrukturierten, mündlichen Befra-

gungen auch problemzentrierte Interviews genannt werden. Im Zentrum steht bei diesen Interviews immer die Analyse eines Problems. Für die Durchführung des Interviews ist das Merkmal der Offenheit äusserst wichtig.

Zu den Vorteilen dieser Vorgehensweise zählen die Möglichkeit zur Überprüfung des Verständnisses beim Befragten, die Offenlegung der eigenen Meinung und Ansichten der Interviewpartner, die Entwicklung von Zusammenhängen und Erkenntnissen während dem Interview sowie die Besprechung der Bedingungen während der Interviewsituation. Die Befragte oder der Befragte muss frei, ohne vorgegebene Antwortalternativen, antworten können. Die Fähigkeit der Forscherin oder des Forschers die wichtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen, ist das wesentliche Erfolgskriterium bei Leitfadengesprächen und bedingt einer Schulung. Ebenso ist bei solchen Interviews auch die Form der Konservierung wichtig: Die Interviewerin oder der Interviewer kann sich Notizen machen, es kann ein Gedächtnisprotokoll verfasst oder eine Tonaufnahme erstellt werden. Diese Form von Gesprächen eignet sich dazu, Hypothesen zu entwickeln und vorwissenschaftliche Verständnisse zu systematisieren. Leitfadengespräche weisen folgende Nachteile auf: Die erforderliche Interviewschulung, die Abhängigkeit der Datenqualität von der Qualität der Interviewer, „*höhere Anforderungen an die Bereitschaft des Befragten zur Mitarbeit und an seine sprachlichen Kompetenzen*“ (Schnell, Esser, & Hill zitiert nach Atteslander, 2010, S. 142) sowie grösserer zeitlicher Aufwand und „*geringere Vergleichbarkeit der Ergebnisse und damit schwierigere Datenauswertungen*“ (ebd.). Werden mehrere Menschen gleichzeitig mit Hilfe eines Leitfadens befragt, handelt es sich um ein Gruppeninterview (vgl. ebd.).

Kommunikationsart

Das Interviewverhalten kann weich, hart oder neutral sein. Wenn sich die Interviewerin oder der Interviewer weich verhält, spricht sie oder er selbst nicht viel und lässt die befragte Person den Gesprächsverlauf bestimmen. Im Gegensatz dazu müssen die Fragen bei einem harten Interview so schnell wie möglich gestellt werden, damit möglichst viele Informationen gesammelt werden können. Dies soll bewirken, dass Antworten nicht beschönigt oder Fragen nur oberflächlich beantwortet werden. Bei einem neutralen Interview sollen Gefühle möglichst ausgeschaltet werden, so wird die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten erhöht (vgl. ebd.).

Interview als soziale Situation

Jedes Interview findet in einer spezifischen und sozialen Situation statt. Dazu gehören die Menschen aber auch die Umgebung. Die Beziehung zwischen den einzelnen Beteiligten muss, insbesondere bei qualitativen Untersuchungen, beachtet werden, da sie eine grosse Rolle spielt. Es gilt jedoch festzuhalten, dass die Umgebung nie gänzlich und komplett beobachtbar ist. Daraus folgt, dass die soziale Situation Interview nie völlig kontrollierbar ist. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was aus theoretischer Sicht kontrolliert werden muss (vgl. ebd.):

Dazu existieren zwei Grundhaltungen: Bei der einen wird davon ausgegangen, dass die Frage entscheiden für die Reaktion der Befragten oder des Befragten ist. Kurz gesagt: „*Nicht der Interviewer, der Fragebogen muss schlau sein*“ (Schmidtchen, 1962, zitiert nach Atteslander, 2010, S. 113). Bei der anderen Grundhaltung wird ebenfalls davon ausgegangen, dass eine Frage als Stimulus wirkt. Sie tut dies aber auf das ganze Umfeld und nicht nur auf die interviewte Person. Es werden demnach nur einzelne Reize von den Beteiligten wahrgenommen. Wenn ein mündlicher oder auch schriftlicher Stimulus auf die Befragte oder den Befragten trifft, löst dies eine Reaktionskette aus: „*Ein Befragter deutet den Reiz, er bewertet ihn und überlegt eine Antwort*“ (Atteslander, 2010, S. 114).

Aus diesen zwei Grundhaltungen kann gefolgert werden, dass die Fragen eine wichtige Stellung in einem Interview haben und deshalb gut überlegt werden müssen. Weiter muss man sich bewusst sein, dass niemals alles erfasst werden kann, was durch den Stimulus Frage ausgelöst wird.

Fragen

In der Fachliteratur werden viele verschiedene Fragetypen beschrieben. Grundsätzlich gibt es offene und geschlossene Fragen. Wenn den Befragten die Antworten nach Kategorien geordnet vorgelegt werden, handelt es sich um geschlossene Fragen. Werden die Antworten hingegen offen gelassen, spricht man von offenen Fragen (vgl. ebd.). Atteslander (2010) unterscheidet drei verschiedene Typen von geschlossenen Fragen:

- Identifikationstyp: Wer, wo, wann, wie viele oder welche?
- Selektionstyp: Die Befragte oder der Befragte muss von mehreren Antworten eine auswählen.
- Ja-Nein-Typ: Die Frage muss entweder mit ja oder nein beantwortet werden.

Mit geschlossenen Fragen kann eine höhere Einheitlichkeit der Antworten und damit eine bessere Vergleichbarkeit erreicht werden. Durch offene Fragen können „*Unwissenheit, Missverständnisse [und] unerwartete Bezugssysteme entdeckt werden*“ (Atteslander, 2010, S. 148). Die Befragten fühlen sich durch diese Fragemethode ernst genommen. Gut informierte Menschen, welche eine eigene Meinung haben, bevorzugen daher offene Fragen. Geschlossene Fragen werden dagegen von Personen, welche weniger gebildet und daher schneller überfordert sind, bevorzugt (vgl. ebd.). Bezüglich der Forschungsstrategie gilt es festzuhalten, dass geschlossene Fragen eher zur Überprüfung von Hypothesen dienen. Offene Fragen tragen dazu bei, ein Problemfeld zu erforschen und die wichtigen Antwortkategorien zu erfassen.

Konstruktion des Leitfadens

Gemäss Mayer (2008) dient ein Leitfaden dazu, das Interview auf die interessanten und wichtigen Fragen eines Themengebietes zu fokussieren. Dadurch soll verhindert werden, dass die Interviewerin oder der Interviewer aufgrund einer allzu offenen Vorgehensweise als inkompetent wahrgenommen wird oder wichtige Themen übersehen werden.

Die Fragestellung der Untersuchung bildet den Ausgangspunkt für den Leitfaden. Damit alle wichtigen Aspekte berücksichtigt werden, gilt es, den untersuchten Realitätsausschnitt möglichst umfassend zu analysieren. Der Leitfaden sollte in Themenkomplexe gegliedert werden, welchen Nachfrage-Themen zugeordnet werden. So wird die Interviewerin oder der Interviewer entlastet und die Ergebnisse sind besser vergleichbar. Wenn jedoch ein zu langer Leitfaden entwickelt wird, verstärkt sich die Tendenz zum schnellen Abhaken von Fragen, wodurch wiederum Informationen blockiert werden können. Zudem entsteht durch einen zu langen Leitfaden eine grosse Datenmenge, welche kaum mehr seriös ausgewertet werden kann. Mittels Pretest können problematische Fragestellungen eruiert und anschliessend verbessert werden (vgl. Mayer, 2008).

Misslingen von Experteninterviews

Ein Interview kann aus verschiedenen Gründen misslingen. Beim Experteninterview werden folgende drei Ursachen genannt (vgl. Meuser & Nagel, 2002):

- Das Interview wird durch die Expertin oder den Experten blockiert, da er oder sie nicht oder nicht mehr Experte oder Expertin im entsprechenden Fachgebiet ist.
- Die Expertin oder der Experte interessiert sich im Augenblick mehr für ein anderes Thema und nutzt die Situation um darüber zu sprechen.
- Schliesslich misslingt ein Interview auch, wenn die Expertin oder der Experte immer wieder die Rolle wechselt, also einmal Expertin oder Experte ist und das andere Mal Privatperson.

4.3.2 Datenaufbereitung

Transkription

Kowal und O'Connell (2008, S. 438) definieren diesen Begriff folgendermassen: „*Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch (zum Beispiel einem Interview oder einer Alltagsunterhaltung) teilnehmen.*“ Bevor eine Transkription erfolgen kann, muss ein Transkriptionssystem entwickelt werden. Dabei wird festgelegt, welche Verhaltensmerkmale transkribiert werden, welche Notationszeichen verwendet werden und was Letztere bedeuten. Das Format des Transkriptes sowie die Fähigkeiten, welche nötig sind, damit die oder der Transkribierende zuverlässig und

gültig arbeiten kann, werden festgelegt. Schlussendlich müssen auch die Fähigkeiten der verschiedenen Leserinnen und Leser determiniert werden (vgl. ebd.).

Normalerweise werden Transkripte mit Hilfe von Ton- oder Videoaufnahmen erstellt. Zuerst werden die Wörter der Gesprächsteilnehmer verschriftlicht und anschliessend das nonverbale Verhalten festgehalten (vgl. ebd.). Dazu muss das Gesagte von Hand abgetippt werden, da bis heute noch keine zufriedenstellenden Spracherkennungsprogramme zur Verfügung stehen (vgl. Dresing & Pehl, 2011).

Durch das schriftliche Festhalten von Gesprochenem wird die Flüchtigkeit von mündlichen Aussagen überwunden, was für die Erinnerung an die Gesprächssituation eine gute Stütze sein kann. Zudem dient die Transkription dazu, das Gesagte anschliessenden Analysen zugänglich zu machen (vgl. ebd.).

Das Mass der Vollständigkeit einer Transkription ist ein kritischer Punkt. Das Ausmass der wortgetreuen Transkription wird durch die Qualität des Informationsgehalts des Interviews bestimmt. Je grösser dieser ist, desto ausführlicher sollte transkribiert werden. Wenn aber der Informationsgehalt nicht so hoch ist, kann dies meist auf einen der genannten Gründe für das Misslingen von Interviews zurückgeführt werden. Je öfters dieser Fall auftritt, umso weniger vollständig muss transkribiert werden. Bei einem gut gelungen Interview sind auch Volltranskriptionen möglich (vgl. Meuser & Nagel, 2002).

Dresing und Pehl (2011) ergänzen, dass eine Gesprächssituation durch eine Transkription nie vollumfänglich festgehalten werden kann, was eine Fokussierung auf bestimmte Aspekte bedingt. Liegt der Fokus auf dem Inhalt des Gesprächs, reicht es, einfache Transkripte, welche nur die gesprochenen Beiträge beinhalten, anzufertigen. Die Entscheidung für eine einfache oder eine komplexe Transkription, bei welcher auch nonverbale Elemente festgehalten werden, ergibt sich aus der Forschungsmethodik, den Erwartungen an die Erkenntnisse sowie aus forschungspragmatischen Gründen (vgl. Dresing & Pehl, 2011).

Da es sich bei der Transkription um einen aufwendigen Arbeitsprozess handelt, ist es sinnvoll Transkriptionsprogramme zu nutzen. Mit Hilfe der Tastenkombinationen, welche in diesen Programmen für das Starten und Stoppen der Aufnahme zur Verfügung stehen, lässt sich Zeit sparen, da die Hände auf der Tastatur bleiben und nicht zur Maus wechseln müssen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde das Programm F5, welches kostenlos im Internet heruntergeladen werden kann, eingesetzt. Dieses Programm ermöglicht eine Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit und spult nach einem Unterbruch jeweils automatisch kurz zurück, was den Schreibfluss unterstützt. Zusätzlich wird die Steuerung mittels Tastenkombinationen ermöglicht und das Programm ist mit der Analysesoftware MAXQDA kompatibel, was die anschliessende Auswertungsarbeit erleichtert (vgl. ebd.).

4.3.3 Datenauswertung

Ziel dieses Unterkapitels ist es, einige Angaben zur Inhaltsanalyse und zur Analysesoftware MAXQDA zu machen.

Inhaltsanalyse

Nach Atteslander (2010) lassen sich mit der Inhaltsanalyse Kommunikationsinhalte analysieren. Voraussetzung dafür ist, dass diese Inhalte in irgendeiner Form festgehalten sind. Dabei wird zwischen qualitativen und quantitativen Methoden unterschieden.

Die Durchführung der Analyse erfolgt durch die Bildung von Kategorien. Eine Kategorie ist ein Label, welches von den Bearbeiterinnen und Bearbeitern des Textes definiert wird. Es kann sich dabei um ein Wort, eine Wortgruppe oder einen Satz handeln, welche jedoch nicht notwendigerweise in diesem Wortlaut im Text vorkommen müssen (vgl. Kuckartz, 2007). Beim Codieren geht es darum, die Textpassagen den jeweiligen Labels zuordnen zu können.

Wenn die Kategorien von theoretischen Annahmen abgeleitet werden, ist dies ein deduktives Vorgehen. Werden sie jedoch direkt aus dem Material abgeleitet, handelt es sich um ein induktives Vorgehen (vgl. Mayring, 2008).

Die Summe aller Kategorien einer Untersuchung nennt man Kategoriensystem (vgl. Atteslander, 2010). Dieses muss einige Kriterien erfüllen, welche helfen Unklarheiten zu vermeiden (vgl. ebd.):

- Die einzelnen Kategorien des Systems dürfen nicht voneinander abhängig sein.
- Die Unterkategorien müssen vollständig sein (Bsp.: Kategorie: schweizerische Nadelbäume, Unterkategorie: Blautanne, Fichte, usw.).
- Die Unterkategorien dürfen sich nicht überschneiden und müssen sich klar trennen lassen.
- Das Klassifikationsprinzip muss einheitlich sein (Bsp.: Kategorie: schweizerische Schulbildung, Unterkategorie: Sek. A., Sek. B., Matura. Die ersten beiden repräsentieren Schultypen und die letzte ist ein Abschluss, die Unterkategorien sind also uneinheitlich).
- Die Definitionen jeder Kategorie und Unterkategorie müssen eindeutig sein.

Als Grundgerüst für ein Kategoriensystem kann zum Beispiel ein Interviewleitfaden dienen. Das so gewonnene System kann anschliessend aufgrund des Untersuchungsmaterials induktiv ausdifferenziert und präzisiert werden (vgl. Kuckartz, 2007).

Die Codierung erfolgt im Normalfall mit Hilfe eines Codeblattes (vgl. Atteslander, 2010) oder einer dafür geeigneten Software in unserem Falle MAXQDA.

Beim Codieren mit einer QDA-Software kann direkt am Bildschirm codiert werden, indem man den Text von vorne nach hinten durchblättert und dabei alle relevanten Textstellen markiert

und codiert. Um einen Text codieren zu können, muss dieser gelesen und durchgearbeitet werden, da eine Codierung nicht automatisch geschieht, sondern das Resultat einer menschlichen Interpretationsleistung ist (vgl. Kuckartz, 2007). Das heisst, der Mensch ordnet bestimmte Textstellen vorher definierten Kategorien zu. Dabei ist es nach Kuckartz, (2007) sinnvoll, dass die codierten Segmente Sinneinheiten bilden. Ansonsten lassen sich bei der Analyse, bei der nur Textabschnitte einer Kategorie sichtbar sind, kaum Aussagen treffen. Da die Kategorien nach Themen geordnet werden, ist das Codieren ebenfalls thematisch.

MAXQDA

MAXQDA ist eine Software, welche für die qualitative Datenanalyse eingesetzt werden kann. Der Vorteil gegenüber einer Paper-And-Pencil-Technik liegt vor allem in der massiven Zeiterparnis. Zudem können alle Texte eines Projektes gleichzeitig verwaltet werden, was einen schnellen Zugriff auf die einzelnen Niederschriften ermöglicht (vgl. Kuckartz, 2007).

Weiter ist es möglich, ein Kategoriensystem zu konstruieren, mit welchem die einzelnen Textsegmente codiert werden können. Die Kategorienzuteilung kann auch visuell dargestellt werden, dies erlaubt es, alle, einer Kategorie zugeteilten, Textabschnitte zusammenzustellen und zu besichtigen (vgl. ebd.).

Im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses, mit dem MAXQDA-Programm, stehen Texte, welche in das Programm importiert werden. Im Normalfall wird mit verschiedenen Texten gearbeitet, welche zu einem Projekt gehören und zusammen analysiert werden sollen. Die Texte sollen miteinander verglichen, sowie Gemeinsamkeiten, Kontraste und Regelmässigkeiten identifiziert werden (vgl. ebd.).

Durch die Darstellungsform der Software wird die Analyse und die Interpretation der Daten unterstützt. Die intellektuelle Auswertungsarbeit muss aber nach wie vor von den Forscherinnen und Forschern geleistet werden, wobei die MAXQDA Software keine Analysemethode vorgibt (vgl. ebd.).

4.3.4 Möglichkeiten und Grenzen der angewandten Methoden

Zu den Vorteilen von teilstrukturierten Interviews gehört die offene, explorierende Herangehensweise, mit der sich auch Sachverhalte aufdecken lassen, welche den Forscherinnen und Forschern nicht bewusst waren. Weiter ist der direkte Kontakt zu den Befragten wertvoll, da beide Seiten nachfragen können. Zum einen können dies Verständnis- und zum anderen Konkretisierungsfragen sein. Der Aufwand, welcher durch die Erhebungsmethode Interview bedingt ist, stellt eine Grenze dar. Die zeitlichen Ressourcen sind oft knapp, weshalb grosse Stichproben, insbesondere im Rahmen einer Masterarbeit, kaum möglich sind. Kleine Stichproben liefern jedoch keine repräsentativen Ergebnisse. Das Ziel ist es deshalb nicht Hypothesen zu überprüfen, sondern solche zu generieren. Weiter kann die Beziehung die Ergebnisse beeinflussen, ganz besonders wenn man sich bekannt ist. Dies kann einerseits das Antwortverhalten der interviewten Person beeinflussen, andererseits auch die Interpretation der Ergebnisse durch die Forscherinnen oder Forscher.

Wenn mit offenen Fragen gearbeitet wird, ist die Auswertung der Daten zeitaufwendiger als bei geschlossenen Fragen, welche statistisch ausgewertet werden können. Da die Transkription sowie die Analyse der gewonnenen Daten mittels Kategorisierung viel Zeit erfordern.

Bei der Arbeit in einem Forschungsteam ist es wichtig, dass die Regeln für das Führen des Interviews, das Transkribieren und das Kategorisieren genau definiert und abgesprochen sind. Ansonsten kann es zu unterschiedlichen Vorgehensweisen kommen und damit auch zur Verfälschung von Ergebnissen.

4.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die quantitativen Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität lassen sich nicht einfach auf die qualitative Forschung übertragen. Die qualitative Vorgehensweise ist nicht so gut formalisier- und standardisierbar, wie es quantitative Forschung ist. Qualitative Forschung kann jedoch nicht ohne Gütekriterien bestehen, da ansonsten Willkür und Beliebigkeit drohen (vgl. Steinke, 2008). Steinke (2008) schreibt, dass es für die quantitative Forschung eigene Kriterien braucht, welche zu deren „*Kennzeichen, Zielen, wissenschaftstheoretischen und methodologischen Ausgangspunkten*“ (S. 322) passen. Folgende Kriterien erfüllen diese Anforderungen (vgl. ebd.):

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit

Die Forschung muss nachvollziehbar sein. Dies kann auf drei Wegen erfolgen: Erstens kann der Forschungsprozess so dokumentiert werden, dass er von Aussenstehenden Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann. Zweitens können die Ergebnisse in Gruppen interpretiert werden. Drittens können codifizierte Verfahren angewendet werden, was bedeutet das methodische Vorgehen zu vereinheitlichen. Solche Verfahren sind zum Beispiel das narrative Interview oder die Methode der Grounded Theory. Werden diese Methoden angewandt, können Leser einer Publikation die Informationen überprüfen und nachvollziehen. Wird kein kodifiziertes Verfahren angewendet, müssen Analyseschritte expliziert und detailliert dokumentiert werden.

Indikation des Forschungsprozesses

Bei diesem Kriterium geht es darum, dass der gesamte Forschungsprozess angemessen ist. Dies betrifft die Vorgehensweise, die Methodenwahl, die Transkriptionsregeln, die Sampling-Strategie, die Frage, ob die Erhebungsmethode zu derjenigen der Auswertung passt sowie die Bewertungskriterien.

Empirische Verankerung

Sowohl die Bildung als auch die Überprüfung von Hypothesen, beziehungsweise Theorien, sollten empirisch verankert werden. Überprüft werden kann dieses Kriterium durch verschiedene Verfahren: Es können zum Beispiel bereits beschriebene und codifizierte Methoden verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit bietet die analytische Induktion, wobei eine Theorie anhand eines Falls geprüft wird. Weiter können aus den Theorien Prognosen abgeleitet und hinsichtlich

ihres Eintretens am Text geprüft werden und schliesslich stellt auch die kommunikative Validierung eine Möglichkeit der empirischen Verankerung dar.

Limitation

Bei diesem Gütekriterium geht es darum, die Grenzen der Verallgemeinerbarkeit einer Theorie auszumachen und zu überprüfen. Dies kann durch das Vergleichen von zwei Extremfällen geschehen oder auch durch das Suchen von „*abweichenden, negativen oder extremen Fällen*“ (Steinke, 2008, S. 330).

Kohärenz

Die durch den Forschungsprozess entstandenen Theorien sollten konsistent sein. Es gilt die Konsistenz stets zu überprüfen und darauf zu achten, dass Widersprüche bearbeitet und offen gelegt werden.

Relevanz

Durch dieses Gütekriterium soll sichergestellt werden, dass die Fragestellung und die entwickelte Theorie einen pragmatischen Nutzen haben.

Reflektierte Subjektivität

Mit diesem Kriterium wird geprüft, ob die Forscherin oder der Forscher „*als Subjekt (mit [ihrem und] seinem Forschungsinteressen, Vorannahmen, Kommunikationsstilen, biographischem Hintergrund etc.) und als Teil der sozialen Welt, die [sie oder] er erforscht möglichst weitgehend methodisch reflektiert in die Theoriebildung einbezogen wird*“ (Steinke, 2008, S. 330 f). Hierzu sollte sich die Forscherin oder der Forscher während des Forschungsprozesses selbst beobachten. Dazu gehört die Reflexion der persönlichen Voraussetzungen. Zudem sollte zwischen der Forscherin oder dem Forscher und den Informanten eine Vertrauensbeziehung herrschen. Letztendlich gilt es während dem Einstieg in das Forschungsfeld das Auftreten von Irritationen oder Unbehagen zu reflektieren, da diese Hinweise auf Besonderheiten des Forschungsfeldes geben.

4.5 Triangulation in der qualitativen Forschung

Damit ein Forschungsgegenstand in der Sozialforschung als trianguliert gilt, muss er aus mindestens zwei Sichtweisen betrachtet werden. Grundsätzlich kann zwischen vier Formen der Triangulation unterschieden werden (vgl. Flick, 2008):

Daten-Triangulation

Hierzu gibt es verschiedenen Möglichkeiten: Daten können aus verschiedenen Quellen stammen, zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten oder bei verschiedenen Personen erhoben worden sein.

Investigator-Triangulation

Verschiedene Personen kommen beim Führen, Beobachten oder Interpretieren von Interviews zum Einsatz, um subjektive Eindrücke auszugleichen.

Theorie-Triangulation

Bei der Theorie-Triangulation werden verschiedene Perspektiven und Hypothesen einbezogen.

Methodologische Triangulation

Diese kann entweder innerhalb einer Methode oder durch verschiedene Methoden erfolgen.

Erstere erfolgt zum Beispiel durch die Befragung zur Vergangenheit und zur Gegenwart.

4.6 Präzisierung des Forschungskonzeptes

Bei der Durchführung und Auswertung der Interviews des Projektes B19 wurde festgestellt, dass die Lehrpersonen die Expertinnen und Experten für das Thema der vorliegenden Arbeit sind. Deshalb werden die Daten anhand von Experteninterviews mit Lehrpersonen unter Bezug eines Leitfadens erhoben. Diese halbstrukturierte Methode eignet sich gut, um ein Thema explorativ anzugehen. Aus diesem Grund enthält der Leitfaden grösstenteils offene Fragen. Dieser Fragetyp eignet sich zudem für Experteninterviews, da diese sich dadurch ernst genommen fühlen (vgl. Atteslander, 2010). Der Leitfaden hilft der Interviewerin oder dem Interviewer, den roten Faden im Interview nicht zu verlieren und nichts Wichtiges zu vergessen. Weiter lässt es diese Vorgehensweise zu, nachzufragen oder Zusatzfragen zu stellen. Mittels Tonaufnahmen werden die Interviews konserviert, um sie später transkribieren zu können. Die Transkription bildet die Grundlage für die Inhaltsanalyse mittels Kategorien. Für diese Forschungsarbeit sind die Aussagen der interviewten Personen zentral, daher wird eine inhaltliche Transkription vorgenommen. Wie auf der Seite 33 beschrieben, können Experteninterviews misslingen. Ist dies der Fall, wird nur eine Teiltranskription vorgenommen. Es wird thematisch codiert, da dies für diese Arbeit sinnvoll ist und so verschiedene Textstellen zu einem Thema identifiziert werden können.

Die Triangulation erfolgt zum einen im Rahmen des Projektes B19 durch die Befragung der verschiedenen Personengruppen Eltern, Lernende und Lehrpersonen. Zum anderen werden für diese Masterarbeit Interviews mit Lehrpersonen, welche an unterschiedlichen Schultypen unterrichten durchgeführt (Daten-Triangulation). Dabei handelt es sich um die drei Schultypen Sonderschule, separative Sekundarschule mit A-, B-, und C-Klassen sowie integrative Sekundarschule mit Gesamtklassen. Des Weiteren werden die Interviews von zwei Forscherinnen geführt und interpretiert (Investigator-Triangulation).

Die im Kapitel 4.4 beschriebenen Gütekriterien werden im Rahmen dieser Forschung so weit wie möglich angewendet. Damit die Forschung nachvollziehbar ist, wird sie sorgfältig dokumentiert, es wird auf Widersprüche geachtet und allfällige Erkenntnisse werden offengelegt. Weiter werden die Forscherinnen ihre Arbeit nach jedem Interview mit Hilfe eines Forschungstagebuches reflektieren.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews bezüglich der drei Unterfragestellungen dargestellt und interpretiert. Anschliessend wird die Hauptfrage beantwortet und diskutiert sowie ein Transfer in die berufliche Situation vollzogen.

5.1 Fragestellung 1

Um diese Fragestellung zu beantworten, werden die im Rahmen dieser Arbeit und des Forschungsprojektes B19 geführten Interviews analysiert. Dazu werden der Code Lernschwierigkeiten mit seinen Subcodes Unterschiede und keine Unterschiede definiert, analysiert und interpretiert.

Welche Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten existieren im Berufswahlprozess aus der Sicht der interviewten Lehrpersonen?

5.1.1 Definition der verwendeten Codes

Ebene 1: Lernschwierigkeiten

Dieser Code besteht aus den beiden Subcodes Unterschiede und keine Unterschiede bezogen auf Lernende mit und ohne Lernschwierigkeiten, welche durch die interviewten Lehrpersonen beschrieben werden. Der Begriff Lernschwierigkeiten wird im Kapitel 3.1.3 definiert.

Ebene 2: Unterschiede

Diesem Code werden die von den Lehrpersonen beschriebenen Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten zugewiesen. Die Unterschiede beschränken sich auf solche, welche während des Berufswahlprozesses ins Gewicht fallen.

Ebene 3: Ausweichstrategien

Zu diesem Code zählen, von den Interviewten erwähnte Strategien von Lernenden, die dazu dienen der Auseinandersetzung mit der Berufswahl auszuweichen.

Ebene 3: Bandbreite der Berufe

Erzählen die Lehrpersonen von einer, aufgrund der kognitiven Fähigkeiten der Lernenden, eingeschränkten Berufsauswahl, werden die Textstellen, diesem Code zugewiesen.

Ebene 3: Diskrepanz Wunsch-Realität

Wenn von Lernenden berichtet wird, denen es Schwierigkeiten bereitet zwischen ihrem Wunschberuf und den für sie in Frage kommenden Berufen zu unterscheiden, gehört der Textausschnitt zu diesem Code.

Ebene 3: Geistiger Entwicklungsstand

Werden Unterschiede beschrieben, welche aufgrund unterschiedlich weit fortgeschrittener, geistiger Entwicklung entstanden sind, zählen diese Zitate zu diesem Code.

Ebene 3: Hobbys

Diesem Code werden von den Interviewten erwähnte Unterschiede zugeordnet, welche sich auf Hobbys beziehen.

Ebene 3: Reflexionsfähigkeit

Unterschiede, welche sich, laut der interviewten Lehrpersonen, durch mangelnde Reflexionsfähigkeit zeigen, werden diesem Code zugewiesen.

Ebene 3: Schulleistung

Nennen die Befragten die Schulleistungen als Unterschied, werden die Textstellen diesem Code zugeordnet.

Ebene 3: Selbsteinschätzung

Wissen die Lernenden, gemäss den interviewten Lehrpersonen, nicht, wer sie sind und was sie möchten, werden diese Aussagen zu diesem Code gezählt.

Ebene 3: Selbstständigkeit

Mit diesem Code werden Textausschnitte bezeichnet, welche sich, nach Auffassung der Interviewten, auf die Selbstständigkeit von Lernenden beziehen.

Ebene 3: Wechselnde Begeisterung

Werden Lernende beschrieben, welche sehr schnell für einen Beruf begeistert sind, diese Begeisterung jedoch genau so schnell wieder verlieren, wird die Textstelle mit diesem Code versehen.

Ebene 3: Weitere Unterschiede

Werden Kategorien von Unterschieden nur einmal genannt, gehören sie zu diesem Code.

Ebene 2: keine Unterschiede

Erwähnen die befragten Lehrpersonen, dass sie keine Unterschiede zwischen den Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten erkennen, werden die entsprechenden Aussagen diesem Code zugewiesen.

5.1.2 Ergebnisse aus den Interviews zum Code Lernschwierigkeiten

In diesem Kapitel werden die durch die Analyse der Interviews identifizierten Unterschiede sowie die Aussagen zum Code keine Unterschiede beschrieben und mit Interviewauszügen belegt. Anschliessend wird auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Schultypen eingegangen. Aussagen zur Häufigkeit der Nennungen eines Codes in den Interviews sind im Anhang 15.9.1 ersichtlich.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Unterschied Diskrepanz Wunsch-Realität bei allen Schultypen mit Abstand die meisten Nennungen aufweist. Dazu die folgenden Zitate:

Aber ein Schüler hat das Gefühl er könne Astronaut oder Arzt werden und ich selbst finde, wir müssen schauen, ob er überhaupt eine Lehrstelle findet. Also da merke ich, da muss ich bei diesen einzelnen Schritten, vielleicht bei einem etwas länger drin bleiben, damit das Ganze vielleicht etwas realistischer wird. (SRSo1)

Das Problem von uns in der Sek. C ist, dass die Kinder selbstverständlich in den Vorstellungen, was sie werden wollen, hier drin oft Berufe haben, ich würde sagen 60-80% Berufe in der engeren Auswahl haben oder sogar den Favoritenberuf haben, wie sie [Mädchen über das vorher erzählt wurde, Anm. d. Verf.] Schreinerin oder, wo ich sagen muss ups, das ist ein halbes bis ganzes Level zu hoch. (NRCo1)

Am zweithäufigsten werden Unterschiede genannt, welche durch eine Einschränkung der Bandbreite von Berufen entstehen. Diese Einschränkung entsteht, da den Lernenden aufgrund ihrer Lernschwäche nicht der gesamte erste Arbeitsmarkt offen steht. Die folgenden Textauschnitte verdeutlichen dies:

Hmm, natürlich für mich ist es einfach alles gerafft, gestrafft vor allem, und ich habe ein anderes Klientel als Sekundarschüler, bei mir kommen 95% von den Berufen, kommen nicht vor, weil es ist nicht Realität. Ein Sekschüler hat die Bandbreite von Berufen (zeigt mit den Händen), ein Kleinklassenschüler hat die Bandbreite. Es hat keinen Sinn, wenn man eben sich da in etwas hinein gibt, was nicht Realität ist. Also es muss eine Perspektive sein und man muss den wenigen Berufen, die in Frage kommen, sich dort Zeit nehmen und dort hineingehen. Eben dann den Bereich, das ist dann sehr, sehr, die Vertiefung passiert vor allem bei mir und vor allem auch in dem Job selber. (BWVHOCo2)

Weil es gab ja auch noch solche mit dieser Lernbeeinträchtigung und diese wussten bereits: Ich werde gar nie fähig sein eine eidgenössische Lehre zu machen, nicht mal Attest möglich. (SRCo2)

Unterschiede, welche sich auf die Reflexionsfähigkeit, die Schulleistung, die geistigen Entwicklung, die Selbsteinschätzung oder die Selbstständigkeit beziehen, werden seltener genannt. Zur Verdeutlichung folgen einige Textstellen:

Reflexionsfähigkeit

Gerade diese, welche sehr wenig Reflexion haben, sind dann bei einer Firma gefangen. Dort hat es Hörnchen gegeben um neun Uhr, uaaau das ist so "lässig" dort. Dann ist das schon der Traumberuf und dann kommen sie dort nicht mehr weg, von dieser Einschätzung. (BWVSRoo3)

Schulleistung

Also das ist wieder sehr individuell also tendenziell ist es sicher schulisch ein Problem. Viele Betriebe schauen wirklich auf das Zeugnis und es gibt solche, die es nicht so machen, die sa-

gen mir ist es wichtiger, dass diese Person, ja sich gut verhält und kooperativ ist und so. Aber das, finde ich, ist eher eine Seltenheit, also die schulische Leistung die schulischen Noten sind sicher etwas was schwierig ist [...] umgekehrt habe ich Schüler oder Schülerinnen, welche sich so korrekt, so souverän, dass immer wieder die Frage kommt: Aber warum sind die an einer speziellen Schule? Ich kann das nicht so fest machen aber tendenziell würde ich sagen, so schulisch das macht es schwierig also, weil doch, ja weil es sind doch alle leistungsorientiert. (SRS01)

Geistige Entwicklung

Also schwierig fand ich es, weil sie noch so unterschiedlich weit sind, oder. Also in der Zweiten ist es sowieso sehr schwierig, weil die meisten dann in die Pubertät rutschen und das einfach schwierig ist, dann sie wie drängen müssen, in dieser Berufswahl vorwärts zu machen, wo sie eigentlich überhaupt nicht dort stehen und das gar nicht wollen und mehr so am sich selbst suchen, eben mehr so da bei diesem Schritt 1 stehen bleiben, noch lange stehen bleiben. (SRGo4)

Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung, die ist äusserst schwierig: Ja mache ich das eigentlich gerne? Mache ich das nicht gerne? Manchmal sind sie sich auch gewohnt, dass es immer gesagt wird. Die haben so, das Selbstbewusstsein fehlt. (SRGo5)

Selbständigkeit

Was Lernstarke auch selbstständig mehr machen und auch daran denken. Oh ich muss ja noch anrufen. Ich muss noch etwas schreiben. [...] und bei den Lernschwachen, die vergessen es halt einfach. (NRGo4)

Den Codes Hobbys, Ausweichstrategien und wechselnde Begeisterung konnten je nur zwei Textstellen aus den Interviews mit den Lehrpersonen zugewiesen werden. Im Folgenden wird je ein Beispiel aufgeführt:

Hobbys

SRGo5b: Es hat solche, die eben, nicht viel gerne machen=

SRGo5a: =Oder nichts=

SRGo5b: =Also ich meine, wenn man nur schon fragt hobbymäßig, die einen herumhängen=

SRGo5a: =Hängen, gamen=

SRGo5b: =Das ist ihr Hobby, oder, sie machen ja nichts.

Ausweichstrategien

Die Lern-, also die Lern-, also die Lernschwachen, also die mit Lernschwierigkeiten haben zum Teil, da gemogelt oder einfach Dinge hingeschrieben, die nicht gestimmt haben, weil

sie mit dem Druck nicht umgehen konnten, was die ohne Lernschwäche problemlos konnten. Sie haben sich, haben sich fast konstruktiver dafür interessiert und sind nachfragen gegangen: Wie hast du das jetzt gemacht? Oh, gibt es bei Coop noch eine Stelle? Und die mit Lernschwierigkeiten haben einfach begonnen so ein wenig das Ganze ins Lächerliche zu ziehen oder ins Lustige ziehen, um ihre Schwäche zu überspielen. (SRC02)

Wechselnde Begeisterung

Dann sind sie zum Teil extrem schnell für etwas Feuer und Flamme und extrem schnell, ist das eigentlich nichts mehr, also irgendein Schnuppertag, dann ist das der Beruf, dann der nächste Schnuppertag und dann ist das der Beruf. (BWVSR003)

Weiter werden Unterschiede im Sozialverhalten, dem Benötigen von mehr Zeit, Resignation und höherem Interesse an der Berufswahl von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten von den Befragten je einmal angeführt. Dies gilt auch für die Aussage, dass Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten Berufe in der Realität erleben müssen, um eine Vorstellung davon aufbauen zu können.

Bezüglich den verschiedenen Schultypen lässt sich sagen, dass die Typen „gemischt“ und „unterste Schulstufe“ die meisten Aussagen zum Thema Unterschiede machen. Die Typen „Sonderschule“ und „Andere“ nennen bedeutend weniger Unterschiede.

Aussagen zum Code keine Unterschiede werden von je einer Lehrperson aus dem Schultyp „Gemischt“ und „unterste Schulstufe“ gemacht. Wie die folgenden Zitate zeigen, existieren zwischen Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten gemäss den betreffenden Äusserungen keine Unterschiede im Berufswahlprozess:

Ja gut im Berufswahlprozess selber könnte ich jetzt nicht von grossen Unterschieden reden, also ich meine in der Findung von einem Beruf oder so, da habe ich jetzt keine grossen Unterschiede festgestellt. (NRC03)

S: Wie wird darauf eingegangen, dass nicht alle Lernenden dieselben Möglichkeiten haben?

SRG03: Von zuhause aus oder was?

S: Nein, von, von, ein Sek. A-Schüler kann nicht dasselbe machen wie ein schlechter Sek. B-Schüler.

SRG03: Von der Berufswahl?

S: Ja genau.

SRG03: Das ist kein Thema, das ist bei uns kein Thema.

5.1.3 Interpretation

In den Interviews wird nach Unterschieden zwischen Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten gefragt. Ein Teil der in den Interviews identifizierten Unterschiede entstehen aufgrund von unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen sowie verschieden weit fortgeschrittener geistiger Entwicklung. Während der Berufswahl befinden sich die Lernenden am Anfang der Identitätsfindung. Für den Prozess der Berufswahl ist es jedoch wichtig, dass sie sich in der Endphase dieser Entwicklung befinden. Dieses Problem betrifft grundsätzlich alle Lernenden. Bei denjenigen mit Lernschwierigkeiten wird die Lage jedoch dadurch verschärft, dass sich die Entwicklung ihrer Strategien nach Gold (2011) in einem noch früheren Stadium befindet. Weiter schreibt Senckel (1994), dass bedingt durch eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeiten, gewisse Entwicklungsaufgaben nicht oder nur teilweise gelöst werden können. Aus diesen Überlegungen folgt, dass der Zeitpunkt der Berufswahl für alle Lernenden und besonders für diejenigen mit Lernschwierigkeiten eher zu früh angesetzt ist. Einige der genannten Unterschiede hängen mit diesem Sachverhalt sowie mit den eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten zusammen. Die mit den Codes mangelnde Selbstständigkeit, Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit versehenen Interviewausschnitte, beschreiben solche Unterschiede. Weiter hat wahrscheinlich die Schwierigkeit von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten, die eingeschränkte Bandbreite der erlernbaren Berufe zu akzeptieren, damit zu tun (Code Diskrepanz Wunsch-Realität). Bedingt durch die unterdurchschnittlichen Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten, besuchen diese oft eine tiefere Schulstufe. Diese hat wiederum einen grossen Einfluss auf die möglichen erlernbaren Berufe (vgl. Häberlin, Imdorf & Kronig, 2004). Im Zusammenhang mit den tiefen Schulstufen ist die Anomietheorie zu erwähnen. Eine Anomie beschreibt per Definition einen „*gesellschaftlich bedingten Ziel-Mittel-Konflikt, auf den das Individuum durch verschiedene Formen von Anpassung reagiert*“ (Merton; zitiert nach Barth, 2009, S. 323). In der Schule sind Schulerfolg und Bildungschancen die Ziele, die individuelle Lernleistung ist das Mittel dazu. Merton unterscheidet fünf Typen von Anpassungsverhalten bei anomische Spannungen (Merton; zitiert nach Barth, 2009, S. 326):

1. **„Konformität**

Fleiss

2. **Innovation (Neuerung)**

spicken, krank sein bei Prüfungen

3. **Ritualismus**

hinschmieren, Pflichterfüllung ohne Interessen

4. **Apathie (Rückzug)**

Absentismus (schwänzen, träumen), hohe Besetzung der Freizeit

5. **Rebellion**

Disziplinarische Probleme im Unterricht (Veränderung der Norm wird angestrebt)“

Da sich das Prestige der Lernenden im negativen Bereich befindet, tritt abweichendes Verhalten in den untersten Anforderungsniveaus der Volksschule öfter auf als in den höheren Niveaus. Daraus entstehen anomische Spannungen, welche einen Ziel-Mittel-Konflikt darstellen. Die Lernenden können die vom System vorgegebenen Ziele mit ihren Mitteln (individuelle Lernleistung) nicht erreichen. „*Das Bildungssystem basiert fast ausschliesslich auf Prestigerangierungen, die mit einer bestimmten Form von Lernleistung kombiniert wird*“ (Barth, 2009, S. 323). Die Bildungschancen und somit auch ein Stück weit die Lebenschancen der Lernenden werden daran gemessen (vgl. Barth, 2009). Gewisse, in den Interviews beschriebene Verhaltensweisen können einer der Formen des Anpassungsverhaltens nach Merton zugeordnet werden. Hier sind Ausweichstrategien, wie zum Beispiel das Mogeln beim Ausfüllen von Berufswahlunterlagen zu nennen, welche der Form „Innovation“ entsprechen. Weiter kann das Resignieren von Lernenden während der Berufswahl der Form „Apathie“ zugewiesen werden. Aufgrund von sozialen Hintergründen kann ein Mangel an Interessen und Hobbys entstehen (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009), was in den Interviews als Unterschied genannt wird. Eine aktive Freizeitgestaltung und die Teilnahme an strukturierten Gruppen werden von Häfeli und Schellenberg (2009) als „*positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen*“ (S. 110) bezeichnet. Daraus folgt, dass Interessen und Hobbys für eine erfolgreiche berufliche Ausbildung wichtig sind.

Die Aussage einer interviewten Person, gemäss derer keine Unterschiede zwischen den beiden Lernendengruppen bestehen, stellt einen Widerspruch dar. Die betreffende Lehrperson arbeitet mit einer gemischten Stammklasse und erhält laut eigenen Angaben im Berufswahlunterricht keine Unterstützung der heilpädagogischen Fachkraft. Sie nimmt jedoch mit Incluso und der Berufsberatung andere Unterstützungsangebote in Anspruch. Ihre Aussage könnte aufgrund eines Schutzmechanismus entstanden sein. Wegen der vorherrschenden Rahmenbedingungen steht die Lehrperson wahrscheinlich unter einer hohen Arbeitsbelastung, weshalb sie mit ihren Ressourcen nicht allen Ansprüchen gerecht werden kann. Indem sie zwischen den Lernenden keine Unterschiede feststellt, kann sie mit allen Lernenden im Berufswahlunterricht fast gleich umgehen. So schützt sie sich vermutlich vor einer Überlastung.

Eine andere Lehrperson sagt, dass es bei der Berufswahl keine Unterschiede gibt. Damit meint sie, dass die einzelnen Schritte des Prozesses von allen Lernenden durchlaufen werden müssen. Der Weg und die Zeit können sich dabei, gemäss der Lehrperson, unterscheiden.

Die meisten Unterschiede werden von den Lehrpersonen der gemischten Klassen und der untersten Schulstufe genannt. Es wird angenommen, dass die Lehrpersonen der Sonderschule fast keine Vergleichsmöglichkeiten mit Lernenden ohne Lernschwierigkeiten haben und daher weniger Unterschiede wahrnehmen. Die beiden Interviews, welche zur Gruppe „Andere“ gehören, wurden mit dem Leitfaden des Forschungsprojektes B19 geführt. Folglich wurde weniger explizit nach den Unterschieden gefragt.

5.1.4 Beantwortung der Fragestellung 1

In diesem Kapitel wird die Fragestellung 1 zusammenfassend beantwortet. Die genauen Ausführungen finden sich in den vorangehenden Kapiteln.

Welche Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten existieren im Berufswahlprozess aus der Sicht der interviewten Lehrpersonen?

Den meisten interviewten Lehrpersonen sind die Unterschiede zwischen den Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten bewusst. Die Unterschiede siedeln sich in den folgenden Bereichen an: Ausweichstrategien, Bandbreite der Berufe, Diskrepanz Wunsch-Realität, geistiger Entwicklungsstand, Hobbys, Reflexionsfähigkeit, Schulleistung, Selbsteinschätzung, Selbstständigkeit und wechselnde Begeisterung. Eine Lehrperson einer gemischten Klasse kann keine Unterschiede zwischen den Lernenden feststellen.

5.2 Fragestellung 2

Wie gehen die interviewten Lehrpersonen während des Berufswahlprozesses mit den Unterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten um?

Zur Beantwortung dieser Frage wird der Hauptcode Umgang mit Unterschieden sowie drei Subcodes mit weiteren Unter-codes definiert. Die drei Subcodes heissen Unterrichtsgestaltung, Angebote, kein Umgang mit Unterschieden. In den nächsten Kapiteln werden diese definiert und ausgewertet. Zum Schluss folgt die Interpretation.

Aufgrund der Unterschiede, zwischen den Leitfäden dieser Arbeit und des Forschungsprojektes B19, können für die Auswertung der Codes Unterrichtsgestaltung und Materialien nur die für diese Arbeit geführten Interviews verwendet werden. Der Code Unterstützungsangebote wird auf der Grundlage aller Interviews analysiert.

5.2.1 Definition des Codes Ebene 1

Ebene 1: Umgang mit Unterschieden

Zu diesem Code gehören alle von den interviewten Lehrpersonen erwähnten Umgangsweisen mit den durch die Lernschwierigkeiten entstandenen Unterschieden zwischen den Lernenden.

5.2.2 Definition des Codes Unterrichtsgestaltung und seiner Unter-codes

Ebene 2: Unterrichtsgestaltung

Mit Hilfe dieses Codes wird die didaktische und methodische Gestaltung des Unterrichts untersucht. Aufgrund der fünf Phasen des Berufswahlunterrichtes von Egloff und Jungo (2009b) und der Annahme, dass der Unterricht nicht in allen Phasen gleich gestaltet wird, wird aus jeder Phase ein Subcode generiert. Zusätzlich wird ein Subcode allgemeiner Inhalt erstellt.

Die fünf Phasen des Berufswahlunterrichtes, welche die Subcodes bilden, werden gemäss Egloff und Jungo (2009b) definiert.

Ebene 3: Phase 1

In dieser Phase wird das Thema „Ich lerne mich selbst kennen“ behandelt. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit den eigenen Erwartungen, Wünschen, Interessen und Fähigkeiten, sowie die Selbsteinschätzung.

Ebene 3: Phase 2

Die Phase „Ich lerne die Berufswelt kennen“ beinhaltet die Themen Traumberufe, Berufsin-teressenfelder, Berufserkundungen, Berufsinformationen und wer hilft mit bei der Berufs-wahl.

Ebene 3: Phase 3

„Ich vergleiche mich mit der Berufswelt“ ist der Schwerpunkt dieser Phase, wobei es um die Passung von Interessen und Berufsfeldern geht.

Ebene 3: Phase 4

Das Thema „Ich erkundige Berufe und entscheide“ wird in der Phase 4 bearbeitet. Es bein-haltet das Besprechen und Studieren von Ranglisten von Berufen, das Führen des Schnup-perlehrtagebuches, das Erlangen von Kenntnissen über verschiedene Ausbildungswege, Brückenangebote und Zwischenlösungen sowie die Entscheidung.

Ebene 3: Phase 5

Der Weg zur Lehrstelle, das Schreiben von Bewerbungen und das Führen des Berufswahl-portfolio lassen sich der Phase „Ich verwirkliche meine Entscheidung“ zuordnen.

Ebene 3: Allgemeiner Inhalt

Es ist nicht möglich, alle in den Interviews beschriebenen Elemente der Unterrichtsgestal-tung einer Phase zuzuteilen, weshalb dieser Code entstanden ist. Eine Zuordnung zu diesem Code wird vorgenommen, wenn das Thema der beschriebenen Unterrichtssituation nicht ersichtlich ist oder sie mehrere Phasen abdeckt.

Werden Unterrichtssituationen beschrieben, welche einer der oben beschriebenen Phasen ent-sprechen, werden sie dem jeweiligen Code zugeordnet. Weiter werden diese Situationen ent-weder einer der drei Grundformen des Unterrichts (siehe Kapitel 3.4) oder einer Mischung der Grundformen individuelles und gemeinsames Arbeiten zugeteilt (Code Mischform). Diese Co-des werden nun beschrieben:

Ebene 4: Individuelle Arbeitsform

Diesem Code werden Unterrichtssituationen zugeteilt, in welchen die Lernenden alleine arbeiten. Wenn es sich bei der Beschreibung, um eine nicht differenzierte Einzelarbeit handelt, wird diese dem Code **individuelle Arbeit** zugeteilt.

Bezieht sich die Beschreibung auf eine individualisierte Einzelarbeit, differenziert nach Thema, Zeit, Betreuung oder Material, wird sie einem der folgenden Codes zugeordnet:

Ebene 5: Thema

Die Lernenden arbeiten an unterschiedlichen Themen, indem sie sich zum Beispiel am Computer über verschiedene Berufe informieren.

Ebene 5: Zeit

Für dieselbe Arbeit erhalten die Lernenden unterschiedlich viel Zeit.

Ebene 5: Betreuung

Bei der Arbeit erhalten die Lernenden unterschiedlich starke Betreuung von der Lehrperson.

Ebene 5: Material

Die Lernenden erhalten unterschiedliche Materialien, welche sie bearbeiten können.

Ebene 4: Kooperatives Arbeiten

Unterrichtssituationen, in welchen Team- oder Gruppenarbeit mit solidarischem Handeln zum Tragen kommt, gehören zu diesem Code.

Ebene 4: Gemeinsamer Unterricht

Beschreiben Lehrpersonen Frontalunterricht und/oder Klassengespräche, werden diese Zitate dem Code gemeinsamer Unterricht zugeordnet.

Ebene 4: Mischform

Diesem Code werden Aussagen zugeordnet, welche Unterrichtssituationen beschreiben, die sowohl die individuelle wie auch die gemeinsame Arbeitsform enthalten.

5.2.3 Ergebnisse aus den Interviews zum Code Unterrichtsgestaltung

Zuerst werden in diesem Kapitel Auswertungstabellen dargestellt und kurz allgemein beschrieben. Anschliessend wird genauer auf die Gestaltung des Berufswahlunterrichtes eingegangen. Zugleich werden die Erkenntnisse aus den Interviews mit Hilfe von Zitaten aufgezeigt. Um herauszufinden, wie der Unterricht in den jeweiligen Phasen des Berufswahlprozesses gestaltet wird, wird untersucht, welche Unterrichtsgrundformen in den fünf Phasen von den Lehrpersonen beschrieben werden. Damit ein aussagekräftiger Vergleich möglich wird, erfolgt die Analyse für die drei Schultypen getrennt. Der Code individuelle Arbeitsform wird anschliessend wie folgt ausdifferenziert: Einerseits gibt es Phasen, in denen die Schülerinnen und Schüler einzeln arbeiten, die aber nicht differenziert sind (Code Individuelle Arbeit). Andererseits wird in gewissen Situationen jedoch über das Thema, das Material, die Betreuung oder die Zeit differenziert (Codes Differenzierung Thema, Differenzierung Material, Differenzierung Betreuung und Differenzierung Zeit).

In den Tabellen 2 und 3 ist die Auswertung zum Code Unterrichtsgestaltung ersichtlich. Mit grünen Feldern werden Unterrichts- und Differenzierungsformen bezeichnet, welche von Lehrpersonen des jeweiligen Schultyps erwähnt werden. Bei rot markierten Feldern ist keine Nennung zu verzeichnen.

Tabelle 2: Auswertung zu den Grundformen des Unterrichtes

Schultyp	Unterste Schulstufe N=4				Gemischte Klassen N=4				Sonderschulen N=2			
	Individuelle Arbeitsform	Kooperatives Arbeiten	Gemeinsamer Unterricht	Mischform	Individuelle Arbeitsform	Kooperatives Arbeiten	Gemeinsamer Unterricht	Mischform	Individuelle Arbeitsform	Kooperatives Arbeiten	Gemeinsamer Unterricht	Mischform
Phase 1	grün	rot	grün	grün	grün	rot	grün	grün	rot	rot	rot	rot
Phase 2	grün	rot	grün	rot	grün	rot	grün	grün	grün	rot	grün	rot
Phase 3	grün	rot	rot	grün	grün	rot	rot	rot	grün	rot	rot	rot
Phase 4	grün	grün	grün	grün	grün	rot	grün	rot	grün	rot	rot	rot
Phase 5	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	rot	grün	rot	rot	rot
Allgemeiner Inhalt	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	rot	grün	grün

rot = die Grundform wird nicht erwähnt grün = die Grundform wird erwähnt

In der Tabelle 2 ist ersichtlich, dass die Anzahl der erwähnten Grundformen des Unterrichtes bei Lehrpersonen der untersten Schulstufe, verglichen mit den Lehrpersonen der anderen Schultypen, am höchsten ist. Im Gegensatz dazu nennen die Sonderschullehrpersonen am wenigsten Grundformen. Die individuelle Arbeitsform wird von allen Lehrpersonen am meisten erwähnt, das kooperative Arbeiten am wenigsten.

Tabelle 3: Auswertung zur individuellen Arbeitsform

Schultyp	Unterste Schulstufe N=4					Gemischte Klassen N=4					Sonderschulen N=2				
	Individuelle Arbeit	Differenzierung Thema	Differenzierung Material	Differenzierung Betreuung	Differenzierung Zeit	Individuelle Arbeit	Differenzierung Thema	Differenzierung Material	Differenzierung Betreuung	Differenzierung Zeit	Individuelle Arbeit	Differenzierung Thema	Differenzierung Material	Differenzierung Betreuung	Differenzierung Zeit
Phase 1	grün	rot	rot	rot	rot	grün	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Phase 2	grün	grün	grün	rot	rot	grün	grün	rot	rot	rot	rot	grün	rot	rot	rot
Phase 3	rot	rot	grün	grün	rot	rot	grün	rot	grün	rot	rot	rot	rot	grün	grün
Phase 4	grün	grün	rot	grün	rot	rot	grün	rot	grün	rot	rot	grün	rot	rot	rot
Phase 5	grün	rot	rot	grün	rot	grün	rot	rot	grün	rot	grün	rot	rot	rot	rot
Allgemeiner Inhalt	grün	rot	grün	grün	grün	rot	rot	grün	grün	grün	rot	rot	rot	grün	grün

rot = Differenzierungsform wird nicht erwähnt grün = Differenzierungsform wird erwähnt

Die Tabelle 3 zeigt ein ähnliches Bild, wie die Tabelle 2. Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe erwähnen in den Interviews am meisten unterschiedliche Formen der individuellen Arbeitsform, die Lehrpersonen der Sonderschulen am wenigsten. Insgesamt wird die Differenzierungsform Betreuung am häufigsten genannt, dicht gefolgt von der individuellen Arbeit. Über die Differenzierungsformen Material und Zeit wird kaum gesprochen.

Phase 1

Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe und der gemischten Klassen erzählen von allen Unterrichtsformen ausser dem kooperativen Arbeiten. Von den Sonderschullehrpersonen berichtet niemand von einer der Formen.

Zitat zur Arbeitsform gemeinsamer Unterricht:

Ich schaue, dass ich mich am Gruppentisch treffe und hey was ist los? Berufswahl was sagt euch das? Wer hat schon eine Vorstellung? Viel über Reden das Ganze gestalten und sie auch vor allem, wenn es um den Weg geht, wie sie sich den Weg vorstellen. (SRCo6)

Bezüglich der individuellen Arbeitsform lässt sich sagen, dass die Lehrpersonen der untersten Schulstufe und der gemischten Klassen ausschliesslich die individuelle Arbeit erwähnen.

Zitat zum individuellen Arbeiten:

Dann kommt die Selbsteinschätzung. Wie sehe ich mich selbst? Wo stehe ich? Habe ich Berufsziele? Habe ich einen Traumberuf? Dann ist das so das, wo wir jetzt dann anfangen. Das, wo wir anfangen: Bin ich gerne draussen? Bin ich gerne drin? Habe ich gerne viele Leute? Und so weiter und so fort. Das werden wir zuerst einmal erarbeiten [...] anhand vom Buch. (SRGo5)

Phase 2

Alle Lehrpersonen berichten von individuellen und gemeinsamen Arbeitsphasen. Von der kooperativen Arbeit spricht keine der interviewten Lehrpersonen, während die Mischform nur von Lehrpersonen gemischter Klassen erwähnt wird.

Zitat zum gemeinsamen Unterricht:

Ich probiere sie also so auf, in der ersten Klasse, so in diesem Bereich [zeigt auf die zweite Stufe auf dem Blatt] probiere ich sie ebenfalls ein wenig auf die Berufe zu sensibilisieren, in dem wir Zeitungen anschauen, Zeitungsartikel lesen, ein bisschen Fragen, was andere Leute machen, ein wenig erzählen lassen, einfach, dass es 300 Berufe gibt und nicht nur 15. (BWVSRoo3)

Während der individuellen Arbeitsform wird gemäss den Erzählungen der Lehrpersonen mit folgenden Arten gearbeitet: Individuelle Arbeit, Differenzierung über das Thema und das Material.

Zitat zur Differenzierungsform Material:

Ich habe auch nicht immer allen dasselbe gegeben zum Lesen, da ich wusste, gewisse Berufe kommen für gewisse nicht in Frage. (SRC02)

Phase 3

Gemäss der Auswertung gestalten alle Lehrpersonen ihren Unterricht mit der individuellen Arbeitsform. Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe nutzen zusätzlich noch die Mischform. Alle Lehrpersonen berichten bezüglich der individuellen Arbeitsform von der Differenzierung über die Betreuung. Ferner erwähnen die Lehrpersonen der untersten Schulstufe die Differenzierung über das Material, diejenigen der gemischten Klassen die Differenzierung über das Thema und die Lehrpersonen der Sonderschulen diejenige über die Zeit.

Zitat zur Differenzierungsform Betreuung:

Ich kommuniziere einfach auch viel mit ihnen und halt, schaue auch immer ein bisschen, dass ich den Überblick habe, wer wie viele Bewerbungen schon geschrieben hat und wo er die Bewerbungen etwa hin geschickt hat, in welche Berufe und dort denke ich, wenn ich dann merke, dass er eben sich für so einen Beruf bewirbt, der wirklich nicht realistisch ist, dann, wenn er dann die zweite, dritte Absage hat, dann würde ich dann sicher mit ihm darüber reden und sagen, dass das vielleicht einfach halt von der Schulbildung her, halt einfach schwierig ist, den Beruf zu machen. (NRC03)

Phase 4

Hier fällt auf, dass die Lehrpersonen der untersten Schulstufe von allen Arbeitsformen berichten. Die Restlichen erwähnen ebenfalls die individuelle Arbeitsform und die Lehrpersonen der gemischten Klassen zusätzlich den gemeinsamen Unterricht.

Von der Differenzierung über das Thema und die Betreuung berichten alle Lehrpersonen. Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe nennen zudem das individuelle Arbeiten.

Zitat zur Differenzierungsform Betreuung:

In der Schnupperwoche schauen wir natürlich auch, dass es am richtigen Ort, zum richtigen Mann, richtig betreut werden, wenn es geht. (SRG05)

Phase 5

Auch in dieser Phase erzählen die Lehrpersonen der untersten Schulstufe von allen Arbeitsformen. Diejenigen der Sonderschule erwähnen ausschliesslich die individuelle Arbeitsform und die Lehrpersonen der gemischten Klassen den kooperativen, individuellen und gemeinsamen Unterricht.

Zitat zum kooperativen Arbeiten:

Was ich schon auch noch finde, ist Tandems bilden, wo sie gegenseitig, ein Starker einem

Schwachen hilft oder vor allem diejenigen, welche bereits eine Lehrstelle haben, es hatte zwei, die hatten schon ziemlich früh eine, dass diese wie ein Coach werden von einem anderen und ihm dann alles zeigen und helfen. (SRCO2)

Alle Lehrpersonen sprechen von der individuellen Arbeit. Von der Differenzierung über die Betreuung berichten die Lehrpersonen der gemischten Klassen und der untersten Schulstufe.

Zitat zum individuellen Arbeiten:

Also im Deutsch machen sie dann auch noch einen Musterbewerbungsbrief und einen Musterlebenslauf, dass sie diesen haben, mit Fotos, wird dann vorbereitet. (SRGO4)

Allgemeiner Inhalt

Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe und der gemischten Klassen erwähnen alle Arbeitsformen. Berichte der Sonderschulehrpersonen über das kooperative Arbeiten lassen sich nicht finden.

Zitat zur Mischform:

Diese Arbeit mit dem Berufswahltagbuch war individuell. Also wir haben schon Inputs, Aktivitäten gehabt als Klasse, also zusammen anschauen was ist darunter zu verstehen, aber die Arbeit selbst am Berufswahltagbuch war selbstständig. (SRGO3)

Alle Lehrpersonen erwähnen die Differenzierung über die Betreuung. Über die individuelle Arbeit berichten ausschliesslich die Lehrpersonen der untersten Schulstufe. Diese Lehrpersonen sowie diejenigen der gemischten Klassen differenzieren zusätzlich über das Material und die Zeit.

Zitat zur Differenzierungsform Zeit:

Also am Anfang hat es eigentlich keine grosse Rolle gespielt, es ist einfach so, dass halt nicht alle, es gibt halt solche, die ein bisschen mehr Zeit brauchen für die gleichen Sachen als die anderen und die bekommen halt auch mehr Zeit. (NRCO3)

5.2.4 Definition des Codes Angebote und seinen Unter-codes

Ebene 2: Angebote

Zum Code Angebote gehören Materialien und Unterstützungsangebote, welche im Berufswahlprozess zur Anwendung kommen. Sowohl die Materialien wie auch die Unterstützungsangebote werden in weitere Unter-codes differenziert.

Ebene 3: Materialien

Zu diesem Code gehören Lehrmittel in Papierform, wie auch als Internetseiten konzipiert und Unterlagen vom Berufsinformationszentrum.

Ebene 4: Informationsmaterial Berufsinformationszentrum

Diesem Code werden alle Materialien, welche das Berufsinformationszentrum zur Verfügung stellt, zugeordnet.

Ebene 4: Selbst erstelltes Material

Materialien, welche von der Lehrperson selbst erstellt oder auch adaptiert werden, gehören zu diesem Code.

Ebene 4: Lehrmittel

Zu diesem Code zählen Materialien, welche Fachpersonen zur Bearbeitung im Unterricht erstellt haben.

Ebene 5: Berufswahltagbuch

(siehe Kapitel 3.3)

Ebene 5: Wegweiser zur Berufswahl

(siehe Kapitel 3.3)

Ebene 5: www.berufsberatung.ch

„Das Internet-Angebot www.berufsberatung.ch ist eine Dienstleistung des Schweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB. Das SDBB ist eine im Bereich der Berufsbildung und der Berufsberatung tätige Fachinstitution der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)“ (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, 2011). Auf dieser Seite sind das interaktive Lehrmittel „myBerufswahl – 7 Schritte zur Berufswahl“, Informationen zu allen Berufen, Links zu Informationsfilmen und vieles mehr zu finden. Alle Nennungen mit diesen Themen werden diesem Code zugeordnet.

Ebene 5: Weitere Materialien

Dieser Code beinhaltet Materialien, welche von nur einer Person genannt werden.

Ebene 6: Hilfreich

Materialien, welche von der Lehrperson als nützlich eingestuft werden, gehören zu diesem Code.

Ebene 6: Nicht hilfreich

Werden die Materialien von den Lehrpersonen als nicht hilfreich für die Jugendlichen erachtet, sind sie bei diesem Code zu finden.

Ebene 6: Erwähnt

Dieser Code wird benützt, wenn Materialien erwähnt, aber nicht als hilfreich oder nicht hilfreich eingestuft werden.

Ebene 3: Unterstützungsangebote

Diesem Code wird externe und interne Begleitung, welche durch eine Person oder eine Institution angeboten wird, zugeordnet.

Ebene 4: Extern

Um diesen Code genau zu definieren, ist es nötig auf einen Aspekt des systemökologischen Paradigmas einzugehen. Bronfenbrenner (1980), ein Vertreter dieses Denkansatzes, unterscheidet zwischen vier verschiedenen Systemen:

Das Makrosystem umfasst den gesellschaftlichen Kontext, in welchen alle drei anderen Systeme eingebettet sind.

Beim Exosystem handelt es sich um einen oder mehrere Lebensbereiche, „an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden“ (Bronfenbrenner, 1980, S. 42).

Die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen, an welchen die betroffene Person teilnimmt, gehören zum Mesosystem. Dieses umfasst verschiedene Mikrosysteme, dazu gehören die Schule und die Familie.

Abbildung 6: systemökologisches Paradigma (nach Bronfenbrenner, 1980).

Externe Unterstützungsangebote gehören erst zum Mikrosystem, wenn sie aktiviert werden, davor haben sie keinen Einfluss auf das Kind. Aussagen der interviewten Lehrpersonen, welche sich auf solche Angebote beziehen, werden einem Subcode dieses Codes zugeordnet.

Ebene 5: Betriebe

Benannte Unterstützung durch Betriebe, wird diesem Code zugewiesen.

Ebene 5: Berufsinformationszentrum

Beim Berufsinformationszentrum (BIZ) handelt es sich, im Kanton Zürich, um ein Angebot des Amtes für Jugend und Berufsberatung. Die Schulen werden von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Berufsinformationszentrums betreut. Diese unterstützt die Eltern, Lernenden und Lehrpersonen im Berufswahlprozess (vgl. Amt für Jugend und Berufsberatung, o.J. c). Alle regulären Angebote des Berufsinformationszentrums werden diesem Code zugeordnet.

Ebene 5: Case Management

Diesem Code werden alle Erzählungen, welche sich auf das Case Management beziehen, zugewiesen. Dabei handelt es sich um ein Spezialangebot der Berufsinformationszentren. Dieses ist für alle Jugendlichen, welche eine Mehrfachproblematik zeigen und bestrebt sind einen Abschluss auf der Sekundarstufe II zu absolvieren, zugänglich. Wenn die regulären Angebote dazu nicht ausreichen, können solche Jugendliche für das Case Management angemeldet werden. In diesem Fall übernimmt eine Person die Fallführung über die obligatorische Schulzeit hinaus (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Ebene 5: Ithaka

Beim Mentoringprogramm Ithaka handelt es sich ebenfalls um ein Spezialangebot des Berufsinformationszentrums. Jugendliche, welche aufgrund des persönlichen und sozialen Umfeldes zusätzliche Unterstützung benötigen, erhalten nach einer Anmeldung Hilfe von einer Mentorin oder einem Mentor. Dies sind erfahrene Berufsleute, welche über ein gutes regionales Netzwerk verfügen und zusätzlich eine Schulung erhalten haben. Wird in den Interviews dieses Programm erwähnt, wird die Textstelle diesem Code zugewiesen (vgl. Amt für Jugend und Berufsberatung, o.J. a).

Ebene 5: Impulsis

Wird diese Organisation in einem Interview erwähnt, gehört die Aussage zu diesem Code.

Das Angebot von IMPULSIS richtet sich an Jugendliche aus dem Kanton Zürich, die keinen Zugang zu einer Erstausbildung nach der Schulzeit finden, Starthilfe in der Berufsausbildung benötigen oder ihre Ausbildung abgebrochen haben. IMPULSIS ergänzt die Angebote von Schule, Berufsberatung oder Regionalem Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), indem sie die Jugendlichen intensiv beim Berufseinstieg begleitet. (Impulsis, o.J.)

Ebene 5: Invalidenversicherung

Jugendliche, welche bei der Invalidenversicherung (IV) angemeldet sind, haben Anrecht auf eine Berufsberatung und Arbeitsvermittlung durch die Invalidenversicherung (vgl. Invaliden Versicherung, o.J.). Alle Textstellen, in welchen die Invalidenversicherung erwähnt wird, werden diesem Code zugewiesen.

Ebene 5: Messen

Werden in einem Interview Berufsmessen, an welchen verschiedene Berufe vorgestellt werden, erwähnt, erfolgt die Zuordnung zu diesem Code.

Ebene 5: Schulpsychologischer Dienst

Wenn der schulpsychologische Dienst in einem Interview genannt wird, gehört dieser Ausschnitt zu diesem Code. Dieser Dienst „*ist eine kinder- und jugendpsychologische Einrichtung im Dienste aller an der Schule Beteiligten*“ (Amt für Jugend und Berufsberatung, o.J. b).

Ebene 5: Weitere externe Angebote

Werden externe Angebote ausschliesslich in einem Interview erwähnt, werden sie diesem Code zugeteilt.

Ebene 4: Intern

Diesem Code werden interne Angebote zugeordnet, welche zum familiären oder schulischen Mikrosystem des Kindes gehören.

Ebene 5: Familie

Wird die Familie, dazu gehören Eltern und Geschwister, von einer Lehrperson erwähnt, wird der Ausschnitt diesem Code zugeteilt.

Ebene 5: Heilpädagogin / Heilpädagoge

Unterstützt, gemäss einer Lehrperson, eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge die Lernenden im Berufswahlprozess, wird das Zitat diesem Code zugewiesen.

Ebene 5: Schulsozialarbeit

Wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit in einem Interview angesprochen, gehört diese Textstelle zu diesem Code.

Ebene 6: Hilfreich

Unterstützungsangebote, welche von der Lehrperson als nützlich eingestuft werden, gehören zu diesem Code.

Ebene 6: Nicht hilfreich

Werden die Unterstützungsangebote von den Lehrpersonen als nicht hilfreich für die Jugendlichen erachtet, sind sie bei diesem Code zu finden.

Ebene 6: Erwähnt

Dieser Code wird benützt, wenn ein Unterstützungsangebot erwähnt, aber nicht als hilfreich oder nicht hilfreich eingestuft wird.

5.2.5 Ergebnisse aus den Interviews zum Code Angebote

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Auswertung des Materials und anschliessend auf die Ergebnisse des Codes Unterstützungsangebote eingegangen. Zu den Tabellen 4 und 5 ist Folgendes zu bemerken: Gewisse Materialien und Unterstützungsangebote werden von Lehrpersonen desselben Schultyps sowohl als hilfreich wie auch als nicht hilfreich eingestuft. Dies ist der Fall, wenn die interviewten Lehrpersonen unterschiedliche Meinungen haben.

Materialien

In der folgenden Tabelle ist die Auswertung des Codes Materialien mit all seinen Subcodes ersichtlich.

Tabelle 4: Erwähnung und Nutzen der Materialien

Schultyp		unterste Schulstufe N=4			gemischte Klassen N=4			Sonderschulen N 2		
		erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich	erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich	erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich
Lehrmittel	Berufswahltagbuch	✓		x	✓	x	x	✓		x
	Wegweiser zur Berufswahl	✓	x		✓	x		✓		x
	www.berufsberatung.ch	✓	x		✓	x		✓	x	
	weitere				✓	x		✓	x	
anderes Material	Informationsmaterial Berufsinformationszentrum							✓		x
	eigenes Material	✓			✓			✓		

✓ = Material wird erwähnt x = Material wird entsprechend eingestuft

Das Berufswahltagbuch wird von den Lehrpersonen aller Schultypen erwähnt und als nicht hilfreich eingestuft, wobei gewisse Lehrpersonen der gemischten Klassen das Lehrmittel als hilfreich einschätzen.

Dann haben wir mit dem Egloff, haben wir zwar bestellt, ich persönlich habe ihn aber nicht durchgearbeitet mit ihnen, da ich fand, es ist zu anspruchsvoll. (SRC02)

Ich hatte das Gefühl, dass das Berufswahltagbuch vom Egloff nicht schlecht war für alle. Zum Teil hat es etwas viel Text für die ganz Schwachen. (SRG03)

Auch das Lehrmittel Wegweiser zur Berufswahl wird von Lehrpersonen aller Schultypen erwähnt. Bei allen Schultypen, ausser der Sonderschule, wird es als nützlich eingestuft.

Ich habe schon das Gefühl, dass das auf die Unterschiedlichkeiten der Schüler eingeht, weil zum Teil, bei gewissen Aufgaben sind sie ja selbstständig was sie machen können. Zum Teil können sie auch, statt einer schriftlichen Arbeit, können sie auch irgendeine Zeichnung machen. Da ist noch speziell darauf hingewiesen im Wegweiser und ich finde schon, dass es auch ein bisschen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Rücksicht nimmt. (NRC03)

Die Internetseite www.berufsberatung.ch wird von Lehrpersonen aller Schulstufen erwähnt und als hilfreich bezeichnet.

Ich finde www.berufswahl.ch hat viele Dinge, die man nehmen und adaptieren kann, welche auch einfach sind. (SRC02)

Von Lehrpersonen der gemischten Klassen und der Sonderschulen wird noch weiteres, als hilfreich eingestuftes, Material aufgezählt. Dazu gehören:

- Die DVD „Blinddate – Jugendliche im Vorstellungsgespräch“ des SDBB-Verlages
- Das „Schnupper-Set“ des Schulverlag plus
- Das Dossier „Von der Bewerbung zur Lehrstelle“ des SDBB-Verlages
- Der „Berufskatalog“ vom Berufskunde-Verlag der Alfred Amacher AG

Informationsmaterial vom Berufsinformationszentrum wird ausschliesslich von den Sonderschulen erwähnt und als nicht hilfreich empfunden. Eigene Materialien werden von Lehrpersonen aller Schultypen erwähnt.

Dann auch die grösste Herausforderung, weil sie können oder viele können gar nicht anrufen und ähm ein Telefongespräch machen und dann haben wir, dann habe ich es sogar auf Schweizerdeutsch umgeschrieben mit "Ich bin dä _ , us em Schulhus das _ , dörft ich bi ihne _?" und dann haben wir das mehrere Male geübt. (SRC02)

Unterstützungsangebote

Die Ergebnisse bezüglich des Codes Unterstützungsangebote werden in der Tabelle 5 dargestellt. Es fällt auf, dass Lehrpersonen der gemischten Klassen alle hier aufgeführten Unterstützungsangebote erwähnen.

Tabelle 5: Erwähnung und Nutzen der externen und internen Unterstützungsangebote

Schultyp		Unterste Schulstufe N=6			Gemischte Klassen N=5			Sonderschulen N=2			Andere N=2		
		erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich	erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich	erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich	erwähnt	hilfreich	nicht hilfreich
Extern	Betrieb	✓	x		✓	x		✓	x		✓	x	
	Berufsinformationszentrum	✓	x	x	✓	x	x	✓	x		✓		x
	Case Management				✓								
	Ithaka				✓		x						
	Impulsis	✓	x		✓	x							
	Invalidenversicherung	✓	x	x	✓			✓			✓		
	Messen	✓	x		✓			✓					
	Schulpsychologischer Dienst				✓			✓					
	Weiteres	✓	x		✓			✓	x		✓		
Intern	Familie	✓		x	✓	x	x	✓	x	x	✓		x
	Heilpädagoge Heilpädagogin	✓	x		✓	x	x				✓		x
	Schulsozialarbeit	✓	x		✓	x							

✓ = Material wird erwähnt x = Material wird entsprechend eingestuft

Zu den externen Angeboten kann Folgendes erwähnt werden:

Die Betriebe werden von Lehrpersonen aller Schultypen erwähnt und als hilfreich eingestuft.

Ich habe das Gefühl also so, dass eben diese frühen Arbeitseinsätze, dass sie bei uns die Möglichkeit haben einmal pro Woche zu arbeiten oder bereits zu einem frühen Zeitpunkt. Dies öffnet die Augen immer mehr. Also ich habe jetzt wirklich schon erlebt, dass ein Schüler selbst runter gekommen ist und gemerkt hat: Uiuui ich muss mich schon etwas zusammenehmen, und an dem auch aufgeblüht ist. Das finde ich, diese Möglichkeit hier ist sehr fördernd. (SRS01)

Das Berufsinformationszentrum wird bei allen Schultypen erwähnt. Gewisse Lehrpersonen der untersten Schulstufe und der gemischten Klassen bewerten es als hilfreich, andere als nicht

hilfreich. Von Lehrpersonen der Sonderschulen wird dieses Angebot im Gegensatz zu Lehrpersonen des Schultyps „Andere“ geschätzt.

Grundsätzlich schon auch die Schulhaussprechstunde, welche man in Anspruch nehmen konnte und wir hatten auch miteinander zwei Sitzungen, glaube ich, der vom BIZ, um auszutauschen, wie er die Schülerinnen und Schüler sieht und wie wir sie sehen, ob das übereinstimmt und ob wir denken, sie sind etwa am selben Ort. Das hat sehr geholfen auch für uns, um zu sehen ach ja, jemand, der von Aussen kommt, schätzt das gleich ein, das war immer sehr hilfreich gewesen. (SRGo4)

Ja, erfolgreich und gleich angekommen bei den einzelnen Berufsberatern. Wir haben einen steten Wechsel bei den Berufsberatern. Jetzt haben wir wieder einen Wechsel und das ist mühsam. Es ist mühsam, man hat sich mal eingearbeitet und dann, eh, und die wissen dann etwa wo Schwergewichte gelegt werden und das ist echt ein Problem hier bei uns. Ich glaube das kann man schon so sagen. (SRGo5)

Ausschliesslich Lehrpersonen, welche gemischte Klassen unterrichten, erwähnen das Case Management und Ithaka. Letzteres wird als nicht hilfreich bewertet. Impulsis wird von Lehrpersonen der untersten Schulstufe und gemischten Klassen erwähnt und als hilfreich eingestuft.

Nach den Herbstferien kommt auch Impulsis [...]. Also Impulsis sind für Schüler da, die sehr unzuverlässig sind, die wie einen Tritt in den Hintern brauchen, weil sie sonst einfach nichts machen, die auch zuhause nicht viel Unterstützung erhalten und die sind dann pro Woche einen halben Tag da und sind zuständig für vier Schüler und die kommen sie dann wirklich auch holen, also die, die dann sogar den Termin verpassen und dann schreiben sie wirklich zusammen Bewerbungen, suchen Stellen zusammen und das ist dann jede Woche und das ist eigentlich eine grosse Unterstützung. Weil es immer Schüler gibt, die einfach nichts machen und nach den Weihnachtsferien wird das Ganze verdoppelt, also dann können acht Schüler zu ihnen gehen. (NRGo4)

Lehrpersonen aller Schultypen erwähnen die Invalidenversicherung. Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe bewerten diese teilweise als hilfreich wie auch als nicht hilfreich. Die Messen werden von Lehrpersonen aller Schultypen genannt. Der schulpsychologische Dienst wird von Lehrpersonen der gemischten Klassen und Sonderschulen erwähnt. Folgende weiteren Angebote werden jeweils einmal genannt:

- First Take Off
Diese Stiftung bietet Schulklassen Workshops über die Spielregeln der Wirtschaft an. Unter anderem werden Themen, welche für den Berufswahlprozess relevant sind, besprochen. Diese Workshops werden von Personen mit einem wirtschaftlichen Hintergrund angeboten und durchgeführt (vgl. Erni Associates Ltd. o.J).

- Pensionierte Person
- Therapeuten
- Timeoutlösung
- Jugendarbeit
- Ehemalige Lernende
- Jugend- und Familienberatung
- Includo

Dies ist ein Mentoringprogramm der Caritas für Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Lehrstellensuche (vgl. Caritas Zürich, o.J.).

Bezüglich der internen Unterstützungsangebote kann der Tabelle 5 Folgendes entnommen werden: Die Familie wird von Lehrpersonen aller Schultypen erwähnt. Lehrpersonen der gemischten Klassen und der Sonderschule stufen die Eltern als hilfreich wie auch als nicht hilfreich ein. Demgegenüber bewerten Lehrpersonen der untersten Schulstufe und dem Schultyp „Andere“ die Eltern ausschliesslich als nicht hilfreich.

Die einfachen Grundregeln. Das ist der Unterschied, viele haben den von zuhause nicht mitbekommen. Wenn der Vater den ganzen Abend vor dem Fernseher sitzt, die Mutter ist auswärts am Arbeiten. Der Bub kommt nach Hause und er sitzt auch vor den Fernseher. (BWVSCo3)

Hie und da gibt es auch gute Inputs von den Eltern, also ein XY, wo die Eltern gefunden haben, er könnte dort und dort schnuppern gehen und dann haben die Eltern das übernommen, da muss ich dann auf den Zug aufspringen, den sie mir parat stellen. (NRSO2)

Unterstützung durch heilpädagogische Fachkräfte wird von Lehrpersonen der untersten Schulstufe, der gemischten Klassen und des Schultyps „Andere“ erwähnt. Lehrpersonen der untersten Schulstufe erleben die IF-Lehrpersonen als hilfreiche Unterstützung. Bei den Lehrpersonen der gemischten Klassen werden sie sowohl als hilfreich als auch als nicht hilfreich erlebt. Lehrpersonen des Schultyps „Andere“ bewerten diese Unterstützung als nicht hilfreich.

Für mich, eben ich bin aus diesem Urlaub zurückgekommen und habe gemerkt, ahh, ahh die sind sich ja am Bewerben, also diese zwei, drei, von welchen ich wusste, dass es schwieriger wird. Da macht ja XY [Heilpädagogin, Anm. d. Verf.] etwas mit ihnen, ich habe das eben gar nicht so mitbekommen, bin dann baff erstaunt und es war für mich eine riesen Erleichterung, eben ich konnte, das einfach abgeben und ich wusste, sie sind in guten Händen. Ich habe mich ab und zu bei ihr informiert oder sie hat mich informiert und so haben wir gemeinsam auch weiter diese Schülerin gestützt, aber es war eine grosse Entlastung, wirklich super. (SRGo4)

IF habe ich eigentlich keine Unterstützung im Berufswahlbereich. (BWVSR003)

Die Schulsozialarbeit wird von Lehrpersonen der gemischten Klassen und der untersten Schulstufe erwähnt und als hilfreich eingeschätzt.

5.2.6 Definition des Codes kein Umgang mit Unterschieden

Wird von den interviewten Lehrpersonen erwähnt, dass sie nicht auf die Unterschiede zwischen den Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten eingehen, werden diese Aussagen diesem Code zugewiesen.

5.2.7 Ergebnisse aus den Interviews zum Code kein Umgang mit Unterschieden

Aussagen, welche aufzeigen, dass die Lehrpersonen nicht immer auf Unterschiede eingehen, wurden nur sehr wenige gemacht. Hier nun eine davon:

Ich gehe nicht gross darauf ein, ich sage ihnen in der Gruppe einfach, dass es so ist, wie es ist und wir es nicht ändern können. Der eine hat einfach diese Chance, das ist wie mit Eigenschaften oder so. Der eine kann das und der andere kann dafür das und du kannst das nicht. Also ihnen einfach aufzeigen, so ist es. So viele Personen, wie es im Raum hat, so viele Chancen und Möglichkeiten gibt es und jeder hat einfach eine andere. Aber gross darauf eingehen, das mache ich nicht, da ich den Sinn dahinter nicht sehe. (SRC06)

5.2.8 Interpretation

Dieses Kapitel beinhaltet die Interpretation der in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Ergebnisse. In diesem Zusammenhang ist Folgendes wichtig: Durch die Erhebungsmethode Leitfadenterview kann nicht sichergestellt werden, dass die interviewten Lehrpersonen alle von ihnen genutzten Unterrichtsformen nennen, da sie nicht systematisch abgefragt wurden. Wenn also eine Unterrichtsform nicht erwähnt wird, heisst dies nicht, dass diese überhaupt nicht angewendet wird. Diese Tatsache gilt es bei der Interpretation zu beachten.

Grundformen des Unterrichts

Bezüglich der Unterrichtsformen fällt auf, dass die Lehrpersonen der untersten Schulstufe die meisten Angaben machen und die der Sonderschulen am wenigsten (siehe Anhang 15.9.2). Ein Grund dafür könnte der stark individualisierte Unterricht in Sonderschulen sein. Diese Form wird durch die kleinen Klassen begünstigt. Weiter sind die Klassen, gemäss Erfahrungen der Autorinnen, häufig jahrgangsdurchmisch, was den Einsatz der übrigen Unterrichtsformen erschwert. Dies führt dazu, dass die Lehrpersonen in praktisch allen Phasen des Berufswahlunterrichtes Differenzierungsformen anwenden. Lehrpersonen der Sonderschulen haben keine Angaben zur Arbeitsweise in der ersten Phase gemacht, weshalb dazu keine Aussagen getroffen werden können. Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe und diejenigen der gemischten Klassen verwenden alle Unterrichtsformen. Der grösste Unterschied zwischen den beiden Schultypen liegt bei der Nennung der Mischform, welche die Lehrpersonen der untersten

Schulstufe in mehreren Phasen des Berufswahlunterrichtes erwähnen. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Zusammensetzung von Klassen des Schultyps „unterste Schulstufe“, welche ausschliesslich aus schwächeren Lernenden besteht. Diese benötigen, gemäss den Erfahrungen der Autorinnen, vor einer individuellen Arbeitsphase oft einen Input. Hingegen sind beim Schultyp „gemischte Klassen“ Lernende aus allen Leistungsniveaus vertreten. So können sich die Lernenden gegenseitig bei der Arbeit helfen, weshalb ein anfänglicher Input weniger nötig ist.

In fast allen Phasen der Berufswahl wird in den verschiedenen Schulstufen individuell gearbeitet. Da es sich bei der Berufswahl grundsätzlich um eine persönliche und somit individuelle Angelegenheit handelt, ist der Einsatz dieser Arbeitsform fast zwingend. Nur so ist es möglich, den unterschiedlichen Interessen, angestrebten Berufe und Ausgangslagen in Bezug auf die Entwicklung und die kognitiven Fähigkeiten gerecht zu werden. Weiter sind die meisten Lehrmittel so konzipiert, dass die Lernenden individuell arbeiten müssen.

Die Unterrichtsform „kooperatives Arbeiten“ wird in den Phasen eins bis drei von niemandem erwähnt. In diesen drei Phasen geht es darum sich selbst kennen zu lernen, die Berufswelt zu erkunden und sich mit der Berufswelt zu vergleichen. Wahrscheinlich fällt es den Lehrpersonen schwer diese Phasen kooperativ zu gestalten, da häufig das Individuum im Zentrum steht. Es fällt auf, dass Lehrpersonen aller Schultypen bei Beschreibungen von Unterrichtssituationen, welche keiner konkreten Phase zugeordnet werden können (Code allgemeiner Inhalt) beinahe alle Unterrichtsformen erwähnen. Einzig die Lehrpersonen der Sonderschule sprechen nicht vom kooperativen Arbeiten. Der Einsatz dieser Methode gestaltet sich, aus bereits erwähnten Gründen, in diesem Schultyp schwierig. Grundsätzlich zeigt sich jedoch, dass die Lehrpersonen die Methodenvielfalt kennen und nutzen.

Wie bereits erwähnt, wird die Grundform „individuelle Arbeitsform“ von allen Lehrpersonen in beinahe allen Phasen der Berufswahl erwähnt. Wenn mit dieser Form gearbeitet wird, arbeiten alle Lernenden individuell am selben Inhalt, jedoch wird der Unterricht nicht im eigentlichen Sinne differenziert und damit individualisiert.

Individuelle Arbeitsform

Bei der genaueren Betrachtung der Tabelle 3 zur Unterrichtsform „individuelle Arbeitsform“ zeigt sich ein ähnliches Bild, wie bei derjenigen der Grundformen des Unterrichts (Tabelle 2). Die Sonderschullehrpersonen erwähnen nur wenige von den fünf Formen der individuellen Arbeitsform. Am häufigsten nennen diese Lehrpersonen die Differenzierung über die Betreuung. Diese Tatsache lässt sich dadurch erklären, dass sie die Berufswahl oft mit einzelnen Lernenden in einem Eins-Zu-Eins-Setting bearbeiten, wie aus folgendem Zitat klar wird:

Ich muss da schnell etwas erklären. Ich habe den grossen Vorteil, dass ich die Schüler einzeln nehmen darf. (SRS01)

Daher wird vermutlich nichtzusätzlich auf andere Arten differenziert. Auch die Lehrpersonen der beiden Schultypen unterste Schulstufe und gemischte Klassen erwähnen die Differenzierung über die Betreuung häufig. Keine der Lehrpersonen berichtet von dieser Differenzierungsform in den ersten zwei Phasen der Berufswahl. Bedingt durch die Inhalte dieser Phasen wird eine individuelle Betreuung wahrscheinlich als weniger notwendig betrachtet.

Die Lehrpersonen der untersten Schulstufe sprechen im Gegensatz zu den anderen Lehrpersonen in fast allen Phasen von der individuellen Arbeit. Dies könnte daran liegen, dass die Leistungsheterogenität in dieser Schulstufe am kleinsten ist. Somit existieren weniger Hindernisse, wenn alle Lernenden individuell am selben Inhalt arbeiten.

Grundsätzlich wird, gemäss den Aussagen der Lehrpersonen, während allen Phasen auf verschiedene Arten differenziert. Dies könnte jedoch noch weit häufiger geschehen. Gründe für die Seltenheit des verschiedenartigen Differenzierens könnten sein, dass sich das Thema aus der Sicht der Lehrpersonen weniger eignet oder diese Unterrichtsformen zu wenig bewusst eingeplant werden. Weiter wird in den Lehrercommentaren zu den Berufswahllehrmitteln wenig auf die Individualisierung eingegangen und es wird kein differenziertes Material zur Verfügung gestellt. Zudem wird in den Interviews nicht explizit nach den verschiedenen Differenzierungsformen gefragt, weshalb es gut sein kann, dass die Lehrpersonen sie zwar anwenden aber während des Interviews nicht daran gedacht haben. Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass die Differenzierung über die Zeit sehr wenig erwähnt wird.

Nutzen der Lehrmittel

Das Berufswahltagbuch wird von Lehrpersonen aller Schulstufen als nicht hilfreich eingestuft. Gemäss den interviewten Lehrpersonen sind die vielen Texte sowie das erforderliche Verständlichkeitsniveau Gründe dafür. Einzig Lehrpersonen der gemischten Klassen, welche auch leistungsstarke Lernende in ihren Klassen vertreten haben, bezeichnen es als hilfreich. Für diese Gruppe von Lernenden ist das Berufswahltagbuch geeignet.

Zum Lehrmittel Wegweiser zur Berufswahl lässt sich Folgendes sagen: Es wird von Lehrpersonen der untersten Schulstufe und der gemischten Klassen als hilfreich bezeichnet. Wenn dieses Lehrmittel mit dem Berufswahltagbuch verglichen wird, zeigt sich, dass es einfacher formuliert und aufgebaut ist. Trotzdem ist es für die Sonderschule noch zu anspruchsvoll, was die Vermutung zulässt, dass es deshalb von den entsprechenden Lehrpersonen als nicht hilfreich eingestuft wird.

Weiter wird das Onlineportal www.berufsberatung.ch von den Lehrpersonen aller Schulstufen als hilfreich bezeichnet. Dies kann damit erklärt werden, dass es eine Fülle von Materialien und Links anbietet, so dass es verschiedenen Bedürfnissen gerecht wird.

Nur einmal erwähnt und zudem als nicht hilfreich eingestuft wird das Informationsmaterial vom Berufsinformationszentrum (siehe Anhang 15.9.2). Mit diesem Material ist eine Broschüre mit Daten zu verschiedenen Berufsinformationsveranstaltungen gemeint. Leider enthält sie nur Angaben zu wenigen Berufen. Die, nach der Meinung der Autorinnen, sehr informations-

reiche Bibliothek der Berufsinformationszentren wird nicht erwähnt. Dies kann eventuell darauf zurückgeführt werden, dass in den Interviews nicht explizit danach gefragt wird oder darauf, dass die Berufsinformationszentren meist nicht in unmittelbarer Nähe des Schulortes liegen. Selbstentwickeltes Material wird von allen Lehrpersonen erwähnt. Es kann verschiedene Ursachen dafür geben, dass Lehrpersonen Material selbst erstellen. So kann das vorhandene Material zum Beispiel nicht den Anforderungen der Lehrperson entsprechen oder nicht zeitgemäss sein. Weiter gibt es eine Fülle von Lehrmitteln für den Berufswahlunterricht. Dies kann dazu führen, dass den Lehrpersonen nicht alles Material bekannt ist.

Nutzen der externen und internen Angebote

Es fällt auf, dass Lehrpersonen der gemischten Klassen die meisten externen Angebote erwähnen. Diese Lehrpersonen arbeiten mit Klassen, welche eine grosse Leistungsheterogenität aufweisen. Damit den Anforderungen, möglichst vieler Lernenden, entsprochen werden kann und gleichzeitig einer Überforderung der Lehrperson vorgebeugt wird, ist eine Berücksichtigung der verschiedenen Angebote nötig.

Die Lehrpersonen der Sonderschulen erwähnen gewisse Angebote nicht, was mit der besonderen Schulform zusammenhängt. Externe Unterstützungsangebote, wie Case Management, Ithaka und Impulsis werden wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen, da die Lernenden bereits sehr individuell und eng begleitet werden. Weiter kann eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge gar nicht in Anspruch genommen werden, da diese Funktion von den Lehrpersonen selbst eingenommen wird.

Interessanterweise, haben die Lehrpersonen der untersten Schulstufe gewisse Angebote, wie das Case Management, Ithaka und den schulpsychologischen Dienst nicht erwähnt. Dabei sind die beiden ersten Angebote den Lehrpersonen vielleicht nicht bekannt. Der schulpsychologische Dienst wird nicht bei jedem Klassenzug benötigt und eventuell nicht mit der Berufswahl in Verbindung gebracht.

Die Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner Schule und Betrieb funktioniert gemäss dieser Erhebung gut. Lehrpersonen aller Schultypen stufen dieses Angebot als hilfreich ein. Dabei stellen sich die Betriebe für Schnupperlehren zur Verfügung, was von den Schulen vermutlich als positiv empfunden wird. Bei der Kooperation zwischen Familie und Schule sieht der Sachverhalt etwas anders aus. Diese Zusammenarbeit hat gemäss Aussagen der Lehrpersonen hilfreiche und nicht hilfreiche Seiten, wobei Lehrpersonen der untersten Schulstufe sie gar ausschliesslich als nicht hilfreich einstufen. Als hilfreich wird die Familie empfunden, wenn diese mitarbeitet und unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist oder die Eltern gar schlechte Vorbilder sind, wird die Familie als nicht hilfreicher Faktor eingestuft. Die Familie wird von Häfeli und Schellenberg (2009) als Einflussfaktor für die Berufswahl mit grossem Gewicht gesehen. Deshalb ist es wichtig, dass sie in diesem Prozess eine positive Funktion einnimmt. Lehrpersonen der gemischten Klassen und der Sonderschule bezeichnen die Familie als hilfreich. Letztere achten oft auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Familien von Lernenden der ge-

mischten Klassen gehören teilweise zu einer höheren sozialen Schicht. Diese Eltern haben zum Teil höhere Ansprüche an die Bildung ihrer Kinder (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009). Daraus kann eine hilfreiche Unterstützung der Eltern und damit der Familie resultieren.

Das Berufsinformationszentrum wird als hilfreich und nicht hilfreich bewertet. Gemäss den Aussagen der interviewten Lehrpersonen ist die Qualität der Zusammenarbeit stark von den dort arbeitenden Personen abhängig. Bei den Heilpädagoginnen und den Heilpädagogen gestaltet sich die Situation ähnlich. Setzt sich die Person ein, wird sie als hilfreich empfunden, hält sie sich eher zurück oder sind die Ressourcen zu knapp, ist dies nicht der Fall. Die Schulsozialarbeit ist ein hilfreicher Faktor, wobei die Vermutung nahe liegt, dass auch dies von den Personen und ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit abhängt.

5.2.9 Beantwortung der Fragestellung 2

In diesem Kapitel wird die Fragestellung 2 zusammenfassend beantwortet. Diese Antwort bezieht sich auf die Ergebnisse und deren Interpretation in den vorangegangenen Kapiteln.

Wie gehen die interviewten Lehrpersonen während des Berufswahlprozesses mit den Unterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Lernschwierigkeiten um?

Die interviewten Lehrpersonen gehen im Berufswahlunterricht mit Hilfe von unterschiedlichen Unterrichtsformen, der Verwendung von unterstützenden Materialien und externen sowie internen Unterstützungsangeboten auf die Unterschiede der Lernenden ein.

Gemäss dieser Untersuchung wenden die Lehrpersonen der untersten Schulstufe mehr unterschiedliche Unterrichtsformen an als diejenigen der gemischten Klassen. Obwohl Letztere leistungsheterogener sind und daher gewisse Unterrichtsformen, wie das kooperative Arbeiten, angebracht wären. Gerade bei diesem Schultyp sollten die unterschiedlichen Ressourcen der Lernenden genutzt werden, wodurch sich auch die Lehrpersonen entlasten könnten. Differenziert wird der Unterricht, gemäss den Aussagen der Lehrpersonen der untersten Schulstufe und der gemischten Klassen vor allem über die Betreuung, gefolgt vom Thema und dem Material (siehe Anhang 15.9.2). Die Untersuchung zeigt, dass es verschiedene Unterstützungsangebote gibt, welche von den Lehrpersonen der gemischten Klassen am besten ausgeschöpft werden. Den Lehrpersonen aller Schultypen sind verschiedene Lehrmittel bekannt. Wenig genutzt wird das Informationsmaterial der Berufsinformationszentren, was damit zusammenhängen könnte, dass diese Institutionen oft nicht ortsnah sind.

In Sonderschulen findet der Berufswahlunterricht weniger in Klassen statt, sondern wird eher als Einzelunterricht konzipiert. Daher ist die individuelle Begleitung gewährleistet und der Umgang mit Unterschiedlichkeiten wird selten über die Unterrichtsform vollzogen. Zudem werden von den Sonderschullehrpersonen gewisse externe und interne Unterstützungsangebote nicht genutzt, da sie vermutlich durch die bereits vorhandene enge Betreuung nicht benötigt werden.

5.3 Fragestellung 3

Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden die Interviews, welche für diese Arbeit geführt wurden, ausgewertet. Dazu werden der Code Wünsche und seine Subcodes definiert, ausgewertet und interpretiert.

Welche nicht zur Verfügung stehenden menschlichen und materiellen Ressourcen sind gemäss den interviewten Lehrpersonen für ihren Unterricht wünschenswert?

5.3.1 Definition der Codes

Ebene 1: Hauptcode Wünsche

Wünsche, welche Lehrpersonen bezüglich des Berufswahlprozesses geäussert haben, werden diesem Code zugewiesen.

Ebene 2: Wunschangebot

Diesem Code werden externe und interne Begleitung, welche durch eine Person oder eine Institution angeboten wird sowie Angebote auf der Ebene Lehrstelle, zugeordnet.

Ebene 3: menschliche Ressourcen

Nennungen, welche einen Wunsch nach mehr Betreuung und Unterstützung beinhalten, gehören zu diesem Code.

Ebene 3: Vereinfachung von Schnupperlehren

Wird von den Interviewten erwähnt, dass die Organisation und Durchführung von Schnupperlehren vereinfacht werden soll, werden die Zitate diesem Code zugewiesen.

Ebene 3: Berufsbildung

Erwähnen interviewte Lehrpersonen die Ausdifferenzierung des Berufsangebotes in die Richtung von einfacheren Berufen oder dass diese aufgewertet werden sollten, werden die Textstellen mit diesem Code versehen.

Ebene 2: Wunschmaterialien

Werden von den Lehrpersonen Wünsche bezüglich Unterrichtsmaterialien geäussert, gehören sie zu diesem Code.

Ebene 2: Andere Wünsche

Wünsche, welche sich nicht auf das Material oder Angebote beziehen, werden mit diesem Code versehen.

5.3.2 Ergebnisse aus den Interviews zum Code Wünsche

Bezüglich des Codes Berufsbildung lässt sich sagen, dass mehrere Lehrpersonen den Wunsch nach mehr Berufen, welche für schwächere Lernende zugänglich sind, äussern.

Ja eine Schwierigkeit bei uns ist halt schon, jetzt für eine C-Klasse, dass halt noch nicht oder recht wenig EBA-Lehrstellen, also Stellen da sind und ja das wäre sicher schön, wenn es dort mehr Möglichkeiten gäbe für einen C-Schüler, auch halt dass es in gewissen Berufen, einfach vereinfachte Schulen angeboten, also schulische Bildung angeboten würde, das wäre sicher wünschenswert. (NRC03)

Zum Code Vereinfachung von Schnupperlehren ist zu bemerken, dass der Wunsch nach weniger Hürden zu den Schnupperlehren mehrmals genannt wird. Zum Beispiel sollen keine Bewerbungsschreiben erforderlich sein und das Schnuppern grundsätzlich flexibler gehandhabt werden.

Man muss sich für Schnupperlehren nicht mehr bewerben, man kann in einem Betrieb auch einen Tag schauen, man muss nicht drei Tage bleiben oder eine Woche bleiben. (SRGo4)

Weiter wünschen sich einige Lehrpersonen beim Code menschliche Ressourcen mehr interne und externe personelle Unterstützung.

Es ist permanent jemand im Schulhaus, welcher dran bleiben kann, also effektiv eine Person hier, welche einfach für diese Lernenden da ist, welche vielleicht Mühe haben und diese einfach packen: Du schnell zu mir, wie ist das. So, das wären Rahmenbedingungen, dass wir wirklich mehr Leute hätten. (SRGo3)

Bezüglich der Materialien beschreiben die Wünsche stets aktuelle Lehrmittel, eine Internetplattform mit den Schnupperbetrieben aus der Umgebung sowie ein ganz einfaches Lehrmittel mit viel Praxis.

Es müsste wie jedes Jahr neu rauskommen oder wirklich aktualisiert werden und wirklich geschaut werden, wie läuft es in der Wirtschaft. (SRGo4)

Wünsche, welche sich nicht auf das Material oder das Angebot beziehen, werden zu folgenden Themen geäußert:

Eine Lehrperson wünscht sich Zugang zu Informationen über die Lernvoraussetzungen der Berufsschulen. Weiter sollte die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Gewerbe beziehungsweise den Berufsschulen, gemäss einigen Interviewpartnern, verbessert werden. Wichtig wäre es zudem, dass die Lernenden ihre Einstellung, bezüglich weniger beliebter Lehrberufe, ändern. Auch die gesellschaftliche Haltung gegenüber schwachen Lernenden sollte sich, gemäss einer interviewten Lehrperson verändern. Gewisse Interviewpartnerinnen und -partner wünschen sich weiter mehr Zeit für die Lernenden sowie eine Beschleunigung von gewissen Prozessen. Eine Lehrperson wünscht sich, dass mehr Computer sowie alles für Bewerbungs-

schreiben benötigte Material im Schulzimmer zur Verfügung stehen und der Multicheck günstiger wird.

Ähm für mich wäre es mehr so ein wenig den Schülern wieder so eine Offenheit zu vermitteln, dass sie sich getrauen noch andere Dinge anzuschauen und nicht sich so einschliessen auf diese Standardberufe [...] Ich habe doch immer wieder diese Erfahrungen gemacht, dass man diese Schüler auch zum Glück zwingen muss. Ein Schüler, welcher schulisch ganz schwierig war, da habe ich gesagt: Jetzt gehst du einfach mal schnuppern. Nein das will ich nicht, das scheisst mich an. Jetzt probierst du es einfach und dann kannst du immer noch fluchen. Dann ist er als Reifenpraktiker schnuppern gegangen und fand es so lässig. (SRSo1)

Eben nicht nur irgendwie der Fächerkatalog, sondern: Was machen sie im ersten halben Jahr in der Sprache? Machen sie da Grammatik? Ist das überhaupt noch gefragt für eine zweijährige Lehre? Oder auch den Fächerkatalog, ich weiss jetzt, ich habe irgendwo dann herausgefunden, sie brauchen kein Englisch und kein Franz, in keinem dieser zweijährigen Berufe, also dass man solche Sachen wüsste. (NRS02)

Also es wäre mehr eine gesellschaftliche Haltung, welche sich ändern müsste, im Sinn von, dass man halt auch Lernschwachen probiert eine Chance zu geben. Ich glaube einfach auch daran, dass irgendwann manchmal irgendeinem noch der Knopf aufgeht. (SRC06)

5.3.3 Interpretation

Die Analyse der Wünsche der Lehrpersonen ermöglicht das Aufspüren von Schwachpunkten im Berufswahlprozess. Gewisse Lehrpersonen empfinden das Berufsangebot für schwache Lernende als zu klein. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Attestlehren in dieser Form noch nicht sehr lange existieren. Daher sind diese einerseits noch nicht so bekannt, andererseits werden von gewissen Berufsgattungen erst wenige Attestlehrstellen angeboten. Zudem besteht der Wunsch nach einer offeneren Haltung gegenüber Lernschwachen. Dies setzt eine Änderung der Einstellung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit einer kognitiven Schwäche voraus. Genau dieses Ziel hat das gesellschaftskritische Paradigma (vgl. Frei, 2008, S. 2). Damit die Gesellschaft verändert werden kann, ist Lobbying und damit politische Arbeit vonnöten.

Weiter wünschen sich Lehrpersonen eine bessere Kooperation zwischen der Schule, dem Gewerbe und Berufsschulen. Aus der Sicht der Autorinnen existieren nicht genügend Plattformen für die Zusammenarbeit zwischen diesen Partnern. Damit ein Austausch stattfinden kann, müssen Lehrpersonen selbst aktiv werden, was neben der täglichen Arbeit einen zu grossen Aufwand mit sich bringen kann. Würde eine solche Plattform bestehen, könnte der Austausch, zum Beispiel über die Organisation von Schnupperlehren oder die Voraussetzungen der Berufsschulen für die einzelnen Berufe, vereinfacht werden.

Auf der Ebene der Ressourcen besteht der Wunsch nach einem einfachen und aktuellen Lehrmittel. Diese Tatsache zeigt, dass ein solches nach Wissen der interviewten Lehrpersonen bis jetzt nicht auf dem Markt ist. Weiter wird mehr Unterstützung und Zeit für den Berufswahlprozess gewünscht. Einerseits sind die Ressourcen knapp, da die öffentliche Hand nicht unermesslich viel Geld für die Schule zur Verfügung hat, andererseits schöpfen, gemäss dieser Untersuchung, nicht alle interviewten Lehrpersonen das zur Verfügung stehende Angebot aus.

5.3.4 Beantwortung der Fragestellung 3

In diesem Kapitel wird die Fragestellung 3 zusammenfassend beantwortet. Die genauen Ausführungen finden sich in den vorangehenden Kapiteln.

Welche nicht zur Verfügung stehenden menschlichen und materiellen Ressourcen sind gemäss den interviewten Lehrpersonen für ihren Unterricht wünschenswert?

Die interviewten Lehrpersonen formulieren folgende Wünsche: Mehr Berufe für schwache Lernende, weniger Hürden zu den Schnupperlehren, mehr Unterstützung, mehr Zeit, aktuelles und einfaches Lehrmittel, verbesserte Kooperation zwischen Schule, Berufsschule und Betrieben, Veränderung der gesellschaftlichen Haltung gegenüber kognitiv schwächeren Menschen sowie eine bessere Infrastruktur im Schulzimmer. Diese Wünsche zeigen, dass in gewissen Bereichen Verbesserungspotential besteht.

6 Beantwortung der Hauptfragestellung

In diesem Kapitel wird die Hauptfragestellung beantwortet. Dazu werden die Antworten und Ergebnisse der Unterfragen miteinander vernetzt. Aufgrund der angewandten Methode „Leitfadeninterview“, sind die beschriebenen Ergebnisse als Hypothesen zu verstehen.

Welche Möglichkeiten gibt es aus Sicht der interviewten Lehrpersonen mit der Leistungsheterogenität der Lernenden während dem in der Sekundarschulzeit stattfindenden Berufswahlprozess umzugehen?

Aus der Sicht der interviewten Lehrpersonen kommen verschiedenste Unterschiede zwischen Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten während des Berufswahlprozesses zum Vorschein. Der meistgenannte Unterschied bezieht sich darauf, dass bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten der Berufswunsch oft nicht realistisch ist, da sie die kognitiven Voraussetzungen nicht erfüllen. Weiter werden die limitierte Berufsauswahl sowie die verminderte Selbsteinschätzung dieser Lernenden genannt. Letzteres äussert sich dadurch, dass die Lernenden sich ihrer Stärken und Schwächen weniger bewusst sind und nicht genau wissen, was sie gerne tun. Weitere Unterschiede sind dem Kapitel 5 zu entnehmen.

Die interviewten Lehrpersonen kennen Möglichkeiten auf drei verschiedenen Ebenen, um mit diesen Unterschieden umzugehen. Es sind dies die Unterrichtsmethoden, die Materialien sowie

interne und externe Unterstützungsangebote. Bezüglich der Unterrichtsmethoden hat sich gezeigt, dass die Lehrpersonen fast alle Grundformen des Unterrichts nutzen. Die kooperative Grundform kommt jedoch am wenigsten zur Anwendung. Als Gründe dafür können die Schulform, der Unterrichtsinhalt Berufswahl, die Klassenzusammensetzung oder die fehlende Vertrautheit der Lehrpersonen mit dieser Grundform vermutet werden. Weiter zeigt die Untersuchung, dass die Lehrpersonen, wenn auch unterschiedlich häufig, differenzierte Methoden anwenden. Alle Lehrpersonen erwähnen unterschiedliche Materialien, wie das Berufswahltagbuch, den Wegweiser zur Berufswahl und die Internetseite www.berufsberatung.ch. Diese Lehrmittel werden von den Lehrpersonen als unterschiedlich hilfreich klassifiziert. Besonders das Berufswahltagbuch scheint für schwächere Lernende ungeeignet zu sein. Viele Lehrpersonen erstellen, gemäss ihren Aussagen, eigene Materialien für den Berufswahlunterricht. Die Nutzung von unterschiedlichen Materialien sowie deren Anpassung an die Bedürfnisse der Lernenden ist eine Möglichkeit der Heterogenität zu begegnen. Bei der Nennung von Materialien bestehen zwischen den Schulformen keine nennenswerten Unterschiede. Weiter nutzen die Lehrpersonen verschiedene interne und externe Unterstützungsangebote. Als interne Angebote werden Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie die Familie häufig genannt. Beide werden von den interviewten Lehrpersonen sowohl als hilfreich wie auch als nicht hilfreich bewertet. Bei den heilpädagogischen Fachkräften hängt dies wahrscheinlich mit deren Kapazität zusammen. Die Qualität der Zusammenarbeit mit den Eltern ist vermutlich von verschiedenen Faktoren, wie dem sozialen Hintergrund sowie dem Willen und der Kapazität zur Unterstützung abhängig. Das Berufsinformationszentrum wird von den externen Angeboten mit Abstand am meisten erwähnt. Dies ist möglicherweise auf die Regelung dieser Zusammenarbeit auf kantonaler Ebene zurückzuführen. Nicht alle Lehrpersonen bewerten dieses Angebot als hilfreich. Der Erfolg der Zusammenarbeit hängt wahrscheinlich von der Bereitschaft und dem Einsatz der beteiligten Personen ab. Weiter werden die Betriebe oft als Unterstützung genannt, da sie den Lernenden einen Einblick in die Berufswelt ermöglichen. Angebote für Lernende mit Schwierigkeiten in der Berufswahl, wie das Case Management, Ithaka und Impulsis werden nicht so häufig genannt. Wahrscheinlich, sind diese zu wenig bekannt und das Letztere ist zudem kostenpflichtig.

Diese Ausführungen zeigen, dass die Lehrpersonen Wege gefunden haben mit der Leistungsheterogenität der Lernenden umzugehen.

7 Diskussion

Die Ergebnisse sowie die theoretischen Grundlagen werden in diesem Kapitel verknüpft und diskutiert.

Der Weg zur Findung eines Berufes läuft grundsätzlich bei allen Lernenden ähnlich ab. Es werden in der Regel die fünf Schritte zur Berufswahl nach Egloff und Jungo (2009 b) durchlaufen. Der benötigte Zeitraum sowie die Art und Weise, wie sie bearbeitet werden, sind sehr unter-

schiedlich. Dies ergibt sich aus der Heterogenität der Lernenden, welche, bezogen auf die Leistung, in den gemischten Klassen am grössten ist. Die Unterschiede zwischen den Lernenden bedingen einen Unterricht, der diesem Sachverhalt angepasst ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass möglichst alle Lernenden das Ziel der Findung einer Lehrstelle bis zum Ende der neunten Klasse erreichen. Die Anpassung des Unterrichts sollte über die Grundformen geschehen, wobei gemäss Von Grafenstein (2009) die Differenzierung für Lernende mit Lernschwierigkeiten besonders wichtig ist. Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass in den einzelnen Phasen der Berufswahl mehr differenziert werden könnte. Weiter wird die Methode des kooperativen Unterrichts, wie in der Tabelle 3 ersichtlich ist, eher selten eingesetzt. Das kooperative Lernen ermöglicht die Nutzung der Ressourcen aller Lernenden (vgl. Green & Green, 2009), was besonders für gemischte Klassen eine Chance darstellt. Als negativen Aspekt von gemischten Klassen gilt es den Anstieg der anomischen Spannung zu berücksichtigen. Daher ist es vonnöten, den schwächeren Lernenden Perspektiven aufzuzeigen, sowie Räume und Zeiten für sie zu schaffen, in denen die Spannungen nicht im Vordergrund stehen (vgl. Barth, 2009). Natürlich betrifft dies auch Lernende aus den anderen Schultypen. Die Perspektiven der Lernenden mit Lernschwierigkeiten sind jedoch eingeschränkt, da ihnen weniger Berufe zur Verfügung stehen. Diese Tatsache kann jedoch nicht verändert werden, sondern muss in Gesprächen thematisiert werden. Die Chancenungleichheit wird zusätzlich durch unterschiedliche soziale Hintergründe verschärft.

Die Familie stellt einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009) für die Berufswahl dar. Hier kann die Schule jedoch wenig Einfluss nehmen, was einen Ausgleich der Chancen erschwert. Im Projekt ZEPPELIN 0-3 (vgl. Lanfranchi, 2011) wird versucht, diesem Umstand entgegenzutreten indem Kinder aus psychosozial gefährdeten Familien, in der Zusammenarbeit mit den Eltern, von einer Frühförderung profitieren.

Neben den Eltern und den Lehrpersonen gibt es weitere Personen und Institutionen, welche den Berufswahlprozess unterstützen. Hierzu gehören die heilpädagogischen Fachkräfte, welche von den Lehrpersonen häufig erwähnt werden. Wenn die Heilpädagoginnen und -pädagogen die Lehrpersonen bei der Berufswahl entlasten, werden sie sehr positiv erlebt. Manchmal reichen ihre Ressourcen jedoch nicht aus oder sie sehen die Berufswahl nicht als ihren Aufgabenbereich an, was zu Spannungen führen kann.

Das Berufsinformationszentrum stellt ein wichtiges externes Angebot zur Verfügung. Es bietet verschiedene Dienste an, wie zum Beispiel die Schulhaussprechstunde, Beratungen und die Bibliothek. Die Lernenden haben die Möglichkeit sich dort gratis und unabhängig von der Schule Hilfe zu holen (vgl. Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, o.J.). Bei schwierigen Fällen leitet der Berufsberater oder die Berufsberaterin die Lernenden an Angebote wie Ithaka oder Case Management weiter. Eine Anmeldung für diese beiden Programme kann jedoch auch seitens der Lehrpersonen initiiert werden. Die Untersuchung zeigt, dass nicht alle Lehrpersonen diese Angebote kennen. Daher wäre es wich-

tig, dass die Berufsinformationszentren die Schulen besser über diese Programme informieren. So könnten Problemfälle früher an die richtigen Stellen verwiesen werden. Zusätzlich bestehen weitere Angebote wie zum Beispiel Incluso der Caritas und das kostenpflichtige Programm Impulsis.

Wenn Lernende kognitiv sehr schwach sind, muss frühzeitig eine Abklärung durch den schulpсихologischen Dienst erfolgen und allenfalls eine Anmeldung für eine Berufsabklärung bei der Invalidenversicherung vorgenommen werden. Damit die Berufswahl für alle Seiten, besonders in stark heterogenen Klassen, möglichst befriedigend abläuft, sollten die verschiedenen Angebote genutzt und interne Fachkräfte miteinbezogen werden. Für eine positive Berufswahl ist auch die Mitarbeit der oder des Lernenden unabdingbar. Wenn es nicht gelingt, sie oder ihn für den Prozess zu gewinnen, sind alle Bemühungen umsonst.

Aus der Literatur zur Entwicklung kann die Erkenntnis gewonnen werden, dass während der Adoleszenz die Identitätsfindung stattfindet. Gleichzeitig läuft der von aussen initiierte Berufswahlprozess ab, was einen Widerspruch bildet. Dieser kommt besonders bei der ersten Phase „Ich lerne mich selbst kennen“ und der dritten Phase „Ich vergleiche mich mit der Berufswelt“ zum Tragen. Letztere ist gemäss Herzog et al. (2006) sehr wichtig, aber aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden, auch besonders schwierig. Kann die Passung zwischen dem Individuum und einem Beruf nicht oder nur ungenügend hergestellt werden, kann dies zu Lehrabbrüchen führen oder gar den Einstieg in die Berufswelt verzögern oder verhindern. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie zur Entwicklung sowie aus dieser Untersuchung stellt sich die Frage, ob der Berufswahlunterricht zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden müsste. Dies würde jedoch eine tiefgreifende Veränderung der Bildungslandschaft bedeuten und folglich müssten viele Hindernisse überwunden werden.

Diese Untersuchung zeigt, dass viele verschiedene Materialien für den Berufswahlunterricht existieren. Die Tatsache, dass es schwierig ist, sich einen Überblick über das vorhandene Material zu verschaffen, führt dazu, dass Materialien selbst hergestellt werden. Es existieren Lehrmittel auf unterschiedlichen Niveaus, wobei es gemäss dem Wissenstand der Autorinnen, kein binnendifferenziertes Lehrmittel gibt. Es wird also kein Material, welches nach Niveaus differenziert ist, angeboten. Solche Materialien würden die Arbeit in heterogenen Klassen wesentlich erleichtern.

Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, wie im Berufswahlprozess mit den Leistungsunterschieden der Schülerinnen und Schüler umgegangen wird. Die Wahl der Stichprobe ermöglicht den Vergleich der Aussagen von Lehrpersonen unterschiedlicher Schultypen. Dazu lässt sich Folgendes sagen: Die Lehrpersonen des Schultyps „gemischte Klassen“, welcher die grösste Leistungsheterogenität aufweist, nutzen die grösste Vielfalt an Unterstützungsangeboten. Gleichzeitig differenzieren sie ihren Unterricht im Vergleich zu denjenigen Lehrpersonen der „untersten Schulstufe“ weniger. Gemäss den Aussagen der Sonderschullehrpersonen, nutzen diese die methodischen Möglichkeiten sowie die Unterstützungsangebote am wenigsten.

Wahrscheinlich ist dies aufgrund der kleinen Klassen und anderer Rahmenbedingungen nicht unbedingt vonnöten.

Aus den in diesem Kapitel diskutierten Punkten, lassen sich nun Konsequenzen für die Praxis ableiten, welche im nächsten Kapitel erläutert werden.

8 Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Die Konsequenzen für die pädagogische Praxis, welche sich aus dieser Untersuchung ergeben, lassen sich auf verschiedenen Ebenen ansiedeln.

Grundsätzlich sind die heilpädagogischen Fachkräfte, in Kooperation mit der Klassenlehrperson, für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten zuständig. Dies gilt damit auch für den Berufswahlunterricht. Wenn durch ein schulisches Standortgespräch ein Förderbedarf eruiert wird, tritt die Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson in Kraft. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben für die Unterstützung dieser Lernendengruppe unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen können sie die Lernenden direkt im Unterricht oder separat unterstützen. Zum anderen kann dies durch die Beratung der betroffenen Lehrpersonen im Umgang mit Heterogenität geschehen. Dabei sollen binnendifferenzierende Methoden aufgezeigt, wie auch auf geeignetes Material verwiesen werden. Damit klar ist, welche Aufgaben die Fachkräfte (Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Heilpädagogin, -pädagoge, eventuell Sozialpädagogin, -pädagoge) einer Schule bei der Berufswahl haben, muss eine frühzeitige Rollenklärung stattfinden. Ansonsten besteht die Gefahr von falschen Erwartungen oder Überforderungen. Eventuell ist es sinnvoll ein entsprechendes Konzept zum Berufswahlunterricht zu erarbeiten.

Lehrpersonen müssen darauf achten, ihren Unterricht methodisch möglichst vielfältig zu gestalten. So kann den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden Rechnung getragen und der Unterricht möglichst abwechslungsreich arrangiert werden (vgl. Gugel, 2003). Letzteres entspricht, gemäss neuropsychologischen Erkenntnissen, besonders Lernenden in der Adoleszenz (vgl. Gasser, 2008).

Wie bereits erwähnt, wird von den interviewten Lehrpersonen die Methode des kooperativen Lernens am wenigsten genutzt. Studien zeigen, dass diese Unterrichtsform viele Vorteile hat. So kann das Selbstwertgefühl wie auch die Beteiligung der Lernenden gesteigert werden, weiter werden Schlüsselkompetenzen, wie die Kommunikation, die Zusammenarbeit und das Übernehmen von individueller sowie gegenseitiger Verantwortung, gefördert (vgl. Green & Green, 2009). Diese Schlüsselkompetenzen, auch Schlüsselqualifikationen genannt, sind heute für die Berufswahl ebenso wichtig wie das Fachwissen. Die Schlüsselqualifikationen sollen bereits im Primarschulunterricht gefördert werden, so dass während der Sekundarschulzeit nur noch diejenigen Kompetenzen, welche für das Berufsleben besonders wichtig sind, gezielt geübt werden können. Eine Möglichkeit dazu bieten sogenannte Schülerfirmen (vgl. Vernooij, 2007).

Die Untersuchung zeigt, dass die individuelle Betreuung der Lernenden besonders ab der dritten Phase erfolgt. Es ist jedoch wichtig, bereits die erste Phase eng zu betreuen. Einerseits thematisiert die Phase durch das Thema „Ich lerne mich selbst kennen“ die Identität der Jugendlichen, welche mitten in der Entwicklung steckt (vgl. Busshof, 2009; Gasser, 2008). Andererseits legt die Bearbeitung dieser Phase den Grundstein für die Berufswahl und ist daher besonders wichtig. Es ist auch von Vorteil, Lernende mit Schwierigkeiten in der Berufswahl möglichst früh zu ermitteln, um ihnen früh spezielle Unterstützung zukommen zu lassen. Diese kann in Form von internen und externen Ressourcen erfolgen. Hier sind einerseits heilpädagogische Fachkräfte und die Schulsozialarbeit und andererseits Unterstützungsangebote wie Ithaka, Case Management, Incluso oder Impulsis zu nennen.

Eine Vereinfachung des Austausches zwischen den Volksschulen, Berufsschulen sowie den Betrieben wäre wünschenswert. Dieser könnte zum Beispiel durch regelmässige Treffen oder auch über eine Internetplattform erfolgen.

Abschliessend werden an dieser Stelle weitere Forschungsfelder aufgezeigt, welche sich durch diese Arbeit ergeben haben. Zum einen könnten die durch diese Forschung generierten Hypothesen (siehe Kapitel 11) überprüft werden. Zum anderen könnten weitere Heterogenitätsmerkmale, nämlich das Geschlecht und die Herkunft, unter denselben Gesichtspunkten untersucht werden.

9 Rückblick auf den Forschungsprozess

In diesem Kapitel wird einerseits auf den Forschungsprozess zurückgeblickt, andererseits wird dieser hinsichtlich der Gütekriterien überprüft.

Schritt 1: Evaluationsgegenstand und Evaluationsziele festlegen

Aufgrund des Interesses der Autorinnen an der Berufswahl kam die Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt B19 der Hochschule für Heilpädagogik zustande. Ausgangspunkt für die Fragestellung bildeten die aktuellen Entwicklungen in der Schullandschaft der Volksschule. Die Unterfragen zielten darauf ab, wichtige Unterthemen zu beleuchten und dadurch die Hauptfrage beantworten zu können.

Schritt 2: Interviewleitfaden und Kurzfragebogen entwickeln

Der Leitfaden für die Durchführung der Interviews (siehe Anhang 15.6) wurde auf der Grundlage desjenigen für die Lehrpersonen des Forschungsprojektes B19 erstellt. Es wurde eine Frage übernommen (Frage 1.3), andere angepasst (Fragen 1.1, 1.2, 2.1) sowie neue Fragen hinzugefügt (Fragen 2.2, 2.3, 2.4). Bei der Auswahl der Fragen wurde darauf geachtet, dass die Fragestellungen, anhand der getroffenen Aussagen, beantwortet werden konnten. Dabei war die offene Formulierung der Fragen besonders wichtig, da die interviewten Personen dadurch möglichst frei erzählen konnten.

Auf die Frage 2.4 soll an dieser Stelle noch genauer eingegangen werden. Es handelt sich dabei um eine Wunderfrage nach der Theorie des lösungsorientierten Ansatzes (vgl. Steiner & Berg, 2011). Diese Frage hatte zum Ziel die Wünsche der Lehrpersonen betreffend des Berufswahlprozesses genauer zu erörtern.

Aufgrund des durchgeführten Probeinterviews wurden die Fragen 2.2 und 2.3 präzisiert.

Schritt 3: Interviews durchführen, aufnehmen und transkribieren

Um an geeignete Interviewpartnerinnen und -partner zu gelangen, wurden Schulleitungen kontaktiert (siehe Anhang 15.7), welche die entsprechenden Lehrpersonen vermittelten. Der Ort der Interviews wurde durch die interviewten Personen bestimmt, damit diese einen möglichst geringen Aufwand hatten und sich in der Situation wohlfühlen konnten.

Die Interviews wurden mittels Iphone aufgenommen und mit der Software F5 transkribiert.

Dabei kamen die folgenden Transkriptionsregeln zur Anwendung:

- Bei Rednerinnen- oder Rednerwechsel wurde eine neue Zeile begonnen.
- Bei einer deutlichen Absetzung des Redeflusses wurde ein Punkt gemacht.
- Wenn sich die Rednerinnen oder Redner selbst korrigiert haben, wurde ein Gedankenstrich eingefügt.
- Bei gleichzeitigem Sprechen wurde ein Gleichzeichen gesetzt.

Schritt 4: Daten erkunden, fallweise darstellen

Die Daten wurden von jeder Autorin individuell erkundet, wobei Auffälligkeiten und Ideen festgehalten wurden. Diese Notizen wurden anschliessend zusammen besprochen.

Schritt 5: Kategoriensystem erstellen und Interviews codieren

Auf der Grundlage der Fragestellungen und der Theorie wurde deduktiv ein Kategoriensystem erarbeitet. Mit Hilfe des Transkriptes des umfangreichsten Interviews wurde das Codesystem von beiden Autorinnen unabhängig überprüft und induktiv erweitert. Anschliessend wurden die beiden Codesysteme verglichen und in eines überführt. Weitere induktive Kategorien wurden während dem Codieren festgelegt und dadurch das Kategoriensystem, bis zu seiner endgültigen Fassung (siehe Anhang 15.8) erweitert. Alle erstellten Codes wurden vor dem Codieren genauer definiert, indem sie beschrieben wurden. Die restlichen Interviews wurden von beiden Autorinnen zusammen mit der Software MAXQDA codiert.

Schritt 6: Kategorienbasiert auswerten und Evaluationsbericht erstellen

Die Auswertung erfolgte anhand der Fragestellungen und der dazu gehörenden Hauptkategorie (Ebene 1). Dazu wurden die entsprechenden Textstellen studiert sowie Erkenntnisse und Interpretationen als Notizen festgehalten. Anschliessend wurde überlegt, wie die Ergebnisse sinnvoll dargestellt werden können und die entsprechenden Tabellen, beschreibenden Texte und Zitate aus den Interviews erstellt.

Schritt 7: Fazit erarbeiten, Ergebnisse rückmelden, Bericht abschliessen.

Die Ergebnisse jeder Fragestellung wurden separat interpretiert. Im Kapitel 7 „Diskussion“ wurden die Erkenntnisse vernetzt und mit der Theorie verbunden. Abschliessend wurde ein Bezug zur Praxis hergestellt.

Gütekriterien

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurde durch das Interpretieren der Ergebnisse im Forschungsteam sichergestellt. Weiter wurde der Forschungsprozess in Anlehnung an die qualitative Evaluation nach Kuckartz et al. (2008) vollzogen. Aus der Sicht des Forschungsteams ist die Indikation des Forschungsprozesses gegeben, da die angewendete Methode Interview, die Transkriptionsregeln und die Passung der Erhebungs- (Interview) und der Auswertungsmethode (Codierung mit MAXQDA und anschliessender Darstellung und Interpretation) angemessen waren. Die empirische Verankerung wurde durch eine kommunikative Validierung sichergestellt. Die Ergebnisse und die Interpretation wurden je einer interviewten Lehrperson aus jeder Schulform, mit der Bitte dazu Stellung zu nehmen, vorgelegt (siehe Anhang 15.11). Die Grenzen der Verallgemeinerbarkeit dieser Forschung ergaben sich durch die kleine Stichprobengrösse. Diese schliesst eine Verallgemeinerung der Ergebnisse aus. Auftretende Widersprüche wurden bearbeitet und offen gelegt, wodurch die Kohärenz sichergestellt werden konnte. Sowohl die Fragestellung, wie auch die Ergebnisse haben einen pragmatischen Nutzen für alle Personen, welche Berufswahlunterricht erteilen. Dem Kriterium der reflektierten Subjektivität wurde durch das Führen eines Forschungstagebuches während der Interviewphase (siehe Anhang 15.10) Rechnung getragen. Weiter wurden die persönlichen Voraussetzungen der beiden Forscherinnen zu Beginn dieser Arbeit aufgezeigt und damit reflektiert.

10 Methodendiskussion

Ziel dieses Kapitels ist es, die für diese Arbeit verwendeten Methoden, kritisch zu diskutieren.

Zu Beginn des ganzen Prozesses stand das Theoriestudium. Dieses bildete die Grundlage für den Interviewleitfaden und somit auch für das Kategoriensystem. Weiter floss das erarbeitete Wissen, zusammen mit den Forschungsergebnissen, in die Beantwortung der Fragestellung ein. Dieser Prozess war sehr wertvoll.

Die Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt B19, den Fokus auf Lehrpersonen zu legen, war für die Auswahl der Stichprobe positiv zu werten. Schwieriger war die Auswahl der Schultypen, da im Kanton Zürich unterschiedliche Systeme existieren. Aufgrund der getroffenen Auswahl, erfolgte eine Daten-Triangulation. Dadurch konnten die verschiedenen Schultypen verglichen werden. Alternativ hätte sich die Stichprobe auf Lehrpersonen von gemischten Klassen konzentrieren können. Dies hätte einen Vergleich der Arbeitsweisen dieser Personen ermöglicht. Die beschränkte Stichprobe von zehn Lehrpersonen liess keine quantitative Auswertung zu.

Durch die offenen Fragen, die durch die Methode Leitfadeninterview gegeben waren, konnten viele verschiedene Aussagen gewonnen werden. Dadurch konnte jedoch nicht sichergestellt werden, dass die Lehrpersonen alle Vorgehensweisen und Angebote nannten, welche sie bis zum Zeitpunkt der Interviews tatsächlich anwendeten und nutzten. Diese Vermutung wurde durch die kommunikative Validierung (siehe Anhang 15.11.2) bestätigt. Das Ziel der Methoden Leitfadeninterview und Inhaltsanalyse war die Generierung von Hypothesen (siehe Kapitel 11). Nun müssten diese weiterführend durch eine quantitative Erhebung überprüft werden.

Den Ort des Interviews konnten die Interviewpartnerinnen und -partner auswählen, wodurch der Aufwand für sie vermindert werden konnte. Diese Tatsache verunmöglichte es den Interviewerinnen jedoch den Raum für die Interviews ansprechend zu gestalten. Dies führte teilweise zu einem Unwohlsein ihrerseits, was wiederum das Interview beeinflusst haben könnte. Weiter wurde die Situation ebenfalls durch den gegenseitigen (ersten) Eindruck beeinflusst. Diese Tatsache bestätigte die Erkenntnis aus dem Theoriestudium, dass die Interviewsituation nie völlig kontrollierbar ist (vgl. Atteslander, 2010).

Zur Transkription lässt sich sagen, dass alle Interviews, bis auf eines, voll transkribiert wurden. Die Teiltranskription erfolgte, da ein Experte aus seiner Rolle gefallen war und über die Kollegen seines ehemaligen Arbeitsortes berichtete. Rückblickend wären in einigen anderen Fällen ebenfalls Teiltranskriptionen möglich gewesen, was zu einer Zeitersparnis geführt hätte.

Die Kategorisierungssoftware MAXQDA war sehr hilfreich, da sie leicht verständlich und gut handhabbar war. Dem Kategoriensystem wurden Codes induktiv angefügt, wodurch die Notwendigkeit entstand, die bereits codierten Interviews nochmals zu bearbeiten. Um dies zu verhindern, wäre es sinnvoll gewesen, von jedem Schultyp ein Interview für das Eruiere von induktiven Codes zu verwenden.

Das Kriterium, dass Codes von einander trennbar sein müssen, bereitete den Autorinnen Schwierigkeiten. So musste das Kategoriensystem immer wieder, mit zeitlichem Aufwand verbunden, angepasst werden. Hier wären Vorerfahrungen mit qualitativer Forschung sicherlich hilfreich gewesen.

Sehr wertvoll war bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse die Arbeit im Team. Beide Forscherinnen brachten ihre Perspektive in die Diskussionen ein, wodurch sich der Fokus, im Vergleich zu einer Einzelarbeit, sicherlich erweiterte.

Der ganze Forschungsprozess war sehr spannend und lehrreich, da beide Autorinnen bisher noch nie mit diesen Methoden gearbeitet hatten.

11 Schlusswort

In diesem Schlusswort soll auf die ganze Arbeit zurückgeschaut werden.

Bezüglich des Theoriestudiums sind nachfolgende wichtige Erkenntnisse zu nennen: Der Berufswahlunterricht gliedert sich in verschiedene Phasen und wird durch den Sekundarschul-lehrplan des Kantons Zürich vorgeschrieben. Weiter sind die Jugendlichen zum Zeitpunkt des

Berufswahlprozesses mitten in der Identitätsfindung, welche bei denjenigen mit Lernschwierigkeiten, eher weniger weit fortgeschritten ist. Schliesslich muss in heterogenen Klassen mit vielfältigen Methoden gearbeitet werden.

Durch die Leitfadeninterviews, deren Auswertung und die Verknüpfung mit der Theorie haben sich mehrere Hypothesen ergeben. Die Folgenden sind für die Autorinnen zentral:

- Der Berufswahlprozess muss zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.
- Der Berufswahlunterricht muss individualisiert werden, damit möglichst viele Lernende die Berufswahl erfolgreich abschliessen können.
- Die Nutzung der vielfältigen internen und externen Angebote entlastet die Lehrpersonen bei der Begleitung der Lernenden während des Berufswahlprozesses.

Abschliessend lässt sich sagen, die Differenzierung des Unterrichts, die Einbindung der Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie das in Anspruch nehmen von externen Angeboten umso wichtiger wird, je leistungsheterogener eine Klasse ist.

Für die Autorinnen war das Verfassen dieser Masterarbeit sehr interessant. Das Vertiefen in ein aus dem Berufsalltag bekanntes Thema mittels Theorie und Forschung war bereichernd und hat zu neuen Erkenntnissen geführt. Die Verfasserinnen sind gespannt, wie das neue Wissen ihren Berufswahlunterricht mit zukünftigen Klassen verändern wird.

12 Literaturliste

- Amt für Jugend und Berufsberatung (o.J. a). *Mentoring 'Ithaka'*. Internet: <http://www.ajb.zh.ch/Projekte/ithaka/> [14.10.2011].
- Amt für Jugend und Berufsberatung (o.J. b). *Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD)*. Internet: <http://www.lotse.zh.ch/service/detail/500053/from/service> [14.10.2011].
- Amt für Jugend und Berufsberatung (o.J. c). *Zusammenarbeit Berufsberatung – Sekundarschule*. Internet: <http://www.berufsberatung.zh.ch/schulen/oberstufe/> [14.10.2011].
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Barth, D. (2009). Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Problem der sozialen Ordnung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN*, 4, 321 – 333.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2010) (Hrsg.). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Case Management Berufsbildung Newsletter 2011*. Internet: http://www.ajb.zh.ch/files/page/Projekte/casemgmt_BB/CaseManagement-Newsletter-06-2011.pdf. [14.10.2011].
- Böhnel, E. & Khan-Svik, G. (1995). *Schulische Differenzierung - erstarrte Strukturen oder dynamische Entwicklung?* Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Bronfenbrenner, U. (1980). *Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Fischer.
- Busshoff, L. (2009). Berufsberatung als Unterstützung von Übergängen in der beruflichen Entwicklung. In R. Zihlmann, *Berufswahl in Theorie und Praxis* (S. 9 - 77). Bern: SDBB Verlag.
- Caritas Zürich (o.J.). *Incluso*. Internet: <http://www.caritas-zuerich.ch/p53000933.html> [14.10.2011].
- Dresing, T., Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription - Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (1. Auflage). Marburg. Internet: www.audiotranskription.de/praxisbuch [15.7.2011].
- Ecarius, J., Eulenbach, M., Fuchs, T. & Walgenbach, K. (2011). *Jugend und Sozialisation - Lehrbuch Basiswissen Sozialisation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien GmbH.

- Egloff, E. (2009). Grundlagen der Berufswahlvorbereitung in der Schule. In R. Zihlmann, *Berufswahl in Theorie und Praxis* (S. 119 - 150). Bern: SDBB Verlag.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2009a). *Berufswahltagbuch. Arbeitsheft*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2009b). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Erni Associates Ltd. (o.J.). *FIRST TAKE OFF*. Internet: www.firsttakeoff.ch [14.10.2011].
- Flick, U. (2008). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. Von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Forschung - Ein Handbuch*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frei, R. (2008). *Zusammenfassung der Denkansätze*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Furger, M. (2011). Die Lehrlingslücke Unternehmen kämpfen um jeden qualifizierten Schulabgänger. *Neue Zürcher Zeitung am Sonntag*, 26.6.2011, 23.
- Gasser P. (2001). *Lehrbuch Didaktik*. Bern: h.e.p. Verlag AG.
- Gasser P. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Bern: h.e.p. Verlag AG.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten - Ursachen, Diagnostik, Interventionen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Green, N. & Green, K. (2009). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium - Das Trainingsbuch*. Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Grimm, A. (2009). Praxis der Berufswahlvorbereitung in der Schule. In R. Zihlmann, *Berufswahl in Theorie und Praxis* (S. 175 - 239). Bern: SDBB Verlag.
- Gugel, G. (2003). *Methoden-Manual II - Neues Lernen* (2., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Häberlin, U., Imdorf, Ch., Kronig, W. (2004). *Chancenungleichheit bei der Lehrstellensuche - Der Einfluss von Schule, Herkunft und Geschlecht*. Aarau: SKBF / CSRE.
- Häfeli, K. (2008). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsausbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: EDK.

- Herzog, W., Neuenschwander M. P. und Wannack E. (2004a). Wie verlaufen Berufswahlprozess? *Panorama* 2/2004, 36 – 37.
- Herzog, W., Neuenschwander M. P. und Wannack E. (2004b). *In engen Bahnen - Berufswahlprozesse bei Jugendlichen*. Aarau: SKBF / CSRE.
- Herzog, W., Neuenschwander M. P. und Wannack E. (2006). *Berufswahlprozess - Wie sich Jugendliche auf ihren Beruf vorbereiten*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Hillenbrand, C. (2003). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen* (2. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Impulsis. (o.J.) *Impulsis Berufsintegration. Umfassend*. Internet: www.impulsis.ch [14.10.2011].
- Invalidenversicherung (o.J.). *Was sind berufliche Massnahmen?* Internet: <http://www.ahv-iv.info/iv/00127/00252/index.html?lang=de> [14.10.2011].
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen - Zur Didaktik des integrativen Unterrichts* (1. Auflage). Donauwörth: Auer Verlag GmbH und Luzern: Comenius Verlag.
- Jungo, D. (2009). Jugendliche im Berufswahlprozess - Berufsinteressen und ihre Spannungsfelder. In R. Zihlmann, *Berufswahl in Theorie und Praxis*. Bern: SDBB Verlag.
- Kaiser, A. (2000). Sachunterricht unter sonderpädagogischer Perspektive. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 642 - 654). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hongrefe-Verlag GmbH & Co. KG.
- Kammermann, M., Sigrist, M. & Sempert, W. (2007). *Begleitende und abschliessende Auswertung der Erfahrungen mit dem neu gestalteten 9. Schuljahr an der Sekundarschule des Kantons Zürichs*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Klafki, W. & Stöcker, H. (1976). Innere Differenzierung des Unterrichts. *Zeitschrift für Pädagogik*, 22. Jg., 4, 497 f.
- Kowal, S. & O'Connell, D. C. (2008). Zur Transkription von Gesprächen. In U. Flick, E. Von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Forschung - Ein Handbuch*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kuckartz, U. (2007). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Lanfranchi, A. (2011). *ZEPPELIN 0-3 – Förderung ab Geburt - Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mayer, H. (2008). *Interview und schriftliche Befragung – Entwicklung Durchführung Auswertung* (4. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Technik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meuser, M., Nagel, U. (2002). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In A. Bogner, B. Littig, W. Menz, (Hrsg.). *Das Experteninterview - Theorie, Methode, Anwendung*. Opladen: Leske + Budrich.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz.
- Paradies, L., & Linser HJ. (2001). *Praxisbuch: Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen Scriptor GmbH & Co. KG.
- Riedl, A. (2010). *Grundlagen der Didaktik* (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Sander, E. (2000). Lernschwierigkeiten. In Borchert J. (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 690 - 703). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hongrefe-Verlag GmbH & Co. KG.
- Schittko, K. (1984). *Differenzierung in der Schule und Unterricht. Ziele – Konzepte - Beispiele*. München: Ehrenwirth.
- Schmid, R. & Barmettler, C. (2009). *Berufswahl-Portfolio* (15. Auflage). Bülach: S & B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung AG.
- Schröder, U. (2000). Metakognition. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 642 - 654). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hongrefe-Verlag GmbH & Co. KG.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2011). *Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907* (Stand 1. Januar 2011). <http://www.admin.ch/ch/d/sr/21.html#21> [11.8.2011].
- Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB (o.J.). Internet: www.berufsberatung.ch [13.10.2011].
- Senckel, B. (1994). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. München: Verlag C.H. Beck.

- Steiner, T. & Berg, I.K. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (5. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Steinke, I. (2008). Gütekriterien qualitativer Forschung In U. Flick, E. Von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Forschung - Ein Handbuch*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Vernooij, M., (2007). *Einführung in die Heil- und Sonderpädagogik* (8. Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.
- Volksschulamt (Hrsg.) (2008). *Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung zum Rahmenkonzept Neugestaltung des 9. Schuljahres*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Volksschulamt (Hrsg.) (2010). *Neugestaltung 3. Sek Planungshilfe*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Volksschulamt (Hrsg.). (o.J. a). *Neugestaltung 3. Sek*. Internet:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/neugestaltung_3_sek.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-projekte-neugestaltung_3_sek-jcr-content-contentPar-downloadfolder_o [3.5.2011].
- Volksschulamt (Hrsg.). (o.J. b). *Sekundarstufe I*. Internet:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/sekundar_i.html [3.5.2011].
- Von der Groeben, A. (1997). Binnendifferenzierung. Die grosse Illusion, die grosse Überforderung oder die grosse Chance? *Pädagogik* 12/49, 6 - 10.
- Von Grafenstein, A. (2009). *Die Bedeutung von ausserschulischen Lernorten für die Pädagogik bei Lernschwierigkeiten mit besonderer Berücksichtigung des Biologieunterrichts*. Internet:
<http://www.foepaed.net/volltexte/grafenstein/ausserschulische-lernorte.pdf> [11.8.2011].
- Walt, M. (2005). *Individualisierung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. Lizentiatarbeit*. Freiburg: Philosophische Fakultät. Departement Erziehungswissenschaften.

13 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: <http://www.janakovacovic.com/wp-content/uploads/wegweiser.jpg> [18.4.2011]

Abbildung 1: Didaktik im engeren und weiteren Sinn (Riedel, 2010, S. 12).....	9
Abbildung 2: Phasen der Berufsfindung (vgl. Herzog, Neuenschwander & Wannack, 2006, S. 41).	12
Abbildung 3: Umfassendes Konzept der Schlüsselqualifikationen (Vernooij, 2007, S. 285).....	14
Abbildung 4: Die wichtigsten Kooperationspartner (Egloff und Jungo, 2009b, S. 201).....	18
Abbildung 5: Pyramidenmodell der Berufswahlbereitschaft (Egloff und Jungo, 2009b, S. 111)...	19
Abbildung 6: systemökologisches Paradigma (nach Bronfenbrenner, 1980).....	55

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Typen der Befragung (vgl. Atteslander, 2010).....	30
Tabelle 2: Auswertung zu den Grundformen des Unterrichtes.....	50
Tabelle 3: Auswertung zur individuellen Arbeitsform	50
Tabelle 4: Erwähnung und Nutzen der Materialien.....	58
Tabelle 5: Erwähnung und Nutzen der externen und internen Unterstützungsangebote	60

15	Anhang.....	87
15.1	Fünf Schritte zur Berufsfindung	87
15.2	Projektbeschreibung B19	88
15.3	Lehrplan Berufswahlunterricht.....	89
15.4	Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen	91
15.5	ZGB Artikel 302	92
15.6	Interviewleitfaden.....	93
15.7	Mailanfrage für Interviews	97
15.8	Kategoriensystem	98
15.8.1	Code Lernschwierigkeiten.....	98
15.8.2	Code Umgang mit Lernschwierigkeiten	99
15.8.3	Code Wünsche	105
15.9	Quantitative Auswertungen.....	106
15.9.1	Fragestellung 1.....	106
15.9.2	Fragestellung 2	107
15.10	Forschungstagebücher	110
15.10.1	Simone Reichlin	110
15.10.2	Nicole Rutschmann.....	111
15.11	Kommunikative Validierung.....	112
15.11.1	Lehrperson gemischte Klassen	112
15.11.2	Lehrperson unterste Schulstufe	112
15.11.3	Lehrperson Sonderschule	112

15 Anhang

15.1 Fünf Schritte zur Berufsfindung

Ich lerne mich selber kennen

- Was erwartest du und wünschst du dir?
- Welches sind deine Interessen und Fähigkeiten?
- Deine Selbsteinschätzung

Ich lerne die Berufswelt kennen

- 9 Berufsinteressenfelder
- Traumberufe
- Berufserkundungen
- Berufsinformationen finden
- Wer hilft bei der Berufswahl mit?

Ich vergleiche mich mit der Berufswelt

- Dein Interessenfragebogen
- Dein Interessenkompass
- Dein persönliches Interessenbild
- Das Berufsverzeichnis mit 9 Berufsinteressenfeldern

Ich erkundige Berufe und entscheide

- Die Ranglisten deiner bevorzugten Berufe
- Schnupperlehrtagebuch
- Ausbildungswege, Brückenangebote, Zwischenlösungen
- Deine Entscheidung

Ich verwirkliche meine Entscheidung

- Bewerbungs-Quiz
- Der Weg zur Lehrstelle
- Praktische Tipps für Bewerbungen
- Dein Berufswahl-Portfolio
- Ein neuer Lebensabschnitt

15.2 Projektbeschreibung B19

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Berufswahlvorbereitung an der Schule für Jugendliche mit Behinderungen: Validierung, Anpassung und Neugestaltung von Unterrichtsmaterialien

Ausgangslage und Ziele

Um den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen zu erleichtern, ist eine gezielte Vorbereitung auf die Phase des Übergangs nötig. Dabei kommt der Berufswahlvorbereitung in der Schule eine wichtige Rolle zu. Bei herkömmlichen Unterrichtsmaterialien stellt sich die Frage, wie gut sie sich für diese Jugendlichen eignen. Vielerorts wird ein grosser Bedarf darin gesehen, Unterrichtsmaterialien für diese Gruppe von Jugendlichen anzupassen. Das von der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Kooperation mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung (SDBB) geplante Projekt verfolgt zwei Ziele: Im ersten Teil des Projekts (Evaluation) geht es um eine Bestandesaufnahme der aktuellen Situation in der deutschen und in der französischen Schweiz, d.h. es sollen Zielgruppen identifiziert und bisherige Erfahrungen verschiedener Beteiligter im Berufswahlunterricht aufgezeigt werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen werden im zweiten Teil des Projektes neue Unterrichtsmaterialien konzipiert und entwickelt (z.B. zusätzliche Beiblätter für bestimmte Zielgruppen oder die Adaptation eines bestehenden Lehrmittels).

Fragestellungen der Evaluation

Welche (unterschiedlichen) Bedürfnisse haben verschiedene Gruppen von Jugendlichen in der Phase der Berufswahl, insbesondere im Berufswahlunterricht?

Welche Unterrichtsmaterialien werden im Berufswahlunterricht bei verschiedenen Zielgruppen eingesetzt und wie werden sie von den verschiedenen Beteiligten bewertet?

Wo bestehen Lücken beim vorhandenen Unterrichtsmaterial? Für welche Zielgruppen sollten weitere Unterrichtsmaterialien entwickelt werden? Wie sollen diese Materialien strukturell, inhaltlich und visuell aufgebaut sein?

Methodisches Vorgehen der Evaluation und Zeitplan

Das Projekt gliedert sich methodisch in zwei Phasen:

Phase 1 – qualitativ (Januar – Juni 2011): In einem ersten Schritt ist ein qualitatives Vorgehen geplant, mit dem Ziel, das Spektrum der Meinungen und Erfahrungen der Beteiligten mit verschiedenen Zielgruppen zu erfassen. Interviewt werden Lehrpersonen aus verschiedenen schulischen „settings“, verschiedene Fachpersonen (z.B. Berufsberatende) und Eltern von betroffenen Jugendlichen. Die Perspektive der Jugendlichen wird mittels Klassenbeobachtungen und Gruppeninterviews einbezogen (insgesamt rund 50 Interviews).

Phase 2 – quantitativ (Juli – Dezember 2011): Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in einer erweiterten Fachgruppe diskutiert, für eine erste Planung der Umsetzung verwendet werden und dazu dienen, ein strukturiertes Erhebungsinstrument zu entwickeln. Dieses soll für die schriftliche Befragung einer breiteren und möglichst repräsentativen Stichprobe von Lehrpersonen (ca. 250 Personen) eingesetzt werden.

Kontakt:

Claudia Schellenberg: claudia.schellenberg@hfh.ch

Claudia Hofmann: claudia.hofmann@hfh.ch

15.3 Lehrplan Berufswahlunterricht

6.1 Berufswahlvorbereitung

Bedeutung des Unterrichtsgegenstands

Im Unterrichtsgegenstand Berufswahlvorbereitung soll die Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit Fragen der Berufswahl und der persönlichen Zukunftsgestaltung auseinander zu setzen, gefördert werden. Der Unterricht ermöglicht eine bewusste Wahrnehmung und Beurteilung einerseits der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler und damit eine eigentliche Identitätsfindung und andererseits der Berufs- und Arbeitswelt und schafft damit die Entscheidungsgrundlagen, die richtige Ausbildungs- und Berufswahl zu treffen und die notwendigen Schritte zu ihrer Verwirklichung zu unternehmen.

Richtziel

Die Schülerinnen und Schüler treffen ihren Entscheid für die Berufslaufbahn nach Prüfung ihrer persönlichen Situation und nachdem ihnen Einblicke in die Arbeitswelt ermöglicht wurden.

Hinweise zur Planung und Gestaltung des Unterrichts

Die Berufswahlvorbereitung wird sowohl als Unterrichtsprinzip (Vermittlung von Verhalten, Haltungen und Werten) als auch im Fachunterricht, in Einzelstunden und Projekten, in der Schule und in der Arbeitswelt vermittelt.

Dabei soll die Zusammenarbeit von allen an der Berufswahl der Jugendlichen beteiligten Kreise wie Eltern, Berufsberatung und Lehrlingsausbildner usw. zum Tragen kommen.

Berufswahlvorbereitung**Zusammenfassung der Ziele und Inhalte**

Hier werden Ziele und Inhalte zusammengezogen, die im Rahmen verschiedener Unterrichtsbereiche angesprochen werden.

Berufswahl als Entscheidungssituation wahrnehmen Konsequenzen eigener Entscheidungen abschätzen	Orientierungsveranstaltungen für Eltern und Jugendliche <i>Biografien mit Augenmerk auf Entscheidungssituationen</i>
Persönliche Merkmale erkennen und realistisch einschätzen	<i>Selbst- und Fremdportraits</i> <i>Vorstellung von Hobbys und Freizeitbeschäftigungen</i> <i>Traumberufe</i>
Exemplarische Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen	Berufsbilder Gespräche mit Berufsleuten, eigene Vorträge <i>Berufserkundungen, Schnupperlehren</i>
Informationen über weiterführende Schulen, Ausbildungen, Berufe einholen	Berufsberatung <i>Berufsinformationszentrum</i> <i>Berufsverbände</i>
Berufliche bzw. schulische Alternativen vergleichen und auf diesem Hintergrund entscheiden	Entscheidungskriterien Einblick in verschiedene Berufswelten
Schritte kennen lernen, um einen Platz in einer Schule bzw. Ausbildungsstätte zu finden	Lebenslauf und Bewerbungsschreiben Vorstellungsgespräche in Rollenspiel usw. Auseinandersetzung mit Absagen
Verhaltensweisen entwickeln, die den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern	Rechte und Pflichten Vertragliche Vereinbarungen <i>Ausbildungsreglemente</i> <i>Kontrollinstanzen</i> <i>Wirtschaftliche Gesetze</i>
Sich mit Zusammenhängen zwischen Berufswahl und Lebensgestaltung beschäftigen	Soziales Umfeld Arbeitsrhythmus Finanzielle Aspekte Zukunftsperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten

15.4 Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen

<p>Person</p> <ul style="list-style-type: none"> • Männliche Jugendliche • Gute Gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes Verhalten (Sucht) • Gute Schulleistungen auf Sek I und Sek II (Math, Lesekompetenz), hoher IQ • Hoher Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Durchsetzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten (Probleme angehen, Belastungen verarbeiten) • Gute Umgangsformen, «betriebskompatible» Eigenschaften • Kommunikative Kompetenzen, Kontakt- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen • Klare berufliche Interessen, Fokussierung bei Berufswahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible Lehrstellensuche, persönlicher Kontakt zu Lehrmeister/Betrieb • Direkteinstieg in Sek II (statt Zwischenlösung) 	<p>Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhere soziale Schicht • Günstige soziale Ausgangslage (wenig Umzüge, Scheidung u.Ä.) • Schweizer Hintergrund oder Secondos (langer Schweizer Aufenthalt, Einbürgerung) • Hohe Bildungsaspirationen der Eltern • Autonomie anregender Erziehungsstil • Gute Beziehung zu Eltern (emotionale Unterstützung, Kommunikation, Konfliktbereitschaft) • Informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische Ressourcen
<p>Schule und Lehrpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungsreicher Schultyp (Sek I) • Frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht • Kontakt zu Wirtschaft und Arbeitswelt • Erfassung und Diagnostik fachlicher/überfachlicher Kompetenzen • Koordination und klare Rollenteilung Schule/Beratungsangebote • Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik • Engagement der Lehrpersonen: soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit • Gute Beziehung Lernende–Lehrperson und innerhalb Lehrerschaft 	<p>Betrieb und Berufsbildende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohes berufliches Anforderungsniveau • Spezifische Berufsgruppen • Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit; Handlungsspielraum • Verkräftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfordernde Tätigkeiten • Gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb–Jugendliche • Pädagogische Kompetenzen der Berufsbildenden • Soziale Unterstützung (durch Lehrmeister/in bzw. Arbeitskolleg/innen)
<p>Beratungs- und Interventionsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige und umfassende Diagnostik/Abklärung (Sek I, Betrieb, Berufsfachschule) • Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung • Gute Beziehung zwischen Klient/innen und beratenden Personen • Struktur gebende Massnahmen • Enger Bezug zu Arbeitswelt (Praktika, Schnupperlehren) • Gute berufliche Netzwerke und Regelung der Zuständigkeiten 	<p>Freizeit und Peers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und Eltern • Teilnahme in einer strukturierten Gruppe (Verein, Club, Kurs) • Respektvoller Umgang unter Peers mit vereinbarten Regeln und Strukturen
<p>Gesellschaft (Demografie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückgang der Schulaustretenden • Günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum • Genügend grosses Angebot an Lehrstellen (v.a. für schwächere Jugendliche) • Lehrstellenmarketing und Lehrbetriebsverbände • Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, Weiterentwicklung IV-Anlehre) • Hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und -stufen (Kompetenznachweis, Anrechenbarkeit) • Einführung Case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit • Region Deutschschweiz 	

15.5 ZGB Artikel 302

Art. 302²²³

¹ Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen.

² Sie haben dem Kind, insbesondere auch dem körperlich oder geistig gebrechlichen, eine angemessene, seinen Fähigkeiten und Neigungen soweit möglich entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung zu verschaffen.

³ Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und, wo es die Umstände erfordern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe zusammenarbeiten.

15.6 Interviewleitfaden

Masterarbeit Simone Reichlin, Nicole Rutschmann

Interviewleitfaden für Lehrpersonen

Lehrperson:

Lehrpersonen ID:

Datum Interview:

Dauer Interview:

Interviewer/in:

ID: Initialen Interviewerin; S= Sonderschule, C= Sek. C, G= Gemischt; Nummer (01 - 05)

Vorher:

- Bitten Materialien, Konzepte etc., die für die Fragestellung relevant sein könnten, mitzubringen.

Einleitende Bemerkungen

- zu erst werden ein paar Daten zu Ihrer Person erfragt
- Anschliessend Interview:
 - nicht irritiert sein, wenn Interviewerin einfach erzählen lässt
 - bitte möglichst detailliert erzählen

Zusatzinformationen

ID:

Schule:

Stufe:

Ausbildung:

Wie lange unterrichten Sie bereits?
.....

Wie lange auf dieser Stufe?
.....

Erfahrungen auf anderen Stufen oder in anderen Systemen?

Wenn ja welche:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1. Berufswahlvorbereitung	
<p>1. <i>Organisation Berufswahlvorbereitung im Unterricht</i></p> <p>KOPIE 5 Phasen</p>	<p>Erzählen Sie bitte, wie sie den Berufswahlunterricht gestalten vom Anfang bis zum Ende.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wann beginnen Sie? - Welche Themen, Schwerpunkte behandeln Sie? - Welche Lehrmittel werden verwendet? - 1. Phase: Ich lerne mich selber kennen - 2. Phase: Ich lerne die Berufswelt kennen - 3. Phase: Ich vergleiche mich mit der Berufswelt - 4. Phase: Ich erkunde Berufe und entscheide - 5. Phase: Ich verwirkliche meinen Entscheid <p>→ Wenn Phasen ausgelassen werden nachfragen. Phasen werden am Anfang nicht vorgelegt. Sie dienen den Interviewerinnen als Gedankensstütze.</p> <p>Beim Berufswahltagbuch gibt es diese fünf Phasen (vorlegen der Kopie). Stimmen diese für Sie?</p>
<p>2. <i>Heterogenität in der Klasse</i> (<i>insb. bei Klassen mit integrativem Unterricht</i>)</p> <p>KOPIE 5 Phasen</p>	<p>Welche Rolle spielt es für den Unterricht, dass die Jugendlichen in Ihrer Klasse unterschiedliche Möglichkeiten und Bedürfnisse haben? Bitte ergänzen Sie ihre Antwort auch mit Beispielen, damit wir uns etwas Konkretes darunter vorstellen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie gehen Sie mit dieser Unterschiedlichkeit um? - 1. Phase: Arbeiten alle Lernenden gleich daran? Wo gibt es Unterschiede? Welche? Warum? - 2. Phase: Arbeiten alle Lernenden gleich daran? Wo gibt es Unterschiede? Welche? Warum? - 3. Phase: Arbeiten alle Lernenden gleich daran? Wo gibt es Unterschiede? Welche? Warum? <i>Wie wird darauf eingegangen, dass nicht alle Lernenden die gleichen Möglichkeiten haben?</i> - 4. Phase: Arbeiten alle Lernenden gleich daran? Wo gibt es Unterschiede? Welche? Warum? <i>Wie wird Lernenden, die dies nicht selbst können, geholfen?</i> - 5. Phase: Arbeiten alle Lernenden gleich daran? Wo gibt es Unterschiede? Welche? Warum? <i>Was passiert, wenn die Verwirklichung nicht möglich ist? Wie werden die Lernenden unterstützt?</i>
<p>3. <i>Zusammenarbeit mit anderen Personen /Fachstellen</i></p>	<p>Mit welchen Personen/Fachstellen arbeiten Sie bei der Berufswahl zusammen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbezug der IF-LP? - IV-Berufsberatung, allg. Berufsberatung? INSOS, andere Lehrpersonen, Eltern, Berufsbildnerinnen und -bildner? - Wann werden Fachpersonen einbezogen? - Wie bewerten Sie diese Zusammenarbeit? Was ist hilfreich, was nicht?

2. Lernschwierigkeiten und Berufswahl	
1. <i>Berufswahlprozess</i>	<p>Wenn Sie den Berufswahlprozess Ihrer Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten mit demjenigen von Jugendlichen ohne vergleichen: Was fällt Ihnen auf?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Unterschiede? Falls ja, welche? - Haben Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten andere Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Berufswahl? Falls ja, welche? - Welche Möglichkeiten gibt es, auf die Unterschiedlichkeit einzugehen? Was wird benutzt? Warum?
2. <i>Angebote</i>	Gibt es besondere Angebote der Schule für Lernende mit Lernschwierigkeiten im Bezug auf die Berufswahl? Wie sehen diese aus?
3. <i>Materialien</i>	Gibt es bereits Material für den Berufswahlunterricht mit Lernenden mit Lernschwierigkeiten?
4. <i>Wunderfrage</i>	<p>Stellen Sie sich vor, heute Nacht geschieht ein Wunder. Nun herrschen ideale Bedingungen für die Lernenden und Sie was den Berufswahlunterricht betrifft. Wie haben sich die Materialien und Angebote verändert?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Wünsche stellen die Lehrpersonen an die Materialien? - Welche an die Angebote der Schule?

15.7 Mailanfrage für Interviews

Sehr geehrte/r

Wir, Nicole Rutschmann und Simone Reichlin, arbeiten als Sekundarlehrerinnen und studieren momentan an der Hochschule für Heilpädagogik. Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit dem Thema Berufswahlunterricht. Konkret beschäftigen wir uns mit der Frage, wie der Berufswahlprozess in der Schule didaktisch und methodisch gestaltet werden muss, damit er Lernenden mit Lernschwierigkeiten gerecht wird. Unsere Arbeit leistet einen Beitrag zu einem Forschungsprojekt der HfH, welches sich mit dem Thema „Berufswahlvorbereitung für Jugendliche mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung“ beschäftigt.

Lehrpersonen sind Experten auf dem Gebiet des Berufswahlunterrichtes, deshalb möchten wir gerne mit verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen zwischen Sommer- und Herbstferien 2011 Interviews führen.

[Da ihre Schule das Modell der dreistufigen Sekundarschule führt, gelangen wir an Sie.](#)

[Da ihre Schule das Modell der integrativen Sekundarschule führt, gelangen wir an Sie.](#)

Um Ihnen unser Vorhaben näher erläutern zu können, möchten wir gerne in Kürze ([Zeitpunkt kann konkret beschrieben werden](#)) telefonisch mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Falls es Ihnen lieber ist, können Sie uns auch direkt an eine oder mehrere Klassenlehrpersonen [der Sekundarschule C](#) weiterverweisen, die Sie sich als geeignete/n Interviewpartner/in vorstellen können.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Thematik bei Ihnen auf Interesse stossen und würden uns über Ihre Unterstützung sehr freuen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Simone Reichlin

Nicole Rutschmann

15.8 Kategoriensystem

15.8.1 Code Lernschwierigkeiten

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
Lernschwierigkeiten	Unterschiede	Ausweichstrategien
		Bandbreite der Berufe
		Diskrepanz Wunsch- Realität
		Geistiger Entwicklungs- stand
		Hobbys
		Reflexionsfähigkeit
		Schulleistung
		Selbsteinschätzung
		Selbstständigkeit
		Wechselnde Begeisterung
	Weitere Unterschiede	
	keine Unterschiede	

15.8.2 Code Umgang mit Lernschwierigkeiten

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6
Umgang mit Unterschieden	Unterrichtsgestaltung	Phase 1	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit	
				Thema	
				Zeit	
				Betreuung	
				Material	
			Kooperatives Arbeiten		
			Gemeinsamer Unterricht		
		Mischform			
		Phase 2	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit	
				Thema	
				Zeit	
				Betreuung	
				Material	
			Kooperatives Arbeiten		
Gemeinsamer Unterricht					

			Mischform		
		Phase 3	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit	
				Thema	
				Zeit	
				Betreuung	
				Material	
			Kooperatives Arbeiten		
			Gemeinsamer Unterricht		
		Mischform			
		Phase 4	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit	
				Thema	
				Zeit	
				Betreuung	
				Material	
			Kooperatives Arbeiten		
			Gemeinsamer Unterricht		
		Mischform			

		Phase 5	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit	
				Thema	
				Zeit	
				Betreuung	
			Material		
			Kooperatives Arbeiten		
			Gemeinsamer Unterricht		
		Mischform			
		Allgemeiner Inhalt	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit	
				Thema	
	Zeit				
	Betreuung				
	Material				
	Kooperatives Arbeiten				
Gemeinsamer Unterricht					
Mischform					
Angebot	Materialien	Informationsmaterial BIZ	Hilfreich		
			Nicht hilfreich		

				Erwähnt		
			Selbst erstelltes Material	Hilfreich		
				Nicht hilfreich		
				Erwähnt		
			Lehrmittel	Berufswahltagbuch	Hilfreich	
					Nicht hilfreich	
					Erwähnt	
				Wegweiser zur Berufswahl	Hilfreich	
					Nicht hilfreich	
					Erwähnt	
				www.berufsberatung.ch	Hilfreich	
					Nicht hilfreich	
		Erwähnt				
		Weitere Materialien	Hilfreich			
			Nicht hilfreich			
			Erwähnt			
		Unterstützungsangebote	Extern	Betriebe	Hilfreich	
					Nicht hilfreich	
Erwähnt						

				Berufsinformationszentrum	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Case Management	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Ithaka	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Impulsis	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Invalidenversicherung	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Messen	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt

				Schulpsychologischer Dienst	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Weitere externe Angebote	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
			Intern	Familie	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Heilpädagoge/ Heilpädagogin	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt
				Schulsozialarbeit	Hilfreich
					Nicht hilfreich
					Erwähnt

15.8.3 Code Wünsche

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
Wünsche	Wunschangebot	menschliche Ressourcen
		Vereinfachung von Schnupperlehren
		Berufsbildung
	Wunschmaterialien	
	Andere Wünsche	

15.9 Quantitative Auswertungen

15.9.1 Fragestellung 1

		unterste Schulstufe (N = 6)	gemischte Klassen (N = 5)	Sonderschule (N = 2)	Andere (N = 2)	Total	
Lernschwierigkeiten	Unterschiede	Ausweichstrategien	1	1	-	-	2
		Bandbreite der Berufe	2	3	-	-	5
		Diskrepanz Wunsch- Realität	3	2	3	1	9
		geistiger Entwick- lungsstand	2	1	-	-	3
		Hobbys	1	1	-	-	2
		Reflexionsfähigkeit	2	1	-	1	4
		Schulleistung	1	1	1	-	3
		Selbsteinschätzung	1	3	-	-	4
		Selbstständigkeit	1	2	-	-	3
		Wechselnde Begeiste- rung	1	-	-	1	2
		weitere Unterschiede	1	1	1	1	4
	keine Unterschiede		1	1	-	-	2

15.9.2 Fragestellung 2

Umgang mit Unterschieden		Unterrichtsgestaltung					unterste	gemischte	Sonderschule	Andere
				Schulstufe	Klassen					
Umgang mit Unterschieden	Unterrichtsgestaltung	Phase 1	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit		8	2	-		
				Thema		-	-	-		
				Zeit		-	-	-		
				Betreuung		-	-	-		
				Material		-	-	-		
		Kooperatives Arbeiten		-	-	-				
		gemeinsamer Unterricht		4	1	-				
		Mischform		1	3	-				
		Phase 2	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit		2	1	-		
				Thema		6	6	2		
	Zeit			-		-	-			
	Betreuung			-		-	-			
	Material			1		-	-			
	Kooperatives Arbeiten		-	-	-					
	gemeinsamer Unterricht		7	5	1					
	Mischform		-	2	-					
	Phase 3	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit		-	-	-			
			Thema		-	1	-			
			Zeit		-	-	1			
			Betreuung		8	4	1			
Material			1		-	-				
Kooperatives Arbeiten			-	-	-					
gemeinsamer Unterricht			-	-	-					
Mischform			1	-	-					
Phase 4		Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit		2	-	-			
	Thema		6		6	2				
	Zeit		-		-	-				
	Betreuung		3		-	2				
	Material		-		-	-				
	Kooperatives Arbeiten		2	-	-					
	gemeinsamer Unterricht		1	1	-					
	Mischform		1	-	-					

	Phase 5	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit		3	5	1			
			Thema		-	-	-			
			Zeit		-	-	-			
			Betreuung		6	5	-			
			Material		-	-	-			
		Kooperatives Arbeiten			3	1	-			
			gemeinsamer Unterricht		3	2	-			
			Mischform		-	-	-			
		Allgemeiner Inhalt	Individuelle Arbeitsform	Individuelle Arbeit		4	-		-	
	Thema				-	-	-			
	Zeit				1	2	2			
	Betreuung				21	8	1			
	Material				1	-	-			
	Kooperatives Arbeiten				2	1	-			
			gemeinsamer Unterricht		7	1	1			
			Mischform		5	1	3			
	Angebot		Materialien	Informationsmaterial BIZ	Hilfreich		-		-	-
		Nicht hilfreich				-	-		1	
		Erwähnt				-	-		-	
		Selbst erstelltes Material		Hilfreich		-	-		-	
				Nicht hilfreich		-	-		-	
				Erwähnt		2	3		1	
		Lehrmittel		Berufswahl-tagebuch	Hilfreich		-		1	-
					Nicht hilfreich		2		5	1
					Erwähnt		-		-	-
				Wegweiser zur Berufswahl	Hilfreich		2		1	-
					Nicht hilfreich		-		-	1
Erwähnt						-	-	-		
www.berufsb eratung.ch				Hilfreich		3	1	2		
				Nicht hilfreich		-	-	-		
				Erwähnt		-	-	-		
Weitere Ma-terialien		Hilfreich			-	1	1			
		Nicht hilf-reich			-	-	-			
		Erwähnt			-	1	-			
Unterstützungsange-bote		Extern	Betriebe	Hilfreich		2	1	3	1	
				Nicht hilf-reich		-	-	-	-	
				Erwähnt		2	4	4	3	
			Berufsinfor-mations-zentrum	Hilfreich		5	6	1	-	
				Nicht hilf-reich		1	4	-	1	
				Erwähnt		12	15	2	1	
		Case Mana-	Hilfreich		-	-	-	-		

					gement	Nicht hilfreich	-	-	-	-
						Erwähnt	-	3	-	-
					Ithaka	Hilfreich	-	-	-	-
						Nicht hilfreich	-	1	-	-
						Erwähnt	-	2	-	-
					Impulsis	Hilfreich	2	1	-	-
						Nicht hilfreich	-	-	-	-
						Erwähnt	1	1	-	-
					Invalidenversicherung	Hilfreich	1	-	-	-
						Nicht hilfreich	1	-	-	-
						Erwähnt	1	4	2	1
					Messen	Hilfreich	1	-	-	-
						Nicht hilfreich	-	-	-	-
						Erwähnt	-	3	1	-
					Schulpsychologischer Dienst	Hilfreich	-	-	-	-
						Nicht hilfreich	-	-	-	-
						Erwähnt	1	1	1	-
					Weitere externe Angebote	Hilfreich	5	-	1	-
						Nicht hilfreich	-	-	-	-
						Erwähnt	3	2	-	2
				Intern	Familie	Hilfreich	-	4	2	-
						Nicht hilfreich	4	3	1	1
						Erwähnt	6	8	-	3
					Heilpädagogin / Heilpädagoge	Hilfreich	3	3	-	-
						Nicht hilfreich	-	1	-	1
						Erwähnt	7	10	-	1
					Schulsozialarbeit	Hilfreich	1	1	-	-
						Nicht hilfreich	-	-	-	-
						Erwähnt	1	2	-	-

15.10 Forschungstagebücher

15.10.1 Simone Reichlin

Interview SRS01

Ich war etwas nervös, da es das erste Interview mit diesem Leitfaden war. Geholfen hat, dass ich den Interviewpartner etwas kannte. Bei der ersten Frage muss man sehr gut darauf achten, dass sehr konkret und detailreich erzählt wird. Ich habe erst ganz am Schluss nochmals nachgefragt. Teilweise habe ich nicht richtig zu gehört, weil ich mir überlegt habe, ob alles so ok ist. Ein Teil der Fragen sind nicht auf eine Sonderschule zugeschnitten, aber die meisten Interviewpartner/innen sind ja aus der Regelschule. Beim Teil 2 die Frage 2 sollte stehen ... der Schule für Lernende mit Lernschwierigkeiten in Bezug auf die Berufswahl? Die Frage 3 würde ich umformulieren: Gibt es bereits Material für den Berufswahlunterricht mit Lernenden mit Lernschwierigkeiten?

Interview SRC02

Diese Mal war ich nicht nervös, da es das zweite Interview war. Ich habe nun darauf geachtet bei der ersten Frage zu betonen, dass sie genau erzählen soll, wie sie den Unterricht gestaltet. Ich habe teilweise Vertiefungsfragen gestellt, welche nicht auf dem Fragebogen stehen. Da es sich jedoch um Leitfadeninterviews handelt, ist dies zulässig.

Interview SRG03

Diese Lehrperson konnte irgendwie nicht viel erzählen. Ich habe gemerkt, dass mich dies etwas gestresst hat. Ich versuchte durch Fragen mehr zu erfahren, aber dies gelang nur begrenzt. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie gewisse Probleme nicht sehen möchte → Schutzfunktion.

Interview SRG04

Diese Lehrperson war nicht immer Expertin. Sie hat sich teilweise nicht erinnert, wie sie den Berufswahlunterricht gestaltet hat, da sie letztes Jahr Urlaub hatte. Ich hatte das Gefühl, dass sie verunsichert war und teilweise mehr gewusst hätte. Ich wurde etwas ungeduldig, wenn es so lange Pausen gab. Ich muss mir Mühe geben mehr Zeit zu lassen, wenn Interviewpartner nicht weiter sprechen.

Interview SRC05

Wir haben unsern Platz für das Interview etwas ungünstig gewählt und es gab recht viel Lärm, was den Fluss des Interviews auch etwas gestört hat. Ansonsten ist es gut gelaufen.

Interview SRG06

Für dieses Interview sind zwei Personen zur Verfügung gestanden, was mich etwas verunsichert hat. Ich konnte ja nicht sagen: „Nein, ich interview nur jemanden.“ Es war dann teilweise auch schwierig, da manchmal beide Personen zusammen gesprochen haben. Vor allem die männliche Person konnte sich nicht zurückhalten.

15.10.2 Nicole Rutschmann

Interview NRC01

Mein erstes Interview lief gut. Die Lehrperson war sehr erfahren und konnte daher viel berichten. Des Öfteren wich sie jedoch vom Thema ab, was bei der Transkription beachtet werden muss.

Ich konnte ein paar Materialien sammeln und bei Bedarf kann ich mich wieder bei der Lehrperson melden.

Ich musste nicht alle Fragen aus dem Leitfaden explizit stellen, da einige bereits im Voraus beantwortet wurden. Teilweise stellte ich Fragen, welche eigentlich schon beantwortet waren trotzdem, um eventuell noch weitere Punkte aufzudecken.

Interview NRS02

Das Interview an der Sonderschule war sehr angenehm und doch speziell. Es war spannend eine erfahrene Lehrperson aus der Schule, in der ich neu arbeite, zu interviewen. Gleichzeitig war es etwas komisch, die fragende Person zu sein, da mich diese Lehrperson im Prozess, den ich an neuen Arbeitsplatz machen muss, begleitet.

Angenehm empfand ich es, dass sie die Lehrperson Zeit nahm und ruhig wirkte. So konnte ich auch Pausen problemlos zulassen.

Interview NRC03

Dies war mein kürzestes Interview. Bereits als ich die Lehrperson sah, hatte ich das Gefühl, dass ich sie kenne, was sich am Ende als richtig erwies.

Ich hatte das Gefühl, dass keine entspannte Atmosphäre herrschte, was mich etwas verunsicherte.

Die interviewte Lehrperson gab nur sehr knappe Antworten und ich musste ihr „die Würme aus der Nase ziehen“.

Interview NRG04

Einige Fragen wurden angeschnitten, bevor sie an der Reihe waren. Teilweise konnte ich das so stehen lassen, zum Teil fragte ich aber noch nach um zu erfahren, ob es noch weitere Punkte gibt.

15.11 Kommunikative Validierung

15.11.1 Lehrperson gemischte Klassen

[...] Ich habe es nochmals durchgelesen und finde es enorm schwer, dir eine Rückmeldung zu geben. Ich finde es sprachlich gut, da ich aber die Studien nicht gesehen habe, kann ich inhaltlich nichts dazu sagen.

Ich würde eurer Arbeit nicht gerecht. Das, was ihr nicht definitiv auswerten konntet oder nicht erklären konntet, habt ihr gut umschrieben mit Hypothesen. Es ist wertfrei und sachlich. [...]

15.11.2 Lehrperson unterste Schulstufe

[...] Interessanterweise, haben die Lehrpersonen der untersten Schulstufe gewisse Angebote, wie das Case Management, Ithaka und den schulpsychologische Dienst nicht erwähnt. Die beiden ersten Angebote sind den Lehrpersonen vielleicht nicht bekannt. Mir sind sie bekannt Da wir für alle 32 von 33 SuS einen Einstieg in die Arbeitswelt gefunden hatten, machten wir von diesen Angeboten keinen Gebrauch der 1 SuS von 33 ging ins BIP. Der schulpsychologische Dienst wird nicht bei jedem Klassenzug benötigt und eventuell nicht mit der Berufswahl in Verbindung gebracht. Für die SuS, welche eine IV-Berufsberatung haben, standen wir im Austausch. Z.B für das Züriwerk. [...]

Interpretation der Autorinnen

Ergänzungen der Lehrperson

15.11.3 Lehrperson Sonderschule

[...] Ich habe euren Text durchgelesen und finde ihn sehr spannend. Mit euren Interpretationen bin ich natürlich einverstanden. Sie sind auf den Punkt gebracht und zudem noch wertungslos formuliert. So, wie es also sein sollte. Die Ausführungen zur Attraktivität einer Attestlehre oder zu einem wünschenswerten Paradigmenwechsel gegenüber kognitiv schwächeren Menschen finde ich super und wichtig.

Gerade bei der ersten Fragestellung musste ich bei "Merton" schmunzeln, weil ich unmittelbar davor mit einem Jugendlichen ein "Extremkrisengespräch" hatte. Eine Eigenschaft dieses Schülers ist es, zwischen allen 5 Typen des Anpassungsverhaltens umher zu springen als wären es Turngeräte. Am liebsten wechselt er jedoch von Konformität zu Rebellion und dies im Minutentakt. Da entstehen immer lustige Situationen!

Es passte also wie die Faust aufs Auge. Zudem mag ich Mertons Ansätze sowieso und das Thema eurer Masterarbeit ist für mich auch sehr nahe. D.h., dass ich sie gerne einmal ganz lesen würde, wenn dann dies erlaubt wäre. [...]